

ALUMNI CITATORIUM

ALUMNI
CITATORIUM

Año 2 Vol. 5

Educación Física para la Salud

Editor Académico:
Facundo Comba-Marco-del-Pont

Recibida: 4 agosto 2025
Revisada: 15 agosto 2025

Aceptada: 21 agosto 2025 Publicada:
1 septiembre 2025

Copyright: © 2025 de los autores.

Licenciado por Alumni Citatorium, Puebla, México.

Este artículo es de acceso abierto y se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución (CC BY) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Índice

<i>La educación física como medio de prevención de la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Una revisión literaria</i>	3
Evelyn Dennisse Manzano Perez ¹	3
<i>Efectos de las relaciones sexuales y su influencia en el rendimiento físico y mental deportivo</i>	24
Miguel de Jesús Flores-Paz ¹ , *	24
<i>Nuevas Propuestas para la forma ideal de remate en voleibol nivel media superior con análisis biomecánico</i> 33	
Edgar Fabian Tzoni Pérez ¹	33
<i>La importancia de las clases de educación física para regular la ansiedad en jóvenes de 17 años</i>	49
Valeria Vázquez Castillo ¹	49
<i>El entrenamiento de fuerza en agua como estrategia preventiva en deportes de conjunto universitarios: Una revisión literaria</i>	63
Paulina Benitez -Palma ¹	63
<i>El deporte como estrategia preventiva frente a las adicciones en adolescentes</i>	70
Diego Antonio De Jesús García ¹	70
<i>Percepción de los estilos de liderazgo y su influencia sobre la motivación y control de estrés en los jóvenes jugadores de voleibol en Puebla</i>	81
Noé Fernández Rosas ¹	81

La educación física como medio de prevención de la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Una revisión literaria

Evelyn Dennisse Manzano Perez¹

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

*Correspondencia: evelyn.manzano@alumno.buap.mx

Resumen

Este artículo busca analizar el papel de la educación física en la prevención y reducción del sobrepeso y la obesidad en adolescentes. Se sabe que la prevalencia de estas enfermedades ha aumentado significativamente a nivel mundial, lo que representa un grave problema de salud pública. El objetivo principal es destacar como un programa de educación física estructurado y eficiente en las escuelas pueden actuar como una estrategia crucial contra el sedentarismo y los hábitos alimentarios poco saludables que pueden generar o empeorar el sobrepeso, la obesidad y hasta los TCA (trastornos de la conducta alimentaria). Se busca abordar desde aspectos fisiológicos y psicológicos a través de los cuales la actividad física contribuye al equilibrio energético, la reducción de la grasa corporal, la mejora de la salud metabólica. Además, se aborda la importancia de crear un entorno positivo e inclusivo para fomentar la participación y el disfrute de la actividad física en los estudiantes, lo que puede conducir a la adopción a largo plazo de un estilo de vida saludables siendo este el eje articulador que se busca desarrollar por medio del programa every body has a body. El artículo concluye con la investigación que se acerca más a la investigación propuesta.

Palabras clave: Educación física, adolescente, obesidad, TCA, (trastornos de la conducta alimentaria), prevención

Abstract

This article aims to analyze the role of physical education in the prevention and reduction of overweight and obesity in adolescents. It is a well-known fact that the prevalence of these conditions has increased significantly worldwide, representing a serious public health problem. The main objective is to highlight how a structured and efficient physical education program in schools can act as a crucial strategy against a sedentary lifestyle and unhealthy eating habits, which can cause or worsen overweight, obesity, and even EDs (eating disorders).

The article addresses the physiological and psychological aspects through which physical activity contributes to energy balance, the reduction of body fat, and the improvement of metabolic health. Additionally, it addresses the importance of creating a positive and inclusive environment to encourage students' participation and enjoyment of physical activity, which can lead to the longterm adoption of a healthy lifestyle. This is the articulating axis that is sought to be developed through the "every body has a body" program.

Key words: Physical education, adolescent, obesity, ED (Eating Disorder), prevention

Introducción

Análisis longitudinal y multivariante de una macroencuesta sobre enfermedades crónicas degenerativas en la infancia

(Góngora Cuevas, 2023) nos dice que las enfermedades crónico-degenerativas constituyen para todo gobierno un gasto en salud fuerte, por lo que la adecuada comunicación para educación en la prevención de estas enfermedades cobra mayor importancia cada día. Actualmente México es uno de los países con mayor obesidad y sobrepeso por lo que la educación para tener buenos hábitos de alimentación y actividad física desde la primera infancia podrían ser claves para incidir en el porcentaje de la población adulta con enfermedades crónico-degenerativas. La metodología propuesta es un análisis longitudinal y multivariante que contempla los aspectos culturales, demográficos, hábitos de alimentación, actividad física y políticas públicas y se propone partir desde la revisión de

artículos con problemáticas similares, el planteamiento de un modelo hipotético que sirva de guía para las preguntas de investigación y la matematización de estas. Para esta investigación se usarán las bases de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022).

Planes de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en niños y adolescentes

Según (Beatriz Flores Otero, 2022) los planes de prevención de enfermedades no transmisibles en niños y adolescentes ocupan un gran espacio en el marco de la investigación en ciencias de la salud. Se ha realizado una revisión sistemática en las principales bases de datos como son PubMed, WOS y Cochrane. Son numerosos los trabajos previos que han analizado el diseño, secuencia y efectos en diferentes poblaciones. Los resultados de esta revisión mostraron que el mayor número de estudios fueron llevados a cabo por el sistema sanitario estatal en relación o aplicación con el sistema educativo estatal. Se analizaron 11 revisiones en cuestión ocupándose, cinco de ellas, de alimentación o nutrición y tres de estas de sobrepeso, obesidad y actividad física, siendo los temas más estudiados. El análisis pormenorizado de la literatura científica sobre este tema mostró características comunes en los estudios referentes al método de implantación, análisis de los resultados y tiempo de intervención. Se requiere un mayor esfuerzo desde la administración en el diseño e implantación de planes multidisciplinarios de intervención.

Definición y etiopatogenia de la obesidad

(Sofía Carozzi, 2024) nos dice que la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva o anormal de tejido graso en el organismo que genera consecuencias sobre la salud, ya que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como diabetes, hígado graso, apnea del sueño, además del impacto en el aspecto psicosocial y laboral¹.

Existen diferentes parámetros antropométricos para definir y clasificar a la obesidad. El índice de masa corporal (IMC) es el más utilizado dado su fácil aplicación en la práctica clínica. Este se calcula dividiendo el peso de la persona en kilogramos por el cuadrado de su altura en metros (kg/m^2). Según

las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los adultos se considera sobrepeso cuando el IMC es mayor o igual a 25 kg/m^2 y obesidad cuando este es igual o mayor a 30 kg/m^2 .

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia Según (Chacín Maricarmen, 2020) el sobrepeso y la obesidad infantil son problemas de salud emergentes en países con un estilo de vida occidental tanto en la niñez como en edad adulta. Debido a la escasa información sobre este tema en nuestra comunidad, el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Materiales y Métodos: estudio piloto de tipo no experimental y transversal con un muestreo no probabilístico, donde se incluyeron escolares con edades comprendidas entre 6 y 13 años. El tamaño muestral fue de 187 estudiantes de ambos sexos, a quienes se determinó peso, talla e índice de masa corporal (IMC) para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad según las tablas OMS. Se aplicó a sus representantes el cuestionario PAQ-C y una selección de ítems del cuestionario Pre-PAQ. Resultados: La prevalencia de obesidad fue de 16.6% (n=31) y sobrepeso 22.5% (n=42), normo peso 46.5% (n=87). La obesidad infantil se asoció significativamente con el sexo ($X^2=16.38$, $p=.003$, $V=.296$). Entre las escolares femeninas hubo un porcentaje estadísticamente mayor de individuos con peso saludable en comparación con los varones (58.43% vs 36.73% $z=2.97$, $p=.003$), mientras que, al examinar la obesidad, se evidenció una fracción mucho más elevada en los niños en contraposición a las niñas (25.51% vs. 6.74, $z=3.44$, $p=.001$). No se hallaron evidencias de relación estadísticamente significativa con el resto de variables. Conclusiones: La prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestra población de estudio concuerda con los datos reportados hasta ahora para Cúcuta. Del mismo modo, los niveles de sobrepeso y obesidad pueden deberse predominantemente a niveles bajos de actividad física. Al ser este un estudio piloto, uno de sus objetivos fue estudiar las varianzas y la distribución de las variables de interés para hacer un cálculo apropiado de la potencia estadística y el

tamaño muestral para un estudio de mayor envergadura que estudie apropiadamente los factores psicosociales asociados a la obesidad infantil.

Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022 En el presente artículo por (Shamah-Levy T, 2023) buscó describir la prevalencia actualizada de sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes mexicanos con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut Continua) en el periodo de 2020-2022. En este análisis incluyó una muestra de 6 950 escolares y 5 421 adolescentes participantes de la Ensanut Continua 2020-2022. A partir de sus mediciones de peso y talla se obtuvo el puntaje Z de IMC (índice de masa corporal) y se estimaron las prevalencias de sobrepeso y obesidad a nivel nacional, por sexo, localidad de residencia, región y condición de bienestar. Como resultado se vio que la prevalencia de sobrepeso en escolares fue de 19.2% (IC95%: 18.0,20.4) y la de obesidad de 18.1% (IC95%: 16.8,19.4). En el caso de los hombres escolares se observa un incremento de 5.8 puntos porcentuales (pp) en la prevalencia de obesidad de 2006 al 2020-2022. En adolescentes, la prevalencia de sobrepeso fue de 23.9% (IC95%: 22.4,25.5) y de obesidad fue de 17.2% (IC95%: 15.8,18.6); en ambos sexos se ha incrementado la prevalencia de obesidad en poco más de 5 pp del 2006 al 2020-2022. Concluyendo que el sobrepeso y obesidad en estos grupos de edad continúa siendo un problema de salud poblacional en México, es necesario profundizar en el estudio de estrategias efectivas para su atención.

Efectos del ejercicio físico y educación en salud sobre los comportamientos sedentarios y hábitos alimenticios en escolares con sobrepeso y obesidad

(Elizabeth Roldán González, 2025) nos dice que el aumento alarmante de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil ha generado una preocupación global. Se busco identificar los efectos del ejercicio físico y educación en salud sobre los comportamientos sedentarios y hábitos alimenticios en escolares con sobrepeso y obesidad con un estudio de diseño cuasiexperimental, de alcance analítico,

prospectivo (10 semanas) con pretest-posttest. Se evaluaron 135 escolares de tres instituciones educativas (públicas y privadas), 60 cumplieron con los criterios de inclusión (IMC para la edad ≥ 2 DE y tener entre ocho y 12 años), fueron asignados a dos grupos: Grupo Experimental (GE: 32) y Grupo No Experimental (GNE:

28). Se realizaron mediciones antropométricas (talla y peso); se aplicaron los cuestionarios de Hábitos de Salud relacionados con el Sobrepeso/Obesidad Infantil (CHS-SO) para identificar hábitos alimenticios y el YAP-SL (Youth Activity Profile – Spain- Versión libre para Latinoamérica) para los comportamientos sedentarios. Al GE se aplicó un programa de intervención con ejercicio y educación (se incluyó a progenitores en el componente educativo), el GNE no recibió intervención (debido al período de receso escolar).

Resultados: Las mediciones posttest y pretest mostraron cambios favorables significativos en el GE en peso, IMC, los niveles de actividad física (AF) y hábitos alimenticios, contrario al comportamiento del GNE. Conclusiones: Los hallazgos respaldan la importancia de implementar programas de intervención escolar que combinen el ejercicio físico y la educación en salud para abordar el sobrepeso y la obesidad infantil; se resalta la necesidad de involucrar a los progenitores en estos programas para lograr resultados óptimos.

La actividad física para prevenir el sobrepeso en adolescentes

El sobrepeso y la obesidad en adolescentes son problemas complejos y preocupantes en la actualidad, debido a los entornos y estilos de vida poco saludables. (Brito Mancheno, 2023) tuvo como objetivo de la investigación sintetizar la información existente en la literatura científica sobre el tema y evaluar la importancia de la actividad física en la prevención del sobrepeso y la obesidad en adolescentes. Se realizó un análisis bibliográfico a través de técnicas de rastreo analítico y cuantificación documental procedentes de diversos motores de búsqueda. Se seleccionó una muestra de 353 documentos, los cuales fueron codificados según título del artículo, país de publicación, nombre de los autores y año,

objetivos y resultados. Los resultados de esta investigación indican que la falta de actividad física tiene una repercusión significativa en el aumento del peso de los adolescentes debido a la ausencia de hábitos de vida saludables y sanos. En conclusión, es esencial fomentar hábitos de vida saludables a través de la actividad física y la educación nutricional para prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad en adolescentes. Por lo tanto, se recomienda que las políticas públicas y los programas de intervención se centren en promover la actividad física y los hábitos de vida saludables.

Efectividad de la actividad física en la prevención y tratamiento de la obesidad: una revisión de la literatura En el presente artículo (Alexandra González, 2023) nos menciona que la obesidad es un problema de salud pública que ha aumentado en los últimos años y se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras comorbilidades cardio metabólicas.

El objetivo era analizar la efectividad de la actividad física en la prevención y el tratamiento de la obesidad, mediante una revisión de la literatura.

Donde se seleccionaron y revisaron 26 estudios científicos; la búsqueda se realizó en las bases de datos Pubmed, ScienceDirect y SPORTDiscus, que abordaron esta temática.

Como resultado se vio que la actividad física regular, combinada con una alimentación equilibrada, es fundamental para prevenir y tratar la obesidad. Se encontró que los programas que incluyeron, tanto ejercicios aeróbicos como de fuerza muscular, obtuvieron los mejores resultados, en términos de pérdida de peso, mejora de la composición corporal y salud cardiovascular. En conclusión, este artículo respalda la importancia de incluir la actividad física como parte integral de las estrategias de prevención y tratamiento de la obesidad. Los hallazgos resaltan la necesidad de programas que promuevan la actividad física regular, tanto en el ámbito familiar como en el individual, con el fin de combatir la obesidad y mejorar la salud general de la población.

La educación física desde la perspectiva de los estudiantes. Un estudio de caso

La percepción de los estudiantes hacia la clase de Educación Física es de suma importancia para entender cómo mejorarla y lo que representa para ellos. En esta investigación de (Chaverra Fernández,

2021) se analizaron las percepciones de los estudiantes frente a la clase, sus preferencias, la importancia que le otorgan y el papel que juega el profesor en su gusto por la Educación Física. La metodología de la investigación fue cualitativa, específicamente un estudio de caso. Se utilizaron como estrategias de recolección de información el cuestionario y el buzón. La investigación se llevó a cabo en una institución educativa público-privada de Medellín (Colombia), con la participación de 43 estudiantes de décimo grado (15 y 17 años). Entre los principales hallazgos surgió que a la mayoría de los estudiantes les gusta la clase de Educación Física. Destacan su gusto por clases lúdicas y dinámicas con contenidos deportivos. Entre lo que más les gusta del profesor son sus cualidades: respetuoso, responsable, estricto y amable. Finalmente, le atribuyen la mejora de la salud, el estado físico, el conocimiento y funcionamiento de su propio cuerpo como los fines principales de la clase de Educación Física.

Discurso de la obesidad y Educación Física: riesgos, implicaciones y alternativas

En este artículo (Gustavo González-Calvo, 2022) busca explorar la situación actual de la Educación Física escolar en España, caracterizada por un discurso biomédico, por una preocupación por el aumento de las horas lectivas de la asignatura en pro de luchar contra la obesidad infantil y juvenil, y por cierto encauzamiento neoliberal. Para satisfacer este discurso predominante, los currículos de Educación Física están priorizando entre sus distintos elementos (fines, contenidos y referentes de evaluación) aspectos relacionados con la salud, mientras que otros aspectos educativos asumen un papel residual. Por eso se defiende un modelo de Educación Física con un enfoque educativo que utilice el movimiento como medio de formación integral y de transformación de la sociedad desde una postura crítica. El artículo pretende contribuir al debate actual en torno a la pertinencia (o no) de aumentar las horas de la materia, e intenta contribuir a un cambio de paradigma de la asignatura que permita definir y reconstituir su esencia pedagógica, crítica y, fundamentalmente, educativa.

El sobrepeso y obesidad en escolares versus eficiencia de clases de educación física

Según (Pérez-Vergara & Moscoso-García, 2021) la asignatura de cultura física ha sido focalizada como un medio para disminuir la obesidad y sobrepeso, en este contexto se desarrolla una revisión bibliográfica sobre las estrategias y ejercicios que se realizan en los escolares con sobrepeso y obesidad, así como sus resultados obtenidos. La revisión sobre los artículos, indican que ejercicios aeróbicos y de fuerza por periodos mayores a 3 meses y durante 3 sesiones semanales benefician a la reducción de peso y de IMC, pero no son concluyentes, debido a que es un síndrome multifactorial y necesita revisar otras variables, así como intervenciones. Además, las clases de cultura física ofrecidas en las escuelas están alineadas al currículo que se desarrollan por áreas, donde el ofrecer ejercicios físicos por períodos no mayores a seis semanas corta una actividad física para pasar a otra. Es importante ver la realidad que no se aplica a las Unidades Educativas, debido a que las actividades física que se ofrecen en las escuelas son diferentes y se regulan bajo lineamientos del currículo que ha planificado en: áreas recreativas, gimnásticas, identidad cultural, entre otros; donde el desarrollo de las áreas son por períodos de tiempo (6 semanas), esto hace que cese cualquier tipo de ejercicios para pasar a otros, si a ello se le suma que los docentes se enfocan en cumplir únicamente su actividad indicada en el currículo y no una combinación de ellos, se puede decir que las clases de cultura física están cumpliendo con un área pedagógica pero no con una intervención en salud. Así también la obesidad y sobrepeso, no se puede vincular como único tratamiento a la actividad física, debido a que la literatura trata a la misma como un padecimiento multifactorial que tiene que ser intervenido desde distintas variables.

Prevención de la obesidad infantil en 5º de primaria a través de la educación física

La realización de este trabajo de fin de grado de (Lorenzo, 2023) tiene como objeto el acercamiento y análisis gracias a una intervención educativa, de uno de los más graves problemas del Siglo XXI; la obesidad infantil. Se trata de una Unidad Didáctica realizada en el tercer trimestre, y ubicada en un colegio de Educación Primaria de la provincia de Palencia, concretamente en Villalobón. El transcurso de las sesiones es progresivo, es decir, comenzamos con un reto inicial el cual motive al

alumno, seguido de una prueba inicial para conocer su nivel, finalizando en una octava sesión en la que el alumno ha de conseguir superar ese “reto” planteado inicialmente en la primera sesión. El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es elaborar una Unidad Didáctica lúdica y que posea gran valor educativo, para poder ponerla en práctica en un colegio, fomentando buenos hábitos alimenticios y de actividad física en edades tempranas.

La expresión corporal en la inclusión de niños con sobrepeso en las clases de educación física. El objetivo general de la investigación de (Gonzalez-Ortega, Zhiñin-Quezada, Romero-Ibarra, & MaqueiraCaraballo, 2024) es estudiar la incidencia de la expresión corporal en la inclusión de niños con sobrepeso en las clases de educación física. La misma se realizó en el Subnivel Medio de la Escuela de Educación

Básica “Medardo Ángel Silva” del barrio Piuntza, cantón Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe Ecuador. La metodología utilizada fue un estudio descriptivo, observacional y transversal, en el que se desarrolló por etapas y tomando en consideración varios instrumentos aplicados a los niños, los profesores y director de la institución. Los resultados indican que la expresión corporal tiene un impacto positivo en la inclusión de niños con sobrepeso en las clases de educación física, ya que brinda oportunidades de colaboración en la escuela, genera espacios de socialización a través del movimiento corporal y promueve una actitud de respeto y valoración de las diferencias entre iguales. Asimismo, se logra reducir el impacto negativo en lo psicológico y social en los niños y adolescentes debido al rechazo y discriminación que en ocasiones enfrentan, empujándolos hacia sentimientos de inferioridad, depresión, rechazo, aislamiento e inactividad y baja autoestima.

Percepción de la actividad física en estudiantes universitario; es importante tener buenos hábitos desde la infancia y en la etapa universitaria permite contar con una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes van de una rutina regular a una rutina poco sana cuando ingresan al nivel superior, lo que influye en el riesgo de presentar sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo por (Morales-de-la-Rosa, 2025) fue conocer la percepción que se tiene

de la actividad física en estudiantes en una universidad pública en la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplicó un cuestionario conformado de ítems referentes a factores sociodemográficos y de la percepción que se tiene de la actividad física. Participaron 218 universitarios de 18 a 29 años con una media de 21.6 años, siendo 47% mujeres y 53% hombres. De los encuestados el 77.5% refirieron realizar actividad física y de los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observaron que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud y en la percepción de los factores social-salud que favorece la necesidad de realizar actividad física fueron la estética y salud. El 63% refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías. Los resultados obtenidos permiten redirigir las propuestas para futuros trabajos y poder conocer mejor la percepción que se tiene respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular. (Morales-de-la-Rosa, et al. 2025)

Revisión sistemática de programas de intervención para promover hábitos saludables de actividad física y nutrición en escolares españoles

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, según (Luisa Gámez-Calvo¹, 2020) es originado porque los niños crecen en un entorno en el que no se fomenta la práctica deportiva. Esto es debido al cambio en el tipo de alimentación y al aumento del sedentarismo.

Objetivo. Describir y analizar los principales programas de intervención, basados en la promoción de hábitos saludables (Nutrición y Actividad Física) en la población infantil y las principales estrategias utilizadas para su implantación en los centros educativos españoles. Materiales y métodos. Se ha realizado un estudio transversal descriptivo mediante el empleo de una revisión sistemática de la literatura realizada en el mes de octubre de 2022. La población de estudio fue el alumnado de entre 6 y 12 años escolarizados en centros de Educación Primaria de España. Resultados. Se ha identificado que las intervenciones educativas sobre nutrición y/o actividad física realizadas en los centros educativos, resultan positivas en la mejora de los hábitos de alimentación y la práctica físico-deportiva entre los escolares. Discusión. Además, combinando las temáticas de nutrición y actividad física, se

fomenta la consecución de hábitos saludables, con el objetivo de prevenir la obesidad y el sedentarismo. A su vez, fomentando la participación de las familias en los programas de intervención se obtiene un resultado positivo en la efectividad de las intervenciones. Conclusiones. La mayor parte de los programas de intervención analizados demuestran su eficacia a la hora de modificar los hábitos alimentarios, además, se produce

La actividad física aeróbica en la prevención de la obesidad en adolescentes

El presente trabajo de (Aguilar Mora, 2024) analiza las contribuciones de la actividad física aeróbica en la prevención de la obesidad en adolescentes, dada la creciente prevalencia de la obesidad en esta población, es crucial identificar y promover estrategias efectivas para mitigar este problema de salud pública. El objetivo de esta investigación fue revisar las contribuciones de la actividad física aeróbica en la prevención de la obesidad en adolescentes. La metodología que se utilizó fue de revisión sistemática y se aplicó el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para asegurar una recopilación y análisis riguroso de las fuentes bibliográficas, la búsqueda se realizó en bases de datos especializados como Scielo, Latindex, Dialnet, Dspace y ScienceDirect, utilizando términos de búsqueda específicos, criterios de inclusión y exclusión predefinidos, se consideró investigaciones publicadas en los últimos cinco años, a excepción de aquellos estudios que, a pesar de ser más antiguos, ofrezcan información relevante y significativa. Los resultados demuestran que la práctica de la actividad física aeróbica adecuado debe ser de intensidad moderada, con un volumen que oscile entre el 50% y el 70% de la frecuencia cardiaca máxima es efectiva para combatir la obesidad en esta población.

Actividad física, prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios de Entrenamiento Deportivo

El objetivo de (Durazo Terán, De la Cruz Ortega, Castro Zamora, & López García, 2021) fue analizar el nivel de actividad física, la prevalencia de sobrepeso y obesidad a través del Índice de Masa Corporal (IMC) y Porcentaje de Grasa Corporal (%GC), como indicadores de riesgo sobre la salud

en estudiantes universitarios. El estudio se caracterizó por ser transversal, con enfoque mixto, no experimental y descriptivo. La muestra fue conformada por 66 hombres y 65 mujeres, todos estudiantes de la carrera de entrenamiento deportivo. Entre los principales resultados se observó un IMC de 24.6 ± 3.7 en hombres mientras que en mujeres 23.8 ± 3.8 , sin diferencias significativas. El %GC fue de 14.4 ± 5.7 en hombres y de 27.6 ± 6.3 en mujeres, con diferencias significativas ($p=0.000$) y una prevalencia de sobrepeso del 31.8% en hombres y 24.6% en mujeres. Se concluye que la Identificación en tiempo de sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios, podría ser preventivo en riesgos de la salud.

Una Propuesta de Innovación para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad a través del Entrenamiento de Fuerza en Educación Primaria.

Ante la creciente prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil en España, este estudio de (Rodríguez Sánchez, 2025) presenta una propuesta de intervención mediante el entrenamiento de fuerza en el contexto de la Educación Primaria. Basado en una revisión metódica de estudios empíricos y datos epidemiológicos recientes, se evalúa la eficacia del entrenamiento de fuerza - tradicionalmente en esta etapa educativa-, como medio para mejorar la composición corporal y fomentar hábitos de vida saludables entre los niños. La propuesta incluye un programa detallado que integra el entrenamiento de fuerza en el currículo escolar, resaltando su viabilidad y beneficios potenciales en la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil. Los hallazgos preliminares indican que la implementación de esta intervención podría representar un método efectivo y práctico para mitigar la tendencia alarmante del sobrepeso y la obesidad infantil.

Impacto del programa de prevención de TCA y obesidad “everybody has a body” en centros educativos en España. Análisis y propuestas

Este artículo de (Beatriz Alonso, 2023) tiene como objetivo presentar el programa “Everybody has a body” para la prevención de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y obesidad en población preadolescente, que se ha impartido en varias escuelas de España durante el año 2021, contando con

una muestra compuesta por 179 preadolescentes de entre 10 y 12 años. Este programa, elaborado por las investigadoras, tiene un carácter innovador, puesto que integra la prevención de los TCA y la obesidad, desde un enfoque que fomenta un estilo de vida saludable, a través del desarrollo de una conciencia crítica con los cánones de belleza, fortalecimiento de la autoestima e imagen corporal, entre otros. El impacto del programa ha sido positivo, y los participantes han mejorado en todas las dimensiones evaluadas. Los resultados obtenidos manifiestan, sin lugar a duda, la necesidad de educar en salud en las escuelas. Se postula como una exigencia para cualquier sistema educativo, más allá de las fronteras nacionales, puesto que los TCA y la obesidad se han convertido en un problema global, que afecta a gran parte del planeta, minando la salud y calidad de vida de las personas, generando grandes costes económicos a los gobiernos y aumentando las desigualdades sociales.

Programa Everybody has a body de prevención integrada de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en el área de educación física en la educación primaria (Everybody has a body program for the integrated prevention of obesity and eating disorders in the area of physical education in primary education). Según (Alonso-Tena, 2023) la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se encuentran en primera línea de actualidad, ya que es bien sabido que en los últimos años el número de personas que sufre obesidad y/o TCA ha aumentado considerablemente, también entre la población más joven, llegando a convertirse en un problema de primer orden. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud los considera una epidemia mundial. Sin embargo, todavía son escasas las investigaciones que analizan los posibles beneficios de una prevención común. De manera que el objetivo de esta investigación es evaluar la eficacia del programa Everybody has a body, para la prevención integrada de

TCA y obesidad, aplicado desde el área de educación física, a alumnado de 5º y 6º de primaria.

Metodología: Investigación de campo y cuasi-experimental. Se recogieron medidas estandarizadas pre y post-intervención. Instrumentos: Se aplicó el programa Everybody has a body, y se evaluó mediante el cuestionario CETRAR. Muestra: 179 sujetos, de entre 10 y 13 años, escolarizados en 5º

y 6º en centros públicos. Resultados: Se encuentra una mejora significativa en todas las dimensiones evaluadas: conducta alimentaria; creencias y conocimientos generales sobre alimentación y hábitos alimentarios; variables emocionales; e influencia de las redes sociales y medios de comunicación. Conclusión: Everybody has a body es una herramienta apropiada para prevenir los TCA y la obesidad en escolares, y trabajar dicho programa en el área de educación física se postula como una exigencia y una necesidad en la etapa de educación primaria.

Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad en el alumnado pre-adolescente.

Una propuesta de intervención en escuelas de la Comunidad Valenciana

Para concluir la presente revisión, llegamos a (Alonso Tena, 2022) Donde plantea que en primer lugar, conviene destacar que el objetivo principal de este trabajo es: Diseñar, aplicar y evaluar la eficacia de un programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, dirigido a preadolescentes en edades comprendidas entre 10 y 12 años escolarizados de la Comunidad Valenciana. Es por eso que en esta tesis se presenta una primera parte teórica, en la que el lector encontrará una aproximación al contexto de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, relacionándolo con la preadolescencia. En esta parte también se encuentra, entre otros, un análisis crítico de las leyes educativas más relevantes, que demuestra que la presencia de la educación alimentaria y la prevención, son del todo insuficientes ante los altos índices de estas enfermedades a las que nos enfrentamos. Por esta razón, y teniendo como referencia la creciente prevalencia de enfermedades como sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria entre la población infantil y adolescente, y con el objetivo de responder y dar cobertura a esta problemática social de primer orden, en esta tesis se ha diseñado un programa piloto de prevención integrada de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, que lleva por título "Everybody has a body". Este programa aboga por la prevención primaria y universal, de una forma temprana, y aborda no solo contenidos meramente nutricionales, sino también emocionales, desarrollo de autoestima saludable, de una conciencia crítica con los cánones de belleza que emanan de medios de comunicación, etc. En la

segunda parte de esta tesis, el lector se encontrará con la parte práctica, en la que se explica la aplicación del programa de prevención en diversas escuelas de la Comunidad Valenciana y se recogen y analizan los resultados. La muestra la conforman un total de 179 estudiantes de entre 10 y 13 años, correspondientes a 5º y 6º de educación primaria de las escuelas seleccionadas. Se ha hecho uso de una metodología mixta, que combina algunos elementos cualitativos y cuantitativos. El diseño de la investigación ha sido de campo y cuasi-experimental. Se recogieron medidas estandarizadas pre y post intervención, a través del cuestionario CETRAR, que ha permitido obtener datos rigurosos y analizarlos mediante procedimientos matemático-estadísticos con el programa de análisis estadístico SPSS. En referencia al cuestionario CETRAR, se trata de un cuestionario que he elaborado expresamente para esta investigación, cuenta con 64 ítems, que se agrupan en 4 dimensiones, que se han obtenido de una extensa revisión bibliográfica y de la investigación con un grupo focal que realizado con preadolescentes de características similares a los que iban a recibir el programa. El cuestionario fue valorado por un comité de jueces expertos, y también por Conselleria de Educación. También se valoró la consistencia interna, la confiabilidad del instrumento y el análisis factorial, que resultaron adecuados. En síntesis, los resultados son satisfactorios, ya que han sido positivos y significativos en la mayoría de ítems, y se ha logrado, mediante el programa de prevención "Everybody has a body", mejorar los factores implicados en el desarrollo de estas enfermedades. Asimismo, el nivel de satisfacción tanto de alumnado y profesorado ha sido muy positivo. Definitivamente, podemos concluir que, a través del programa presentado en esta tesis doctoral, la escuela primaria puede contribuir a la mejora de la salud y bienestar tanto físico como mental de los estudiantes preadolescentes. En primer lugar, conviene destacar que el objetivo principal de este trabajo es: Diseñar, aplicar y evaluar la eficacia de un programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, dirigido a preadolescentes en edades comprendidas entre 10 y 12 años escolarizados de la Comunidad Valenciana. Es por eso que en esta tesis se presenta una primera parte teórica, en la que el lector encontrará una aproximación al contexto de los trastornos de la

conducta alimentaria y la obesidad, relacionándolo con la preadolescencia. En esta parte también se encuentra, entre otros, un análisis crítico de las leyes educativas más relevantes, que demuestra que la presencia de la educación alimentaria y la prevención, son del todo insuficientes ante los altos índices de estas enfermedades a las que nos enfrentamos. Por esta razón, y teniendo como referencia la creciente prevalencia de enfermedades como sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria entre la población infantil y adolescente, y con el objetivo de responder y dar cobertura a esta problemática social de primer orden, en esta tesis se ha diseñado un programa piloto de prevención integrada de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, que lleva por título "Everybody has a body". Este programa aboga por la prevención primaria y universal, de una forma temprana, y aborda no solo contenidos meramente nutricionales, sino también emocionales, desarrollo de autoestima saludable, de una conciencia crítica con los cánones de belleza que emanan de medios de comunicación, etc. En la segunda parte de esta tesis, el lector se encontrará con la parte práctica, en la que se explica la aplicación del programa de prevención en diversas escuelas de la Comunidad Valenciana y se recogen y analizan los resultados. La muestra la conforman un total de 179 estudiantes de entre 10 y 13 años, correspondientes a 5º y 6º de educación primaria de las escuelas seleccionadas. Se ha hecho uso de una metodología mixta, que combina algunos elementos cualitativos y cuantitativos. El diseño de la investigación ha sido de campo y cuasi-experimental. Se recogieron medidas estandarizadas pre y post intervención, a través del cuestionario CETRAR, que ha permitido obtener datos rigurosos y analizarlos mediante procedimientos matemático-estadísticos con el programa de análisis estadístico SPSS. En referencia al cuestionario CETRAR, se trata de un cuestionario que he elaborado expresamente para esta investigación, cuenta con 64 ítems, que se agrupan en 4 dimensiones, que se han obtenido de una extensa revisión bibliográfica y de la investigación con un grupo focal que realizado con preadolescentes de características similares a los que iban a recibir el programa. El cuestionario fue valorado por un comité de jueces expertos, y también por Conselleria de Educación. También se valoró la consistencia interna, la confiabilidad del

instrumento y el análisis factorial, que resultaron adecuados. En síntesis, los resultados son satisfactorios, ya que han sido positivos y significativos en la mayoría de ítems, y se ha logrado, mediante el programa de prevención

"Everybody has a body", mejorar los factores implicados en el desarrollo de estas enfermedades.

Asimismo, el nivel de satisfacción tanto de alumnado y profesorado ha sido muy positivo.

Definitivamente, podemos concluir que, a través del programa presentado en esta tesis doctoral, la escuela primaria puede contribuir a la mejora de la salud y bienestar tanto físico como mental de los estudiantes preadolescentes.

Material y métodos

Programa every body has a body y cuestionario CETRAR . Programa Everybody has a body de prevención integrada de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en el área de educación física en la educación secundaria (Everybody has a body program for the integrated prevention of obesity and eating disorders in the area of physical education in primary education). Según (AlonsoTena, 2023) la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se encuentran en primera línea de actualidad, ya que es bien sabido que en los últimos años el número de personas que sufre obesidad y/o TCA ha aumentado considerablemente, también entre la población más joven, llegando a convertirse en un problema de primer orden. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud los considera una epidemia mundial.

Referencias

Aguilar Mora, J. A. (2024) La actividad física aeróbica en la prevención de la obesidad en adolescentes. doi: 10.56200/mried.v3i9.8310

Alexandra González, Y. & Vega-Díaz, D. L. (2023). Efectividad de la actividad física en la prevención y tratamiento de la obesidad: una revisión de la literatura. *Revista Digital: Actividad Física Y Deporte*, 10(1). <https://doi.org/10.31910/rdafd.v10.n1.2024.2516>

Alonso Tena, B. (2022) prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad en el alumnado pre-adolescente. Una propuesta de intervención en escuelas de la comunidad Valenciana. Obtenido de <https://portalscienciaytecnologia.jcyl.es/documentos/636c529ce4bc83430a9813b1>

Alonso-Tena, B., Calatayud Salom, A., & Lucas Calatayud, Ángel J. (2023). Programa Everybody has a body de prevención integrada de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en el área de educación física en la educación primaria (Everybody has a body program for the integrated prevention of obesity and eating disorders in the area of physical education in primary education). *Retos*, 49, 722–731. <https://doi.org/10.47197/retos.v49.98391>

Flores Otero, B. & Aceituno Duque, J. (2021). Planes de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en niños y adolescentes. *Pediatría Atención Primaria*, 23(90), 143-153. Epub 09 de mayo de 2022. Recuperado en 04 de septiembre de 2025, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113976322021000200006&lng=es&tlng=es.

Brito Mancheno, F. D. (2023). La actividad física para prevenir el sobrepeso en adolescentes. *MENTOR Revista De investigación Educativa Y Deportiva*, 2(6), 1160–1176. <https://doi.org/10.56200/mried.v2i6.6024>

Alonso Tena, B. & Calatayud Salom, M. A. (2023). Impacto del programa de prevención de TCA y obesidad “everybody has a body” en centros educativos en España. Análisis y propuestas. *Revista mexicana de trastornos alimentarios*, 13(1), 39-57. Doi:

<https://doi.org/10.22201/fesi.20071523e.2023.1.765>

Chacín M., Carrillo S., Arenas V., Martínez M, Hernández Lalinde J. D., Anderson H., Salazar J., & Bermúdez-Pirela V. (2021). Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4484300>

Durazo Terán, L. A., De la Cruz Ortega, M. F. ., Castro Zamora, A. A. ., & López García, R. (2021). Actividad física, prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios de Entrenamiento

Deportivo. *Revista Iberoamericana De Ciencias De La Actividad Física Y El Deporte*, 10(2), 48–59. <https://doi.org/10.24310/riccafd.2021.v10i2.12152>

Roldán González, E., Orozco Bolaños, N. A., Ortiz Cabrera, M. F., Hurtado Otero, M. L., & Orozco Torres, M. A. (2025). Efectos del ejercicio físico y educación en salud sobre los comportamientos sedentarios y hábitos

alimenticios en escolares con sobrepeso y obesidad. *Retos*, 64, 541–559. <https://doi.org/10.47197/retos.v64.102540>

Góngora Cuevas G. E., et al. (2023). Análisis longitudinal y multivariante de una macroencuesta sobre enfermedades crónicas degenerativas en la infancia. doi:10.35951/v5i2.201

González-Ortega, M., et al. (2024). La expresión corporal en la inclusión de niños con sobrepeso en las clases de educación física. doi:10.33386/593dp.2024.2.2283

Gustavo González-Calvo, et al. (2022). Discurso de la obesidad y Educación Física: riesgos, implicaciones y alternativas. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/2).148.02.

Lorenzo, A. M. (2023). *Prevención de la obesidad infantil en 5to de primaria a través de la educación física*. Obtenido de <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/65469>

Gámez-Calvo, Luisa, Hernández-Beltrán, Víctor, Pimienta-Sánchez, Lourdes P., Delgado-Gil, Serafín, & Gamonales, José M.. (2022). *Revisión sistemática de programas de intervención para promover hábitos saludables de actividad física y nutrición en escolares españoles*. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 72(4), 294-305. Epub 13 de marzo de 2023. <https://doi.org/10.37527/2022.72.4.007>

Morales-de-la-Rosa, L. C., Cedillo-Ramírez, L., Comba-Marco-del-Pont, F., & Rivera, A. *Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios*. *Körperkultur Science*2025;3(5):1-6. Doi: 10.5281/zenodo.14201707

Morales-de-la-Rosa LC, Cedillo-Ramírez L, Comba-Marco-del-Pont F, Rivera A. *Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios*. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 1-6. Doi:10.5281/zenodo.14201707

Morales-de-la-Rosa, L. C., Cedillo-Ramírez, L., Comba-Marco-del-Pont, F., & Rivera, A. *Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios*.

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba Marcó del Pont, F. J.C., & Rivera, A. (2025). *Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios*. *Körperkultur science*, 3(5), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201708>

Moreno, S., López, D., et al. (2021). *La educación física desde la perspectiva de los estudiantes. Un estudio de caso*. doi:10.29035/rcaf.22.2.7

Pérez-Vergara, D. M., & Moscoso-García, R. F. (2021). *El sobrepeso y obesidad en escolares versus eficiencia de clases de educación física*. doi:10.35381/r.k.v6i2.1252

Rodríguez Sánchez, D., et al. (2025). *Una Propuesta de Innovación para la Prevención del Sobrepeso*

y la Obesidad a través del Entrenamiento de Fuerza en Educación Primaria.

doi:10.55166/reefd.v439i1.1157

Shamah-Levy T., et al. (2023). *Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022.* doi:10.21149/14762

Carozzi S., Smiliansky N., Jiménez M. C., Hidalgo R. (2024). *Definición y etiopatogenia de la obesidad.* Obtenida de <https://www.sochob.cl/web1/wp-content/uploads/2024/12/DEFINICION-YETIOPATOGENIA-DE-LA-OBESIDAD.pdf>

Artículo de revisión

Efectos de las relaciones sexuales y su influencia en el rendimiento físico y mental deportivo

Miguel de Jesús Flores-Paz¹, *

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

***Correspondencia:** miguel.floresp@alumno.buap.mx

Abstract

This study research the effects of sexual activities on physical and mental sports performance, focus specifically on its influence on sleep quality and sports performance. The relationship between sexual activity and sleep quality is examined, as well as; its impact on variables related to sports performance, such as strength, endurance, speed and concentration. The study uses quantitative methods to data collect on the frequency and quality of sexual intercourse, sleep quality, and measures of athletic performance.

Keywords: Sexual relation ships, Sports performance, Sleep quality, Physical activity, Sexual health.

Resumen

Este estudio investiga los efectos de las actividades sexuales sobre el rendimiento deportivo físico y mental, centrándose específicamente en su influencia en la calidad del sueño y el rendimiento deportivo. Se examina la relación entre la actividad sexual y la calidad del sueño, así como; su impacto

en variables relacionadas con el rendimiento deportivo, como fuerza, resistencia, velocidad y concentración. El estudio utiliza métodos cuantitativos para recopilar datos sobre la frecuencia y calidad de las relaciones sexuales, la calidad del sueño y medidas del rendimiento deportivo.

Palabras clave: Relaciones sexuales, Rendimiento deportivo, Calidad del sueño, Actividad física, Salud sexual.

Introducción:

La relación entre las relaciones sexuales y el rendimiento deportivo es un tema que ha generado un considerable interés en la comunidad deportiva y científica en los últimos años. Si bien se ha prestado mucha atención a factores como la nutrición, el entrenamiento físico y la psicología deportiva, la influencia de la actividad sexual en el desempeño atlético ha sido objeto de debate y especulación.

En este contexto, surge la pregunta: ¿Cómo impacta realmente la actividad sexual en la calidad del sueño y el rendimiento deportivo? Para responder a esta interrogante, es esencial comprender las complejas interacciones entre la actividad sexual, el sueño y el rendimiento físico y mental en el ámbito deportivo.

Este estudio se propone explorar en profundidad los efectos de las relaciones sexuales en el rendimiento físico y mental deportivo, abordando aspectos como la recuperación muscular, la fatiga, la concentración y la motivación. A través de una revisión exhaustiva de la literatura científica y la aplicación de metodologías avaladas, se buscará arrojar luz sobre este tema controvertido y proporcionar información valiosa para atletas, entrenadores y profesionales de la salud.

Al centrarnos en esta temática, no solo estamos abordando una cuestión de interés científico, sino también una preocupación relevante para aquellos que buscan maximizar su rendimiento deportivo. Entender cómo las relaciones sexuales pueden influir en la calidad del sueño y, a su vez, en el desempeño atlético, podría tener implicaciones significativas en la preparación y el entrenamiento de los deportistas de élite, así como en el desarrollo de estrategias para optimizar su rendimiento en competición.

Homosexualidad, tema tabú en el deporte: revisión sistemática

La revisión sistemática realizada por **(Valadez A, Uribe I & Concha-Viera A 2020)** sobre homosexualidad y homofobia en el deporte incluyó 51 artículos publicados entre 2015 y 2020, centrandose su atención en la visibilidad de la diversidad sexual en contextos deportivos. Se halló que la mayoría de los estudios provienen de Estados Unidos, seguidos por Canadá y España, con predominio de publicaciones en inglés.

Los hallazgos muestran que la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en muchos espacios deportivos, lo que refuerza la persistencia de prejuicios y actitudes homofóbicas que impactan en la salud mental y en el bienestar de los atletas. A pesar de no abordar directamente la relación entre la actividad sexual y el rendimiento deportivo, ofrece un marco sociocultural importante, ya que la discriminación puede condicionar la motivación, la participación y la autopercepción en la competencia.

Se recomienda el desarrollo de políticas inclusivas, la capacitación de entrenadores y profesionales de la salud, y una mayor visibilidad de la diversidad sexual para construir entornos deportivos más equitativos.

Conocimiento de sexualidad y prácticas sexuales en estudiantes de Riobamba

El estudio realizado en la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” de Riobamba, por **(Velasco D, 2019)** conto con 72 estudiantes de bachillerato, buscó determinar el nivel de conocimientos sobre sexualidad y su relación con las prácticas sexuales. A través de cuestionarios, se constató que los jóvenes, especialmente las mujeres, tienen conocimientos insuficientes sobre temas como masturbación y relaciones sexuales. Las principales fuentes de información son amigos e internet, lo que aumenta la posibilidad de desinformación. La mayoría de los estudiantes no había iniciado relaciones sexuales y la masturbación fue poco frecuente. Se encontró una correlación positiva entre mayor conocimiento y prácticas sexuales más seguras. Aunque este estudio no analiza directamente la influencia de la actividad sexual en el rendimiento deportivo, aporta un contexto relevante: el déficit educativo puede afectar tanto la salud sexual como el desempeño general de los jóvenes, incluida su vida deportiva.

Influencia del sexo en la motivación para la actividad física y el deporte: meta-análisis

(Ortega Martínez, et al.2024) realizaron un metaanálisis sobre la influencia del sexo en la motivación para la actividad física y el deporte, se revisó más de 14,000 artículos y seleccionó 15 estudios que compararon la motivación entre hombres y mujeres hacia la práctica deportiva. Los resultados indican que los hombres muestran mayor motivación, aunque esta diferencia disminuye con la edad. Ni el tiempo semanal dedicado ni el tipo de ejercicio fueron determinantes, lo que sugiere la influencia de factores psicológicos, culturales y sociales. La heterogeneidad de los estudios fue alta, por lo que se recomienda considerar variables adicionales como imagen corporal y contexto sociocultural. Aunque no se centra en el impacto directo de la actividad sexual en el rendimiento deportivo, es relevante al vincular el género con la motivación y participación en la práctica física.

Relación entre la actividad sexual y la actividad física en adultos

Este estudio de **(Lorete M. & Delcampo D, 2022)** analizó a 98 adultos (19–67 años) mediante cuestionarios de actividad física y sexual. Los resultados mostraron una correlación negativa, aunque débil, entre ambas variables. La práctica de deportes se asoció con mayor actividad física, pero no con mayor frecuencia sexual. No se observaron diferencias significativas según género, edad o nivel de estudios. El tamaño reducido de la muestra y el uso de autoinformes limitan la fiabilidad de los hallazgos.

Aunque la investigación contradice estudios previos que sugerían correlaciones positivas entre ejercicio y actividad sexual, abre la discusión sobre la necesidad de explorar con más profundidad esta relación.

Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios

Según (Morales-de-la-Rosa, et al. 2025) Tener buenos hábitos desde la infancia y en la etapa universitaria permite contar con una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes van de una rutina regular a una rutina poco sana cuando ingresan al nivel superior, lo que influye en el riesgo de presentar sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción que se tiene de la actividad física en estudiantes en una Universidad pública en la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplica un cuestionario conformado de ítems referentes a factores sociodemográficos y de la percepción que se tiene de la actividad física. Participaron 218 universitarios de 18 a 29 años con una media de 21.6 años, siendo 47% mujeres y 53% hombres. De los encuestados el 77.5% refirieron realizar actividad física y de los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observaron que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud y en la percepción de los factores social-salud que favorece la necesidad de realizar actividad física fueron la estética y salud. El 63% refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías. Los resultados obtenidos permiten redirigir las propuestas para futuros trabajos y poder conocer mejor la percepción que se tiene respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular.

What is the Relationship Between Physical Exercise and Sexual Desirability?

La evaluación de (Kumar A, 2003) evaluó una muestra de 408 estudiantes universitarios australianos, este estudio analizó cómo la frecuencia de ejercicio y la condición física influyen en la percepción de deseabilidad y rendimiento sexual. Los resultados indican que los hombres que entrenaban con mayor frecuencia se percibían como más deseables sexualmente y con mejor rendimiento. En las mujeres, la condición física mejoró la percepción de atractivo, pero no hubo relación significativa con el rendimiento sexual.

Se concluye que la práctica regular de ejercicio no solo mejora la salud física, sino que también fortalece la autoestima sexual. Aunque la conexión con el rendimiento deportivo competitivo es indirecta, aporta evidencia sobre cómo el ejercicio repercute en la percepción de la propia capacidad sexual y en la autoconfianza, factores que también influyen en la psicología del atleta.

The Relative Health Benefits of Different Sexual Activities

Este artículo de (Brody S, 2006) revisa los efectos de distintas prácticas sexuales en la salud, concluyendo que el coito pene-vaginal ofrece beneficios psicológicos y fisiológicos superiores a la masturbación o al sexo anal. Entre los beneficios del coito destacan la mejor función cardiovascular, menor riesgo de depresión, mejor calidad de esperma y mayor esperanza de vida. Aunque no se enfoca en rendimiento deportivo, sí aporta un marco de cómo la actividad sexual puede ser considerada como promotora de la salud general, lo cual influye en la condición física de largo plazo.

Sexual Activity, Health and Well-being – The Beneficial Roles of Coitus and Masturbation

Este artículo (Levin R, 2007) explora los beneficios del coito y la masturbación, señalando que ambos promueven la salud física y emocional, aunque el coito aporta mayores beneficios hormonales, inmunológicos y cardiovasculares. Entre los efectos señalados están la reducción del estrés, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la mejora de la calidad de vida. Aunque el vínculo con el

deporte es indirecto, la evidencia sugiere que la actividad sexual regular puede contribuir a un mejor estado físico y emocional, ambos fundamentales en el rendimiento deportivo.

Heart Rate, Rate-Pressure Product, and Oxygen Uptake During Four Sexual Activities

El estudio clásico de (Bohlen J, 1984) evaluó la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y la presión durante distintas prácticas sexuales. El coito con el hombre encima fue la actividad de mayor demanda, equivalente a ejercicio moderado (67% de la frecuencia cardíaca máxima). En contraste, la masturbación y la estimulación sin coito fueron de menor intensidad. Los hallazgos sugieren que la actividad sexual es comparable a ejercicio físico ligero o moderado, lo que apoya la idea de que no representa un riesgo adicional en condiciones normales y puede formar parte de un estilo de vida saludable.

Actividad Sexual, Deporte y Calidad de Vida Relacionada con la Salud

Este trabajo de (Navarro J, 2018) analizó a 10 universitarios bajo dos condiciones: abstinencia y masturbación. Se midieron variables fisiológicas y hormonales, encontrándose un aumento leve en la frecuencia cardíaca tras la masturbación, pero sin efectos negativos en fuerza, potencia ni resistencia. Tampoco hubo diferencias en testosterona o cortisol. Se concluye que la masturbación no tiene un efecto perjudicial en el rendimiento deportivo, y puede incluso asociarse con beneficios en calidad de vida y activación cardiovascular.

A Psychological Consideration of Sexual Activity Impact upon Sporting Performance

Los autores (SayfollahPour, P., Heidary, M., & Mousavi, M, 2013) nos mencionan en artículo revisa evidencia psicológica sobre la relación entre actividad sexual y deporte. Se concluye que la actividad sexual puede mejorar la autoestima, la calidad de vida, reducir la ansiedad y aumentar la testosterona, todos factores que potencialmente benefician el rendimiento. También se resalta que no existe evidencia sólida que demuestre un impacto negativo. Se recomienda realizar más estudios empíricos que integren variables psicológicas, fisiológicas y culturales.

Sexual Activity before Sports Competition: A Systematic Review (Frontiers in Physiology)

La revisión de (Stefani L, et.al 2016) analizó nueve estudios que evaluaron el impacto del sexo antes de competir. Los resultados indican que mantener relaciones sexuales más de 10 horas antes de una competencia no afecta negativamente el rendimiento, mientras que hacerlo en las dos horas previas puede alterar la recuperación cardiovascular. Se destacan efectos psicológicos positivos como reducción del estrés y mejora del bienestar emocional, lo que podría favorecer la concentración y motivación.

Sexual Activity before Competition and Athletic Performance: A Systematic Review (Annals of Applied Sport Science)

En esta revisión sistemática (Soori M. et al, 2017) concluye que tener relaciones sexuales 10– 12 horas antes de competir no afecta parámetros como fuerza, resistencia o concentración. Sin embargo, hacerlo inmediatamente antes del evento podría generar efectos fisiológicos adversos, como incremento en la frecuencia cardíaca y fatiga. El factor tiempo aparece como determinante.

Relaciones sexuales y rendimiento físico: esclareciendo el mito del efecto perjudicial de mantener relaciones sexuales coitales antes de participar en actividades físicas extenuantes

Este trabajo los investigadores (Jiménez, J., & Araya, Y, 2006) revisan la creencia popular de que el sexo antes del deporte perjudica el rendimiento. Tras revisar estudios biomédicos y deportivos, se concluye que no existe evidencia científica que respalde esa idea. Al contrario, se identificaron correlaciones positivas entre actividad física y deseo sexual.

Se sugiere que el mito de la abstinencia carece de fundamentos y que la sexualidad puede coexistir sin problemas con la práctica deportiva.

The Influence of Sexual Activity on Athletic Performance (Tesis Concordia University)

La tesis de (Vovouklakis, E, 2011) evaluó a ocho atletas en tres condiciones: abstinencia, actividad sexual y yoga. Los resultados mostraron que la actividad sexual no perjudica el rendimiento físico (fuerza, resistencia, flexibilidad) ni las variables hormonales. Se encontró una posible reducción de la presión arterial tras el sexo, sugiriendo un efecto relajante.

El estudio destaca que las creencias culturales sobre la abstinencia influyen más en la psicología de los atletas que la actividad sexual en sí.

Effect of Sexual Intercourse on Lower Extremity Muscle Force in Strength-Trained Men

El estudio de (Valenti L, 2018) analizó a 12 hombres entrenados en fuerza, midiendo el torque y la resistencia muscular tras relaciones sexuales la noche anterior. No se encontraron diferencias significativas en comparación con la abstinencia, lo que indica que el sexo no afecta negativamente el rendimiento en ejercicios de alta intensidad y corta duración.

La influencia psicológica de la actividad sexual en deportistas de alto rendimiento

El estudio de (Álvarez N, et al, 2021) de tipo cualitativo contó con 10 atletas de Medellín indagó en las percepciones sobre la actividad sexual antes de entrenamientos y competencias. En hombres se observaron efectos positivos como confianza, motivación y reducción del estrés. En mujeres, en algunos casos se registraron experiencias de frustración o ansiedad.

Los hallazgos subrayan que la influencia depende del sexo y del contexto competitivo, aunque en todos los casos se confirma que la actividad sexual impacta de manera directa en el rendimiento y la vivencia emocional del deporte.

Influencia de actividad sexual en el comportamiento de los biomarcadores fisiológicos y deportivos en personas física y sexualmente activas. Una revisión sistemática.

Esta revisión sistemática (Santabárbara, M, 2023) incluyó siete estudios que analizaron el impacto de la actividad sexual en biomarcadores como el cortisol y la frecuencia cardíaca, así como en pruebas deportivas (fútbol, sentadillas). Se halló que la actividad sexual aumenta el cortisol y puede reducir la velocidad o fuerza en algunas tareas específicas, particularmente cuando la duración de la relación fue prolongada. Aunque los efectos no siempre fueron consistentes, los resultados sugieren que la actividad sexual genera cambios fisiológicos que pueden repercutir en el rendimiento deportivo.

Referencias

Álvarez Barrera, N, Duque Garcia, P, Giraldoirald Maya, E y Molina Rodelo, E. (2021). La influencia psicológica de la actividad sexual en deportistas de alto rendimiento. Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. Disponible en:

<https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2239>

American Psychological Association. (2020). *APA dictionary of psychology*. Recuperado de <https://dictionary.apa.org>

Bohlen, J. G., Held, J. P., Sanderson, M. O., & Patterson, R. P. (1984). Heart rate, ratepressure product, and oxygen uptake during four sexual activities. *Archives of Internal Medicine*, 144(9), 1745–1748. <https://doi.org/10.1001/archinte.144.9.1745>

Brody, S. The Relative Health Benefits of Different Sexual Activities, *The Journal of Sexual Medicine*, Volume 7, Issue 4_part_1, April 2010, Pages 1336–1361, <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01677.x>

Castaño-Lorente, M., & Peris-Delcampo, D. (2022). *Relación entre la actividad sexual y la actividad física en adultos*. *Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión*, (37), II semestre. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8778521>

Hernández Navarro, J. (2018). *Actividad sexual, deporte y calidad de vida relacionadas con la salud* [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Valladolid, Facultad de Fisioterapia de Soria] <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/31897>

Kumar, A. (s.f.). What is the relationship between physical exercise and sexual desirability? *Journal of Social Inquiry*, 13(2)

https://www.researchgate.net/publication/233422077_What_is_the_relationship_between_physical_exercise_and_sexual_desirability

Levin, R. J. (2007). Sexual activity, health and well-being – the beneficial roles of coitus and masturbation. *Sexual and Relationship Therapy*, 22(1), 135–148.

<https://doi.org/10.1080/14681990601149197>

Martínez Santabárbara, M. (2023). Influencia de actividad sexual en el comportamiento de los biomarcadores fisiológicos y deportivos en personas física y sexualmente activas. una revisión sistemática [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias de la Salud de Soria]. UVaDoc.<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/62757>

Moncada Jiménez, J., & Chacón Araya, Y. (2006). Relaciones sexuales y rendimiento físico: esclareciendo el mito del efecto perjudicial de mantener relaciones sexuales coitales antes de participar en actividades físicas extenuantes. *Apunts Educación Física y Deportes*, (84), 58-84. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551656961008>

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba Marcó del Pont, F. J.C., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkulturscience*, 3(5), 1–6.<https://doi.org/10.5281/zenodo.14201707>

Ortega Martínez, L. M., Araya Vargas, G. A., Smith Castro, V., & Hernández Campos, M. (2024). *Influencia del sexo en la motivación para la actividad física y deporte: un metaanálisis* [Influence of sex on motivation for physical activity and sport: a metaanalysis]. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (55), 1081–1093.<https://doi.org/10.47197/retos.v55.103811>

Stefani, L., Galanti, G., Padulo, J., Bragazzi, N. L., & Maffulli, N. (2016). Sexual activity before sports competition: A systematic review. *Frontiers in Physiology*, 7, 246
<https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00246>

SayfollahPour, P., Heidary, M., & Mousavi, M. (2013). A psychological consideration of sexual activity impact upon sporting performance: An overview. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(5).
<https://hrmars.com/index.php/IJARPED/article/view/9555/APsychological-Consideration-of-Sexual-Activity-Impact-upon-Sporting-Performance-anOverview>

Soori, M., Molaghesh, S., Hajian, M., & Abedi Yekta, A. (2017). Sexual activity before competition and athletic performance: A systematic review. *Annals of Applied Sport Science*, 5(3), 20/45. https://aassjournal.com/article_54583.html

Valadez, A. (2020). *Homosexualidad, tema tabú en el deporte: revisión sistemática*. Psicología del deporte y ciencias aplicadas. Recuperado de <https://www.academia.edu/45046875>

Valenti, L. M., Suchil, C., Beltran, G., Rogers, R. C., Massey, E. A., & Astorino, T. A. (2018). Effect of Sexual Intercourse on Lower Extremity Muscle Force in Strength Trained Men. *The Journal of Sexual Medicine*, 15(6), 888–893. <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.04.636>

Velasco Crespo, D. R. (2019). *Conocimiento de sexualidad y prácticas sexuales de los estudiantes de la Unidad Educativa "Vicente Anda Aguirre", Riobamba, octubre 2018 - marzo 2019* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio Institucional.<http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5377/1/UNACH-FCEHT-TGP.EDUC-2019-000009.pdf>

Vovouklakis, E. (2011). *The influence of sexual activity on athletic performance* (Tesis de maestría, Concordia University). Concordia University Librar.[The Influence of Sexual Activity on Athletic Performance - Spectrum: Concordia University Research Repository](#)

Nuevas Propuestas para la forma ideal de remate en voleibol nivel media superior con análisis biomecánico

Edgar Fabian Tzoni Pérez¹

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

*Correspondencia: edgar.tzonip@alumno.buap.mx

Resumen

Cómo encontrar la forma ideal de remate en voleibol implica una comprensión integral de múltiples factores biomecánicos, técnicos, físicos y psicológicos que influyen en este gesto deportivo. A través de una revisión de estudios científicos, se identifican varios componentes esenciales para optimizar el remate.

La cinemática del remate en voleibol nos muestra que la altura del salto depende críticamente de las velocidades del centro de masas, mientras que la velocidad de la pelota está relacionada con la velocidad del brazo durante el remate y la coordinación del tronco del jugador. Los estudios muestran que existen cinco técnicas principales de balanceo de brazo (Circular, Chasquido, Arco y flecha alto, Arco y flecha bajo y Recto), siendo las técnicas Circular y de Chasquido las más utilizadas por jugadores de alto rendimiento.

En cuanto al rendimiento, los remates en voleibol de ritmo rápido y en línea aumentan considerablemente la efectividad, mientras que el contacto del balón con el bloqueo reduce el rendimiento.

La biomecánica del salto con remate en voleibol presenta diferencias significativas entre géneros, con variaciones en la altura de salto, distancia de aceleración y uso del torso y brazos. La fuerza muscular, particularmente de la espalda, los músculos abdominales y los internos de la pierna, resulta crucial para un remate efectivo, siendo estos factores más determinantes que otros aspectos físicos.

En cuanto a la prevención de lesiones, el aterrizaje después del remate en voleibol representa un alto riesgo, especialmente cuando se realiza sobre una sola pierna, demostrando que el entrenamiento de fuerza específico y los ejercicios pliométricos son fundamentales para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones.

Para encontrar la forma ideal de remate, es necesario realizar un análisis de video biomecánico del gesto técnico de remate en voleibol en “kinovea” e integrar estos conocimientos en un enfoque que combine el desarrollo técnico específico con el fortalecimiento muscular adecuado, la comprensión táctica del juego y la prevención de lesiones.

Palabras clave: Voleibol, remate, biomecánica, fuerza, prevención de lesiones.

Abstract

How to find the ideal spike technique

Finding the ideal volleyball spike form requires a comprehensive understanding of multiple biomechanical, technical, physical, and psychological factors that influence this sporting gesture. Through a review of scientific studies, several essential components for optimizing the spike are identified.

The kinematics of the volleyball spike show that jump height is critically dependent on the velocity of the center of mass, while ball velocity is related to the player's arm speed during the spike and core coordination. Studies show that there are five main arm swing techniques (Circular, Snap, High Bow and Arrow, Low Bow and Arrow, and Straight), with the Circular and Snap techniques being the most commonly used by high-performance players.

Regarding performance, fast-paced and in-line volleyball spikes significantly increase effectiveness, while ball contact with the block reduces performance.

The biomechanics of the volleyball spike jump show significant differences between genders, with variations in jump height, acceleration distance, and use of the torso and arms. Muscular strength, particularly in the back, abdominal muscles, and inner thighs, is crucial for an effective spike, and these factors are more important than other physical aspects.

Regarding injury prevention, landing after a spike in volleyball poses a high risk, especially when performed on one leg. This demonstrates that specific strength training and plyometric exercises are essential for improving performance and reducing injury risk.

To find the ideal spike form, it is necessary to conduct a biomechanical video analysis of the volleyball spike technique in "kinovea" and integrate this knowledge into an approach that combines specific technical development with adequate muscle strengthening, tactical understanding of the game, and injury prevention.

Keywords: Volleyball, spike, biomechanics, strength, injury prevention.

Introducción

Según Morales de la Rosa, et al (2025) en percepción de la actividad física en estudiantes universitarios

Tener buenos hábitos desde la infancia y en la etapa universitaria permite contar con una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes van de una rutina regular a una rutina poco sana cuando ingresan al nivel superior, lo que influye en el riesgo de presentar sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción que se tiene de la actividad física en estudiantes de una universidad pública en la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplicó un cuestionario conformado de ítems referentes a factores sociodemográficos y de la percepción que se tiene de la actividad física. Participaron 218 universitarios de 18 a 29 años con una media de 21,6 años, siendo 47% mujeres y 53% hombres. De los encuestados el 77.5% refirieron realizar actividad física y de los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observaron que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud y en la percepción de los factores social-salud que favorecen la necesidad de realizar actividad física fueron la estética y salud. El 63% refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías. Los resultados obtenidos permiten redirigir las propuestas para futuros trabajo y poder conocer mejor la percepción que se tiene respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular. Resumen Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios Tener buenos hábitos desde la infancia y durante la etapa universitaria permite tener una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes pasan de una rutina regular a una rutina poco saludable cuando ingresan a la educación superior, lo que influye en el riesgo de sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo de este trabajo fue conocer la percepción sobre la actividad física en estudiantes de una universidad pública de la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplicó un cuestionario compuesto por ítems referentes a factores sociodemográficos y a la percepción de la actividad física. Participaron 218 estudiantes universitarios de 18 a 29 años, con una

media de 21,6 años. El 47% eran mujeres y el 53% hombres. El 77,5% de los encuestados afirmó realizar actividad física. De los datos sobre la importancia de los factores que determinan los problemas de salud, se observó que la mala alimentación y la ausencia de ejercicio son relevantes para el estado y la percepción de la salud. Entre los factores socio-sanitarios que favorecen la necesidad de realizar actividad física se encuentran la estética y la salud. El 63% afirmó utilizar tecnologías más de 5 horas diarias. Los resultados obtenidos permiten reorientar las propuestas para futuros trabajos y comprender mejor la percepción de los beneficios de realizar actividad física regularmente.

Según Oliveira, et al (2020) en una revisión sistemática de la cinemática del remate en voleibol: implicaciones para la práctica y la investigación

Dice que el remate en el voleibol representa una de las acciones de ataque más complejas, y el estudio de la cinemática ha sido el objetivo de estudios. Esta revisión sistemática resumió y evaluó críticamente la literatura sobre la cinemática del remate en el voleibol. Los estudios que evaluaron la cinemática 3D del jugador de voleibol durante los movimientos de remate se buscaron en las bases de datos “PubMed, SCOPUS, Web of Science y SPORTDiscus”. Donde nos dice que dieciocho estudios cumplieron con los criterios de elegibilidad y se evaluaron como de alta calidad “(n = 7), buena (n = 6) y limitada (n = 5)”. Muestra fuertes indicios de que la altura del salto del remate en voleibol depende de la velocidad del centro de masas y que la velocidad de la pelota parece estar vinculada con la velocidad del brazo durante el remate y el tronco del jugador de voleibol. El rendimiento del remate cruzado desde la posición 4 parece estar relacionado con la rotación del tronco del jugador de voleibol. Además de diferencias cinemáticas entre los sexos, los estudios analizaron la relación entre el rendimiento de la técnica de remate y las lesiones. Sin embargo, requieren de más estudios antes de establecer una relación. Estos resultados podrían ayudar a los entrenadores deportivos a optimizar el rendimiento atlético mediante un entrenamiento técnico adecuado y el uso de las señales cinemáticas de los jugadores de voleibol rivales para anticipar la dirección del remate.

Según Ureña, et al (2022) en modelo dual convergente para la iniciación al voleibol: 20 aplicaciones prácticas

Nos dice que desde que el mini voleibol fue introducido en la década de los años 1960, no han dejado de aparecer fórmulas competitivas y procesos metodológicos con la finalidad de adecuar este deporte a las características de niños y niñas menores de 12 años. Este trabajo reúne de forma analítica y crítica tanto el legado histórico como los fundamentos teóricos que vienen inspirando este fenómeno. Desde distintos ángulos científicos se encuentran argumentos para configurar un modelo que evoluciona recorriendo dos ejes. Uno, basado en la relación velocidad – precisión, el cual pretende maximizar la posibilidad de acción de las habilidades motoras específicas. Otro basado en la evolución precisión-control, donde desde un compromiso con la precisión de la ejecución, expone la toma decisiones a problemas progresivamente más

complejos. En esta propuesta, el juego se mantiene en el centro neurálgico del modelo; sin embargo, se justifica el abordaje de aprendizaje específico fuera del juego en sí y la inclusión necesaria de contenidos genéricos comprometidos con los modelos de iniciación a largo plazo y la alfabetización física. Por tanto, se ha sintetizado la experiencia práctica y la tradición de la iniciación al voleibol a nivel mundial, las teorías, las perspectivas científicas e investigaciones de carácter general, referentes de la iniciación deportiva, principios de aprendizaje y propuestas pedagógicas previas. Su resultado son 20 aplicaciones prácticas para un modelo que resulta original en lo específico y comprometido con las corrientes del desarrollo deportivo a largo plazo en lo genérico.

Según Arrollo, et al (2024) en ¿Influye el resultado en el estado de ánimo bajo la condición de local y visitante en jóvenes jugadoras de voleibol?

El presente estudio tuvo como objetivos principales identificar el perfil de estado de ánimo de las jugadoras de voleibol no profesional previo a la competición, con la intención de replicar el "perfil iceberg" descrito por Morgan, y comparar las diferencias significativas en el estado de ánimo, conceptualizado como un constructo multidimensional, en función de la condición de competir como local o visitante y del resultado del partido. Participaron en la investigación 70 deportistas femeninas de la categoría cadete, integrantes de equipos del Programa de

Deporte Escolar de la provincia de Álava. Las jugadoras completaron la versión abreviada A del Profile of Mood States (POMS), adaptada al español por Fuentes et al. (1995), antes y después de los partidos correspondientes a una jornada de competición de liga. Los resultados obtenidos a través de la prueba U de MannWhitney sugieren que los perfiles de estado de ánimo antes de la competición presentan similitudes parciales con el "perfil iceberg" propuesto por Morgan, tanto en la condición de local como de visitante. Los análisis post-competición revelaron que el estado de ánimo fluctúa en función del resultado del partido, con una acentuación significativa tras una derrota. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones de tensión ($r= 0.42$) y hostilidad ($r=-0.51$), indicando tamaños del efecto de medio a fuerte. Estos hallazgos proporcionan información valiosa para el diseño de programas de intervención psicológica dirigidos a deportistas en edad formativa, y ofrecen a los entrenadores una herramienta adicional para entender y gestionar los factores que influyen en el estado de ánimo de los jugadores.

Según Shicay, et al (2021) en análisis biomecánico de la técnica del remate en voleibolistas juveniles

Nos habla de que el estudio fue basado en un enfoque de investigación cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal, en el cual nos dice que tiene como objetivo principal analizar y sugerir correcciones por medio de un análisis cinemático en la técnica del remate del voleibol en un grupo femenino de la categoría juvenil del Club Atenas en la ciudad Cuenca, aplicando un análisis biomecánico de los parámetros de

variación angular en codo, hombro, rodilla; velocidad de la mano al momento del impacto con el balón y altura de salto. Sus resultados evidenciaron un promedio en la sub fase del paso de freno de 0,9m; en el ángulo del hombro en extensión un promedio de 55,6° en la misma fase y una media de 51,8cm de altura en la fase de salto que se podría mejorar. Y el estudio fue socializado con las voleibolistas para que conozcan las características de los movimientos y puedan conseguir mejoras en su rendimiento.

Según Molina, et al (2022) en transición recepción-ataque en voleibol: análisis de la efectividad del remate

El objeto de este estudio fue valorar la efectividad del remate del receptor delantero en función de su participación en la transición recepción-ataque y de la rotación del equipo, así como en función de la interacción entre ambas. La muestra se extrajo de 29 partidos jugados entre 2012 y 2016 por selecciones nacionales masculinas de máximo nivel mundial. Las variables estudiadas fueron: la rotación de equipo receptor, la existencia de transición recepción-ataque y el rendimiento del remate. En el análisis de datos, se describieron la media, la desviación típica y la efectividad; además de emplear ji al cuadrado de Pearson y modelos de regresiones ordinales para determinar la influencia de la transición, la rotación del equipo y la posición del colocador sobre el rendimiento del remate. El nivel de significación fue establecido en $p = .05$. Los resultados mostraron un mejor rendimiento en remate del receptor delantero cuando no realizó transición y el colocador se encontró en posición zaguera, especialmente en las rotaciones RT1 y RT5. También se encontró un mejor rendimiento del remate cuando se realizó la transición con colocador delantero, en relación con colocador zaguero. El peor rendimiento en remate se produjo cuando existió transición y el equipo se encontraba en RT6. Como conclusión, el rendimiento del remate del receptor delantero se ve afectado por la interacción entre la transición y la rotación del equipo en K1; ya sea estudiando las rotaciones de manera individual, o de manera integrada en función de la posición del colocador.

Según Palao, et al (2007) en efecto de la forma de ejecución del remate en el rendimiento del remate en voleibol

El propósito de este estudio fue descubrir las tendencias comunes de los remates de máximo rendimiento y estudiar el efecto que la forma de ejecución (tipo de remate, zona y dirección) tiene en el rendimiento del remate. Se analizaron un total de 4968 remates de 33 partidos masculinos y 2450 remates de 23 partidos femeninos de los Juegos Olímpicos de 2000. Las variables estudiadas fueron el rendimiento del remate, el tipo de remate, la zona de la cancha desde la que se realizó el remate, la dirección del remate, la fase de peloteo, el género y el nivel del equipo. Los resultados muestran que el uso de remates de ritmo rápido y el uso del remate en línea aumentan el rendimiento del remate, y el contacto del balón con el bloqueo lo

reduce. La zona más utilizada por hombres y mujeres fue la zona cuatro (lado izquierdo de la red) tanto en el saque como en el contrataque.

La participación del jugador es diferente según el género.

Según Naranjo, et al (2024) en ejercicios pliométricos para mejorar la fase de salto en jugadores de voleibol: Revisión sistemática

Durante los encuentros de voleibol se presentan situaciones que requieren de acciones inmediatas, desde un saque bien realizado, hasta un remate y un bloqueo, teniendo en cuenta que el salto vertical es necesario ser trabajado para lograr resolver con efectividad dichas situaciones; para poder trabajarlo se puede realizar ejercicios pliométricos porque tienen aspectos positivos para desarrollar las capacidades de los voleibolistas. En esta investigación se tuvo como objetivo investigar la producción científica sobre ejercicios pliométricos para mejorar la fase de salto en jugadores de voleibol. El proceso fue con una búsqueda en las fuentes de datos Dialnet, Google Académico, Scielo, Redalyc, ERIC, Science Direct, teniendo en cuenta que las recomendaciones presentadas en la declaración PRISMA para realizar un diagrama de flujo. Se encontró un total de 149 artículos, después de eliminar aquellos artículos que no cumplían con los criterios de inclusión propuestos, se tuvo un total de 4 investigaciones adecuadas para ser utilizadas. La información que presentó mostró que el entrenamiento pliométrico se puede realizar a través de programas de acuerdo con el nivel que tenga cada grupo que se desee entrenar, obteniendo respuestas positivas en la segunda evaluación que se realice tras haber realizado el programa. Como conclusión se entiende que los ejercicios óptimos a realizar son los relacionados a saltos y sentadillas con su peso corporal, adicional se puede agregar pesas o adaptar en relación con su entorno que se va a trabajar.

Según Carrión, et al (2025) en entrenamiento de la fuerza para prevención de lesiones en rematadores de Voleibol

El voleibol es un deporte que combina habilidades técnicas específicas, como el remate, con exigencias físicas intensas, lo que aumenta significativamente el riesgo de lesiones. Entre las lesiones más comunes se encuentran esguinces, desgarros musculares y tendinopatías. Los remates, siendo movimientos explosivos que requieren fuerza, velocidad y coordinación, son una de las principales causas de lesiones debido a la alta carga repetitiva y el impacto implicado. El entrenamiento de fuerza específico puede fortalecer tanto los músculos como los tejidos conectivos, ayudando a reducir el riesgo de tales lesiones. El objetivo de este trabajo es analizar la información disponible en la literatura científica sobre el entrenamiento de fuerza en la prevención de lesiones en rematadores de voleibol. La metodología será descriptiva y cualitativa, utilizando estrategias de búsqueda que combinan palabras clave y operadores booleanos en bases de datos como PubMed, Latindex, Redalyc, Dialnet, Scielo, Complete (EBSCO) y Web of Science, además de en

buscadores académicos como Google Scholar. La selección de artículos se realizará siguiendo el método PRISMA, aplicando criterios de inclusión y exclusión para garantizar la relevancia y calidad de los datos recopilados. Se espera identificar las mejores prácticas en el entrenamiento de fuerza para prevenir lesiones en el voleibol y desarrollar recomendaciones específicas para entrenadores, preparadores físicos y profesionales de la salud deportiva. Este artículo pretende contribuir significativamente a la mejora del rendimiento y la salud de los jugadores de voleibol, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones en el área. Los resultados esperados incluyen la identificación de las mejores prácticas en el entrenamiento de fuerza para prevenir lesiones en el voleibol, así como la formación de las recomendaciones específicas para entrenadores, preparadores físicos y profesionales de la salud deportiva. Se espera que este artículo contribuya significativamente a la optimización del rendimiento y la salud de los jugadores de voleibol, al tiempo que proporcionan una base sólida para futuras investigaciones en este campo.

Según Nopembri, et al (2023) en Resistencia y Fuerza Muscular como Factores Predominantes en el Remate entre Jóvenes Atletas de Voleibol

La mayor parte de la investigación fisiológica en los estudios de voleibol solo discutió qué parte del cuerpo es dominante cuando alguien está rematando. Todavía hay pocos estudios para explorar con más detalle sobre qué músculos funcionan y las funciones de los músculos son tan cruciales. Este estudio tiene como objetivo determinar qué parte del músculo tiene un efecto más específico durante los movimientos de remate. Este estudio utiliza un método descriptivo cuantitativo, los participantes en este estudio fueron atletas adolescentes femeninos y masculinos obteniendo 42 participantes, divididos en 20 masculinos y 22 femeninos. Los datos sobre la resistencia muscular y la fuerza se obtuvieron midiendo el dinamómetro de piernas y espalda, mientras que los resultados de los golpes con remates recopilados de The Volleyball Test Skills for Smasher y el rendimiento se obtuvieron mediante la observación utilizando un rango de puntos 1-4, que se basa en cinco fases: actitud inicial, movimiento inicial, movimiento de contacto, movimiento de seguimiento y colocación de la pelota. El análisis de datos utilizó la prueba ANOVA y la regresión simple. Los resultados mostraron que el rendimiento aumentó significativamente por la fuerza de los músculos de la espalda ($p = 0,005 < 0,05$) y los músculos abdominales ($p = 0,012 < 0,05$), mientras que los otros componentes fueron de apoyo pero no significativos. Asimismo, la fuerza de los músculos internos de la pierna ($p = 0,010 < 0,05$) que tiene un nivel de influencia muy significativo ($p < 0,01$) en los resultados de remate. El fortalecimiento de los músculos de la espalda y la resistencia de los músculos abdominales debe ser el enfoque del programa de entrenamiento para los jóvenes atletas de voleibol porque son necesarios durante el movimiento de los remates y la fuerza de los músculos internos de las piernas es necesaria para obtener los máximos saltos con remates.

Según Giatsis, et al (2022) en técnicas de balanceo del brazo de remate de jugadores de voleibol de élite olímpicos (hombres y mujeres) (1984-2021) En las últimas décadas, el voleibol de interior ha experimentado cambios significativos en las reglas y una alta especialización de jugadores en ambos sexos. Se han desarrollado diferentes técnicas de balanceo de brazo para el ataque de remate que podrían afectar el rendimiento y el riesgo de lesiones. Si bien ya se había demostrado una variedad de técnicas de balanceo de brazo en jugadores de voleibol de playa de clase mundial, no está claro si esto también es cierto para el voleibol de interior de clase mundial. Por lo tanto, el propósito de este estudio fue evaluar las técnicas de balanceo de brazo para el ataque de remate de los ganadores y finalistas olímpicos de voleibol (1984-2021) e investigar las posibles diferencias entre el sexo, la posición de juego, el sistema de puntuación y en comparación con el voleibol de playa. Se evaluaron ochenta y dos jugadores masculinos (M) y 85 femeninas (F) a partir de grabaciones de video de diez competiciones. Dos expertos clasificaron cinco técnicas diferentes de balanceo de brazo en la fase de amortiguado (Recto, Arco y flecha alto, Arco y flecha bajo, Chasquido, Circular). La técnica más frecuente para ambos sexos fue la Circular (M = 40,2%; F = 38,8%), seguida de Snap (M = 28,0%; F = 23,5%), Arco y flecha bajo (M = 20,7%; F = 21,2%), Arco y flecha alto (M = 7,3% F = 11,8%) y Recto (M = 3,7%; F = 4,7%). Las técnicas de Arco y flecha alto y Recto fueron significativamente menos utilizadas que otras técnicas en ambos sexos. No hubo diferencias significativas ($p > 0,05$) en las técnicas de balanceo de brazos entre sexos, posiciones de juego y sistema de puntuación, pero sí diferencias significativas ($p < 0,001$) con el voleibol de playa. Aunque la mayoría de los libros de texto de voleibol solo describen las técnicas de Arco y flecha, la mayoría de los jugadores de voleibol de interior de clase mundial utilizaron las técnicas de balanceo de brazos Circular y Snap. Las razones podrían ser el conocimiento implícito de los jugadores (y entrenadores) sobre el aumento del rendimiento (velocidad de la pelota) y la prevención de lesiones. Con base en estos resultados, sugerimos revisar críticamente el entrenamiento de la técnica del balanceo de brazos, especialmente para jugadores jóvenes y jugadores con problemas de hombro.

Según Fuchs, et al (2019) en biomecánica del salto con remate en jugadores de voleibol de élite masculinos y femeninos

Existen diferencias biológicas bien conocidas entre mujeres y hombres, especialmente en las variaciones técnico-coordinativas que contribuyen a las diferencias de género en el rendimiento de movimientos complejos, como la acción ofensiva más importante en voleibol: el salto de remate. El objetivo de este estudio fue investigar el rendimiento y las características biomecánicas dependientes del sexo en el salto de remate en voleibol. Se analizaron treinta jugadores de voleibol sub-élite, hombres y mujeres, mientras golpeaban un balón estacionario con la altura máxima de salto de remate. Se utilizaron doce cámaras

Vicon MX13 con un conjunto de marcadores de clúster, dos plataformas de fuerza AMTI, EMG de superficie y un modelo 3D de cuerpo completo en Visual3D. Los principales hallazgos incluyen diferencias de sexo ($P < .05$) en altura de salto ($\eta^2 = .73$), aproximación [velocidad ($\eta^2 = .61$)], longitud del paso], estrategia de transición [ángulo de planta, activación neuromuscular ($\eta^2 = .91$), máximos de fuerza horizontal e impulsos], distancias de aceleración [desplazamiento del centro de masa ($\eta^2 = .21$), ángulos mínimos de rodilla y cadera], uso del torso y brazos [inclinación, velocidad angular ($\eta^2 = .23$)]. Las correlaciones apoyan que los resultados no pueden explicarse completamente por las diferencias de fuerza y potencia entre sexos, sino que representan el producto de variaciones técnicocoordinativas. Su relevancia es reconocida para ambos sexos y numerosos determinantes del rendimiento mostraron diferencias de sexo. La integración de dichos atributos en el entrenamiento específico para cada sexo parece prometedora, pero su efecto requiere más investigación.

Según Xu, et al (2022) en diferencias cinemáticas y cinéticas temporales a lo largo de diferentes direcciones de aterrizaje después de remates de voleibol

Los jugadores de voleibol suelen aterrizar sobre una sola pierna tras un remate debido a un desplazamiento del centro de gravedad. Este aterrizaje es una de las acciones de alto riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) sin contacto. El objetivo de este estudio fue comparar y analizar la cinemática y la cinética, tanto discretas como temporales, asociadas con el colapso funcional en valgo durante el voleibol en las fases de aterrizaje de los jugadores, tanto con una pierna como con ambas piernas, tras un remate. Se recopilaron datos cinemáticos y cinéticos (capturados mediante un sistema de movimiento Vicon y una plataforma de fuerza AMTI, procesados con el software Visual-3D) durante las fases de aterrizaje con una y ambas piernas en 13 jugadores de voleibol masculinos semiprofesionales. La fase de aterrizaje se definió desde el contacto inicial con el suelo (0 % de la fase de aterrizaje) hasta la flexión máxima de la rodilla (100 % de la fase de aterrizaje). El análisis de Mapeo Paramétrico Estadístico (SPM) reveló que el aterrizaje con una sola pierna representó un ángulo de abducción de rodilla y un momento de aducción de cadera significativamente mayores que el aterrizaje con ambas piernas durante la fase de aterrizaje del 0% al 68% (una pierna: 7° a 16° , ambas piernas: 0° a 9° , $p < 0,001$) y la fase de aterrizaje del 18% al 22% (una pierna: $0,62$ a $0,91$ Nm/kg, ambas piernas: $0,08$ a $0,19$ Nm/kg, $p = 0,0063$), respectivamente. El análisis discreto tradicional reveló que el aterrizaje con una sola pierna representó un momento de rotación interna máxima de la rodilla significativamente mayor (una pierna: $1,46 \pm 0,38$ Nm/kg, ambas piernas: $0,79 \pm 0,19$ Nm/kg, $p = 0,006$) y un momento de rotación interna máxima de la cadera (una pierna: $-2,20 \pm 0,54$ Nm/kg, ambas piernas: $-0,88 \pm 0,30$ Nm/kg, $p = 0,011$) que el aterrizaje con ambas piernas. La mayoría de las diferencias se dieron dentro de un período de tiempo durante la fase de aterrizaje de 30 a 50 ms en el que se considera que ocurren lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) sin contacto. Estos períodos de tiempo registrados son consistentes con las medidas biomecánicas que se consideran peligrosas. Para

reducir las lesiones en las extremidades inferiores, un jugador de voleibol debe balancear conscientemente los brazos para influir en el cuerpo y mantener un estado de mejor equilibrio. Ajustar el modo de aterrizaje de las extremidades inferiores puede lograr un buen efecto de amortiguación durante el aterrizaje después de un golpe con clavos.

Según García, et al (2022) en comparación de la cinemática y la cinética del aterrizaje entre jugadores de voleibol experimentados y novatos durante saltos de bloqueo y remate

La práctica del voleibol requiere muchos saltos. Durante el aterrizaje, pueden producirse lesiones del ligamento cruzado anterior, con una cinemática y cinética de las extremidades inferiores de alto riesgo. Las diferencias en las estrategias de aterrizaje entre voleibolistas experimentados y novatos no se han explorado a fondo. El objetivo del estudio fue comparar la cinemática y la cinética de las extremidades inferiores en voleibolistas experimentados y novatos al realizar saltos específicos de voleibol.

Según Sarvestan, et al (2023) en patrones de coordinación de todo el cuerpo en remates de voleibol bajo diversas restricciones de tarea: análisis de conglomerados exploratorio basado en mapas auto organizativos

Las restricciones relacionadas con la tarea y el entorno pueden influir en el rendimiento del remate en jugadores de voleibol. Este estudio fue diseñado para investigar el impacto de la conciencia de la presencia o ausencia de un bloqueo defensivo por parte de los oponentes en el rendimiento y el patrón de coordinación de los remates en atacantes de voleibol de élite. Simulando un escenario de juego real, 10 atacantes jóvenes de élite (de $15,5 \pm 0,7$ años) ejecutaron seis remates cada uno con notificación previa sobre la presencia/ausencia de defensas y seis remates sin ninguna notificación. En cada condición, fueron bloqueados por dos oponentes en tres ensayos. El patrón de coordinación de los atacantes se exploró utilizando análisis de conglomerados basado en un Mapa de Autoorganización (SOM). Los SOM y el análisis de conglomerados mostraron que el patrón de coordinación de la ejecución del remate era muy específico de cada individuo; sin embargo, en la tercera capa del análisis de conglomerados, se reveló que el patrón de movimiento de la ejecución del remate tenía similitudes en el escenario en el que los jugadores tenían conciencia previa de las defensas. Proporcionar a los atacantes información sobre la condición o el rendimiento de los oponentes podría cambiar el enfoque de los atacantes desde una condición orientada al juego al comportamiento de los rivales, lo que en consecuencia resultó en un deterioro de su rendimiento en el ataque.

Según Irawan, et al (2023) en análisis del movimiento del remate abierto en voleibol: cinemática y rendimiento

El propósito de este estudio fue analizar el movimiento de remate abierto para identificar el rendimiento de los atletas de élite de Semarang. La técnica de remate abierto en voleibol es indispensable como estrategia de ataque debido a su alto potencial de gol. El tipo de investigación utilizada es analítica con un método de investigación en forma de diseño de caso corto. La población en este estudio consistió en 11 atletas de PORPROV 2022 y se tomó mediante muestreo total. Esta investigación se llevó a cabo en la PBVSI (Federación Indonesia de Voleibol) de la ciudad de Semarang y cada muestra firmó un consentimiento informado como evidencia de aprobación para la investigación realizada. Los datos en este estudio se obtuvieron del análisis de grabaciones de video cuando la muestra realizó un remate abierto utilizando Dartfish versión 8.0. Los resultados mostraron que el valor de tiempo promedio logrado por los atletas de voleibol en Semarang fue de 1.01 segundos y el impacto promedio fue de 0.57 segundos. Esto demuestra que el remate realizado por el atleta es bastante efectivo. Este estudio tiene limitaciones debido a que solo mide datos cinemáticos, por lo que se espera que se puedan profundizar futuras investigaciones midiendo datos cinéticos como la fuerza del brazo y la potencia explosiva de los músculos de la pierna sobre los resultados del remate abierto realizado.

Según Hernández, et al (2022) en potencia muscular en relación a la composición corporal en jugadores de voleibol adolescentes según género

Objetivo: analizar si existe diferencia en la composición corporal por género y si esta influye sobre el rendimiento físico de jugadores de voleibol adolescentes.

Método: se agruparon veinticinco jugadores de voleibol (Hombres n=10, Mujeres n=15). Se midió la composición corporal y potencia muscular mediante la prueba de salto en contra movimiento y remate de balón. Resultados: se observó que los hombres presentaban una mayor masa muscular junto a una menor grasa corporal relacionada a un mayor rendimiento en las pruebas de rendimiento físico. Conclusión: los hombres presentan una mayor masa muscular y menor grasa corporal junto a un mejor rendimiento en las pruebas de potencia muscular.

Según López, et al (2023) en rendimiento del remate en K1: Influencia de la rotación y la zona de recepción en equipos de voleibol de alto nivel masculino

El objetivo de este estudio, fue investigar la asociación de la zona de recepción con el rendimiento del remate considerando el impacto de la rotación, en equipos de voleibol masculino de alto nivel. Fueron analizados 29 partidos de selecciones internacionales masculinas de máximo nivel, obteniendo una muestra de 3689 remates en la fase de KI. Las variables analizadas fueron: la rotación del equipo en recepción, la zona de recepción y el rendimiento del remate. Se emplearon modelos de regresión ordinales para determinar la influencia de la zona de recepción y la interacción de la rotación en el rendimiento del remate. Los resultados mostraron interacciones significativas entre la rotación y la zona de recepción, que

permiten entender la mayor o menor probabilidad de conseguir un mejor rendimiento en remate ($p < 0.001$) en algunas de las rotaciones. En conclusión, el rendimiento del remate es diferente en función de la interacción de la rotación del equipo y de la zona de recepción, lo que podría asociarse con decisiones tácticas en la ejecución del saque.

Según Álvarez, et al (2022) en valoración del aprendizaje técnico del voleibol mediante la metodología observacional por pares en estudiantes universitarios

El Espacio Europeo de Educación Superior defiende metodologías formativas para que los alumnos aprendan a aprender. El objetivo del estudio es conocer la valoración del alumnado sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la técnica deportiva de voleibol mediante la metodología observacional por pares.

Participaron 215 alumnos del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la asignatura de segundo curso “Deportes colectivos de colaboración- oposición” durante los cuatro cursos comprendidos entre 2015 y 2019. Los estudiantes de cada curso se distribuyen en grupos de prácticas diferentes presentando una formación inicial en el ámbito del voleibol diversificada, aunque con todos se realizó la misma intervención en el bloque temático del voleibol durante el primer trimestre. Se ha realizado un estudio de carácter descriptivo en el que se ha calculado la tendencia central y la dispersión. Se ha realizado la comparación de grupos mediante pruebas de MANOVA. Se ha utilizado la escala validada (Álvarez et al., 2020) de evaluación del proceso Enseñanza de la Técnica Deportiva por Pares en la Educación Superior. Los alumnos valoran muy positivamente el proceso de enseñanza- aprendizaje obteniendo medias entre 4.00 y 4.50 sobre 5.00. La intervención tuvo efectos en la valoración de los alumnos obteniendo diferencias significativas en escala total y factores: diseño, fases, metodología y observación, permitiendo al profesorado mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la técnica deportiva del voleibol.

Según Guzman, et al (2021) en análisis de gestos deportivos de saque con salto en voleibol usando videometría

En el juego del voleibol, la técnica para ejecutar el gesto de saque es fundamental para poder dar un adecuado golpe al balón y así realizar puntos en contra del equipo contrario. Sin embargo, este gesto no siempre se realiza de forma eficiente biomecánicamente hablando, lo que genera malos golpes al balón y desventaja en el juego. Por lo anterior se estudió y evaluó la biocinemática del gesto técnico deportivo de algunos jugadores (expertos en saque con salto) del equipo de voleibol de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Boyacá,

Colombia), mediante la técnica de videometría, con el objetivo de determinar (cualitativa y cuantitativamente) trayectorias, velocidades, aceleraciones y ángulos articulares de articulaciones como muñeca, codo, hombro, cadera, rodilla y tobillo de los deportistas al ejecutar los gestos de saque con salto, con lo cual se diseñaron e implementaron intervenciones correctivas del movimiento de los deportistas en el gesto de saque con salto para generar un golpe más eficiente y ergonómico durante el saque.

Según Lopez, et al (2024) en análisis cinemático del remate en voleibol mediante videografía 2D

El voleibol es un deporte de alta intensidad y poco descanso donde se comprometen distintos segmentos del cuerpo, por lo que es fundamental que el entrenador dirija adecuadamente la preparación física del deportista, maximizando el rendimiento del atleta. El objetivo del estudio fue analizar la técnica del remate del voleibol en dos deportistas del selectivo Itson para la identificación del movimiento y la técnica mediante indicadores cinemáticos. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, seleccionando dos voleibolistas diestras de categoría universitaria, haciéndose tomas de video para el análisis cinemático en el programa Kinovea v9.5. Se obtuvieron variables de trayectoria, colocación de las piernas respecto al cuerpo, rotación del hombro, así como ángulos de extremidades inferiores y superiores. Los resultados mostraron deficiencia en la fase dos, no tuvieron una flexión dorsal pronunciada y las rodillas estaban flexionadas en un ángulo de 65°, provocando que no se transfiera la fuerza y no se realice un remate efectivo, así como en la fase cuatro, donde al momento del contacto con el balón no realizaron el movimiento completo. Esto influyó en la velocidad a la que salió el balón; además, las rodillas no se encontraban en la flexión adecuada, por lo que no se realizó efectivamente su ataque. Es importante que el entrenador tome en cuenta la deficiencia en las fases, ya que el remate es el gesto técnico que más expone a sufrir una lesión, es un movimiento que compromete las distintas estructuras de la articulación a torsiones y estiramientos a alta velocidad.

Referencias

ALVAREZ MEDINA, J., MURILLO LORENTE, V., CASTERAD SERAL, J., & NUVIALA NUVIALA, A. (2022). Valoración del aprendizaje técnico del voleibol mediante la metodología observacional por pares en estudiantes universitarios (Assessment of Volleyball Technical Learning Using Peer Observational Methodology in University Students). *Cultura, Ciencia Y Deporte*, 17(51).

<https://doi.org/10.12800/ccd.v17i51.1662>

- Arroyo-del Bosque, R., Maneiro-Dios, R., López-García, S., & Amatria-Jiménez, M. (2024). ¿Influye el resultado en el estado de ánimo bajo la condición de local y visitante en jóvenes jugadoras de voleibol?. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 24(3), 19–33. <https://doi.org/10.6018/cpd.619241>
- Carrión Vivar, C. T. (2025). Entrenamiento de la fuerza para prevención de lesiones en rematadores de Voleibol. *GADE: Revista Científica*, 5(1), 52–79. <https://doi.org/10.63549/rq.v5i1.570>
- Fuchs, P. X., Menzel, H.-J. K., Guidotti, F., Bell, J., von Duvillard, S. P., & Wagner, H. (2019). Spike jump biomechanics in male versus female elite volleyball players. *Journal of Sports Sciences*, 37(21), 2411–2419. <https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1639437>
- García, S., Delattre, N., Berton, E., Divrechy, G., & Rao, G. (2022). Comparison of landing kinematics and kinetics between experienced and novice volleyball players during block and spike jumps. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 14(1), 105. <https://doi.org/10.1186/s13102-022-00496-0>
- Giatsis, G., & Tilp, M. (2022). Spike arm swing techniques of Olympics male and female elite volleyball players (1984–2021). *Journal of Sports Science & Medicine*, 21(3), 465–472. <https://doi.org/10.52082/jssm.2022.465>
- Guzman-Vargas, K.-D., Suarez-Baron, M.-J., Torres-Pérez, Y., & GonzálezSanabria, J.-S. (2021). Análisis de gestos deportivos de saque con salto en voleibol usando videometría. *Revista científica*, 43(1), 20–37. <https://doi.org/10.14483/23448350.18329>
- Hernández Martínez, J., & Cisterna, D. A. (2022). Potencia muscular en relación a la composición corporal en jugadores de voleibol adolescentes según género. *Revista Ciencias De La Actividad Física UCM*, 23(1), 1-8. <https://doi.org/10.29035/rcaf.23.1.10>
- Irawan, F. A., Permana, D. F. W., Nurrahmad, L., Anam, K., Hadi, H., Romadhoni, S., & Ghassani, D. S. (2023). A motion analysis of volleyball open spike: Kinematics and performance. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 11(1), 134–142. <https://doi.org/10.13189/saj.2023.110116>
- López Araujo, L., Hernández Solórzano, M. A., Vea Martínez, B. G., & Gutiérrez Rodríguez, M. G. (2024). Análisis cinemático del remate en voleibol mediante videografía 2D. En *Estrategias innovadoras en el deporte: Liderazgo, inclusión y rendimiento* (pp. 133–144). Ediciones Comunicación Científica. https://www.researchgate.net/publication/391548312_Analisis_cinematico_del_remate_en_voleibol_mediante_videografia_2D
- López, E., Molina, J. J., Díaz-Bento, M. S., & Díez-Vega, I. (2023). Rendimiento del remate en Kt: Influencia de la rotación y la zona de recepción en equipos de voleibol de alto nivel masculino (Spike

performance in Kt: influence of rotation and reception area on high level men's volleyball teams). *Retos digital*, 48, 213–221. <https://doi.org/10.47197/retos.v48.93875>

Molina-Martín, J. J., Díez-Vega, I., & López, E. (2022). Reception-Attack Transition in Volleyball: Analysis of Spike Effectiveness. *Apunts Educación Física y Deportes*, 149, 53-62. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2022/3\).149.06](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/3).149.06)

Morales-de-la-Rosa, L. C., Cedillo-Ramírez, L., Comba-Marco-del-Pont, F., & Rivera, A. Page 22 Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science*2025;3(5):1-6.Doi: 10.5281/zenodo.14201707

Morales-de-la-Rosa LC, Cedillo-Ramírez L, Comba-Marco-del-Pont F, Rivera A. Percepción delaactividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 1-6.Doi:10.5281/zenodo.14201707

Morales-de-la-Rosa, L. C., Cedillo-Ramírez, L., Comba-Marco-del-Pont, F., & Rivera, A.Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios.

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba Marcó del Pont, F. J.C.,& Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkulturscience*, 3(5), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201708>

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba Marcó del Pont, F. J.C.,& Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkulturscience*, 3(5), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201707>

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba Marcó del Pont, F. J. C., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur science*, 3(5), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201708>

Naranjo Morejón, R. A. (2024). Ejercicios pilométricos para mejorar la fase de salto en jugadores de voleibol: Revisión sistemática. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10946507>

Nopembri, S. (2023). Muscular endurance and strength as predominant factors on spike among young volleyball athletes. *Retos Digital*, 50, 349–356. <https://doi.org/10.47197/retos.v50.99647>

Oliveira, L. dos S., Moura, T. B. M. A., Rodacki, A. L. F., Tilp, M., & Okazaki, V. H. (2020). A systematic review of volleyball spike kinematics: Implications for practice and research. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 15(2), 239–255. <https://doi.org/10.1177/1747954119899881>

- Palao, J. M., Santos, J. A., & Ureña, A. (2007). Effect of the manner of spike execution on spike performance in volleyball. *International journal of performance analysis in sport*, 7(2), 126–138. <https://doi.org/10.1080/24748668.2007.11868402>
- Sarvestan, J., Svoboda, Z., Baeyens, J.-P., & Serrien, B. (2023). Whole body coordination patterning in volleyball spikes under various task constraints: exploratory cluster analysis based on self-organising maps. *Sports Biomechanics*, 22(9), 1153–1167. <https://doi.org/10.1080/14763141.2020.1788132>
- Shicay-Arias, F. R., & Moscoso-García, R. F. (2021). Análisis biomecánico de la técnica del remate en voleibolistas juveniles. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 6(2), 605–622. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i2.1256>
- Ureña Espa, A., Millán-Sánchez, A., & Moreno Arroyo, M. P. (2022). Modelo dual convergente para la iniciación al voleibol: 20 aplicaciones prácticas. *JUMP*, 5, 43–67. <https://doi.org/10.17561/jump.n5.5>
- Xu, D., Lu, J., Baker, J. S., Fekete, G., & Gu, Y. (2022). Temporal kinematic and kinetics differences throughout different landing ways following volleyball spike shots. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part P, Journal of Sports Engineering and Technology*, 236(3), 200–208. <https://doi.org/10.1177/17543371211009485>

La importancia de las clases de educación física para regular la ansiedad en jóvenes de 17 años

Valeria Vázquez Castillo¹

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

*Correspondencia: valeria.vazquezc@alumno.buap.mx

Resumen

La ansiedad ha demostrado ser una problemática severa en adolescentes al limitar sus capacidades físicas condicionales como la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad o sus capacidades físicas coordinativas tales como, equilibrio, orientación, reacción o ritmo, también puede llegar a afectar psicológicamente la mente de los chicos como niveles altos de estrés o presión, miedo a fracasar, autoexigencia constante y un grave impacto en la baja autoestima y por último en el aspecto social no pueden llegar a socializar de manera normal, aislamiento, evitación de momentos incómodos o que estén en vista de todos.

Especialmente en las clases de educación física se puede observar que por temor a que los vean, fallen en cosas tan simples, se burlen de ellos que ocasiona que tengan una presión social inmensa que llegan a bloquear su mente y no permiten completar las actividades de manera eficaz.

La presente investigación es una recopilación de diferentes autores donde se ha desarrollado un tema que tiene que ver con nuestro principal interés que es la ansiedad de jóvenes.

Palabras clave: ansiedad, educación física, adolescentes, obesidad, sobrepeso, alimentación

Abstract

Anxiety has proven to be a severe problem in adolescents by limiting their conditional physical capabilities such as strength, speed, resistance and flexibility or their coordinative physical capabilities such as balance, orientation, reaction or rhythm, it can also psychologically affect the minds of children such as high levels of stress or pressure, limb failure, constant self-demand and a serious impact on low self-esteem and finally in the social aspect they cannot socialize in a normal way, isolation, avoidance of uncomfortable moments or those that are visible to everyone.

Especially in physical education classes, it can be observed that for fear of being seen falling for such simple things, they are made fun of, which causes them to have immense social pressure that blocks their mind and does not allow them to complete the activities effectively.

This research is a compilation of different authors where a topic has been developed that has to do with our main interest, which is the anxiety of young people.

Keyword: anxiety, physical education, adolescents, obesity, overweight, diet

Introducción

Como comenta Morales-de-la-Rosa et al. (2025) en percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. Tener buenos hábitos desde la infancia y en la etapa universitaria permite contar con una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes una rutina regular a una rutina poco sana cuando ingresan al nivel superior, lo que influye en el riesgo de presentar sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción que se tiene de la actividad física en estudiantes de una universidad pública en la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplicó un cuestionario conformado de ítems referentes a factores sociodemográficos y de la percepción que se tiene de la actividad física. Participaron 218 universitarios de 18 a 29 años con una media de 21,6 años, siendo 47% mujeres y 53% hombres. De los encuestados el 77.5% refirieron realizar actividad física y de los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observaron que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud y en la percepción de los factores social-salud que favorecen la necesidad de realizar actividad física fueron la estética y salud. El 63% refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías. Los resultados obtenidos permiten redirigir las propuestas para futuros trabajo y poder conocer mejor la percepción que se tiene respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular.

Resumen Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios Tener buenos hábitos desde la infancia y durante la etapa universitaria permite tener una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes pasan de una rutina regular a una rutina poco saludable cuando ingresan a la educación superior, lo que influye en el riesgo de sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo de este trabajo fue conocer la percepción sobre la actividad física en estudiantes de una universidad pública de la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplicó un cuestionario compuesto por ítems referentes a factores socio demográficos y a la percepción de la actividad física. Participaron 218 estudiantes universitarios de 18 a 29 años, con una media de 21,6 años. El 47% eran mujeres y el 53% hombres. El 77,5% de los encuestados afirmó realizar actividad física. De los datos sobre la importancia de los factores que determinan los problemas de salud, se observó que la mala alimentación y la ausencia de ejercicio son relevantes para el estado y la percepción de la salud. Entre los factores socio-sanitarios que favorecen la necesidad de realizar actividad física se encuentran la estética y la salud. El 63% afirmó utilizar tecnologías más de 5 horas diarias. Los resultados obtenidos permiten reorientar las propuestas para futuros trabajos y comprender mejor la percepción de los beneficios de realizar actividad física regularmente.

Según (Sánchez Cañas Ordoñez Reyes, 2019) Todo problema psicológico si no es detectado, tratado y resuelto, puede generar deficiencias en el rendimiento físico de una persona; no es la excepción cuando se desea conseguir una victoria tanto personal como deportiva, y un estado emocional poco optimo o negativo puede ser el detonante de la alteración de la condición física de un ser humano; por ello, es indispensable que toda persona que quiera desarrollar su cuerpo de manera física tenga una relación sana entre la mente y el cuerpo, ya que esto es fundamental para un óptimo rendimiento deportivo.

Un estado emocional poco saludable, generado por emociones negativas, suele ser muy común en sujetos que practican algún deporte, y más cuando éste se realiza a nivel profesional. La ansiedad puede ser considerada como una de las condiciones que más pudieran afectar el rendimiento deportivo.

Un entrenador en muchas ocasiones puede influir en el desarrollo de ciertas emociones, que al no ser canalizadas adecuadamente, pueden generar estados de ansiedad.

La ansiedad es considerada como un estado emocional que parte de una combinación de sentimientos de tensión, aprensión y nerviosismo, preocupaciones y pensamientos molestos que pueden llegar a generar cambios fisiológicos que impiden adquirir calma, serenidad y quietud. Estos últimos son estados emocionales indispensables en el deporte, y por ende, imprescindibles para un rendimiento óptimo o aceptable; es decir, se requiere de su máxima concentración, para tener un rendimiento deportivo adecuado. Un deportista profesional puede presentar una condición mental que puede alterar su salud, sus sentimientos ideales, su estado de ánimo o su habilidad para interactuar con sus compañeros.

Desafortunadamente, en muchas ocasiones, los atletas suelen mantener en secreto cómo visualizan su ambiente deportivo, y cómo se sienten respecto a los entrenamientos, sin saber que esto los perjudica no solo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito personal. Es importante reconocer y resaltar los factores que pudieran provocar ansiedad, pero sobre todo detectar la influencia en el rendimiento físico e identificar la importancia de la preparación psicológica en un deportista

Explica (Guerra Santiesteban, et al.2017) La ansiedad y el deporte están estrechamente relacionados. Esta relación se puede establecer desde dos puntos de vista. Por un lado, el deporte y, sobre todo, la competición, pueden causar una elevación en los niveles de ansiedad en deportistas profesionales; por otra parte, la actividad física puede ayudar a disminuir dichos niveles en personas no profesionales del deporte e incluso en poblaciones especiales.

En el primero de los aspectos reseñados, los efectos de la ansiedad sobre el rendimiento deportivo han sido estudiados con profusión desde hace décadas.¹⁻⁴ La profesionalización de la mayoría de los deportes conlleva un grado de exigencia cada vez mayor, lo que repercute en un análisis exhaustivo de cualquier factor que, en mayor o menor medida, y de forma directa o indirecta, pueda influir en el resultado final de la competición. Diversos estudios han relacionado un nivel elevado de ansiedad con un peor desempeño del deportista.

(Hai-Yan Fu,et al,2023) Nos dice que la educación física universitaria tiene como objetivo promover el desarrollo holístico de los estudiantes y cultivar la calidad integral de los estudiantes a través de actividades deportivas. La actividad física es una forma confiable de desarrollar comportamientos saludables, habilidades deportivas, moralidad y otras cualidades entre los estudiantes. Los estudiantes universitarios están bajo presión de varios aspectos, como el ingreso a la universidad, los conflictos interpersonales y la competencia en la búsqueda de empleo. Además, son propensos a problemas psicológicos, como la ansiedad y la depresión, que pueden conducir a lesiones violentas e incluso al suicidio. La autoestima se refiere a la confianza en el propio valor, las habilidades y la moral.

La autoestima es una cualidad psicológica positiva y un capital psicológico para el crecimiento y el éxito de los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios son una parte importante de los jóvenes, y su salud física y mental tienen una influencia importante en el desarrollo personal y la planificación nacional a largo plazo. Las investigaciones han demostrado que las personas con baja autoestima son propensas a la ansiedad, la depresión y otras emociones negativas. Sin embargo, las personas con alta autoestima tienen diferentes niveles de salud mental. La actividad física adecuada reduce la ansiedad y la depresión en estudiantes universitarios y mejora eficazmente su autoestima[. Sin embargo, los estudios sobre los efectos de la educación física en la ansiedad, la depresión y la

autoestima son escasos. Por lo tanto, analizamos la influencia de la educación física en la ansiedad, la depresión y la autoestima con estudiantes universitarios, con el fin de proporcionar una referencia para mejorar su salud física y mental.

El Dr. Mevhibe Akandere et al , (2024) Nos dice que la ansiedad es un sentimiento que existe en la naturaleza de las personas. Ocurre bajo condiciones de irritación. Un exceso en la ansiedad puede resultar en un funcionamiento anormal del cuerpo. Cada persona tiene una sensación de ansiedad diferente, y las propiedades psicológicas juegan importantes roles en esta situación (Spilberger, 1996).

La ansiedad comienza gradualmente y se incrementa paso a paso. En caso de que no sea controlada, se incrementa y comienza a irritar a las personas. Las principales razones de la ansiedad son los viajes de negocios, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sobrepeso, el fracaso, y una inapropiada apariencia física. Los síntomas de ansiedad pueden ser dolores en los huesos, sensación de cansancio, dolores de cabeza, nerviosismo, falta de sueño, falta de memoria, vacilaciones, hipocondrismo, etc. (Link, 1993).

La ansiedad y la depresión son las principales preocupaciones en lo que respecta a la salud mental de los estudiantes universitarios (Rice and Leffert, 1997; Rimmer, Halikas, and Schuckit, 1982; Vredenburg, O'Brien, and Krames, 1988). La asistencia a clases, los exámenes, los informes, y las tareas mantienen a los estudiantes corriendo de un lado para otro con horarios saturados, el trabajo, el cuidado de niños, y el cuidado de otras preocupaciones de la vida diaria pueden provocar un estrés considerable y reducir las horas de sueño, provocar una baja asistencia a clases, abandono, comportamientos emocionales, abuso de alcohol, la utilización de drogas ilegales, violencia o falta de habilidades interpersonales, haciendo demandas poco reales sobre ellos mismos y sobre los otros, problemas de motivación y las bajas notas pueden impedir su éxito en la universidad (Arthur, 1998, Haines, Norris, and Kashy, 1996; Vredenburg, O'Brien, and Krames, 1988). Este tipo de estilo de vida puede contribuir directamente a altos niveles de ansiedad (Bertocci, Hirsch, Sommer, and Williams, 1992; Thompson, Bentz, and Liptzin, 1973).

Debemos estar conscientes de los beneficios de una actividad física regular, ya que esta puede mejorar nuestros niveles de energía mientras gastamos calorías. La actividad física puede ser muy simple incorporar en nuestras vidas, por ejemplo subiendo las escaleras en lugar de tomar el ascensor, caminar una cuadra extra, o realizar una caminata después de comer en lugar de dormir una siesta. La actividad física regular puede ayudar a prevenir y controlar enfermedades tales como las enfermedades de las arterias coronarias, la hipertensión, la diabetes no insulino dependiente, la osteoporosis, y los problemas de salud mental tales como la depresión y la ansiedad. La actividad física regular ha sido asociada con bajas tasas de cáncer de colon y con bajas tasas de incidencia de ataques cerebro vasculares.

La actividad física puede tener un efecto significativo sobre la salud mental. Los adultos físicamente activos tienen mejores conceptos sobre sí mismos y tienen una elevada autoestima, lo cual está indicada por el incremento en la confianza, y en la estabilidad emocional, en la independencia y en el auto control. Tekin (1997) halló diferencias significativas entre estudiantes deportistas y no deportistas de acuerdo con valores de percepción física y auto estima. Tekin (1998) llevó a cabo un programa de ejercicios físicos con algunos de los estudiantes que participaron en el mismo campamento de verano y observó diferentes resultados psicológicos entre el grupo que se ejercitó y el grupo control. Asimismo, Zorba, Ziyagil y Tekin (1999) expusieron los mismos resultados en su investigación en donde estudiaron la relación entre la competencia física percibida, el ejercicio físico, la edad deportiva y

algunos parámetros psicológicos. La realización de ejercicios puede eliminar la ansiedad, la tensión y el estrés bajo condiciones de presión. La realización habitual de ejercicios como una técnica para el manejo del estrés tiene el beneficio de mejorar el estado de ánimo, incrementar el autoestima y reducir las reacciones físicas y psicológicas frente al estrés. Además, cuanto mayor sea la destreza en el ejercicio, mayor será la apreciación de la calidad de vida y el auto descubrimiento mediante el ejercicio (Berger).

De acuerdo con Graham, Holt y Parker (1998) las actividades físicas tales como el básquetbol, el tenis, la pelota paleta, el levantamiento de pesas, la defensa personal y la natación ayuda a los estudiantes a mejorar y mantener su salud física y mental y la calidad de vida.

Además, se ha reportado que un programa de ejercicios de intensidad moderada tiene un efecto beneficioso sobre el sistema inmune (Nieman and Pedersen 1999). Específicamente, se halló que el ejercicio de intensidad moderada reducía el número de días de enfermedad. La mejora de la función inmune puede derivar de la reducción en el estrés y de los beneficios del ejercicio en cuanto a la reducción de las concentraciones de las hormonas relacionadas con el estrés (i.e., cortisol). Aunque se han reportado niveles bajos de ansiedad en jóvenes que participaban en programas de ejercicios (Craft & Landers, 1998; Mutrie and Biddle, 1995), se sabe poco acerca de los efectos del ejercicio sobre la ansiedad en jóvenes. La ansiedad puede ser eliminada principalmente por medio de la realización de ejercicios físicos. Los efectos del ejercicio sobre la ansiedad en jóvenes es todavía poco entendida. Por lo tanto, el presente estudio investigó si el ejercicio físico reducía los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios.

(Flores Otorredo & Aceituno Duque ,2022) Consideran que los planes de prevención de enfermedades no transmisibles en niños y adolescentes ocupan un gran espacio en el marco de la investigación en ciencias de la salud. se ha realizado una revisión sistemática en las principales bases de datos como son PubMed, WOS y Cochrane. Son numerosos los trabajos previos que han analizado el diseño, secuencia y efectos en diferentes poblaciones

los resultados de esta revisión mostraron que el mayor número de estudios fueron llevados a cabo por el sistema sanitario estatal en relación o aplicación con el sistema educativo estatal. Se analizaron 11 revisiones en cuestión ocupándose, cinco de ellas, de alimentación o nutrición y tres de estas de sobrepeso, obesidad y actividad física, siendo los temas más estudiados. el análisis pormenorizado de la literatura científica sobre este tema mostró características comunes en los estudios referentes al método de implantación, análisis de los resultados y tiempo de intervención. Se requiere un mayor esfuerzo desde la administración en el diseño e implantación de planes multidisciplinares de intervención. (Ramírez Gonzales ,et al,2021) Nos muestran algunas de las estrategias y políticas que se han implementado en relación a la atención al sobrepeso y obesidad en preescolares y escolares.

En el artículo se muestra la recopilación de las distintas estrategias establecidas a nivel Nacional e Internacional para la atención del sobrepeso y obesidad publicadas en las bases de datos PudMed, SciELO, Infomed y PAHO los motores de búsqueda Google Scholar colocando palabras claves para la búsqueda de artículos originales, tesis, otros artículos de revisión bibliográfica

Es conocido que la problemática de sobrepeso y obesidad, ocupa los primeros lugares en la mortalidad y morbilidad a nivel nacional e internacional. En México si no se atiende e implantan programas y políticas que contribuyan a disminuir esta problemática de salud en la población, el incremento del

sobrepeso y obesidad generará comorbilidades relacionadas con enfermedades crónicas degenerativas, o bien muertes a edades más tempranas y costos elevados en materia de salud.

El objetivo para (Tornero-Quiñones ,et al ,2015) es proporcionar una visión general de la investigación en los programas escolares de la imagen corporal y las actitudes hacia la obesidad y su relación con la actividad física para mostrar las diferentes tendencias y proponer consideraciones e implicaciones didácticas futuras en este ámbito. Dichas implicaciones se formulan a través de una unidad didáctica de siete sesiones con contenidos sobre imagen corporal, autoestima y valores, alimentación, actividad física, medios de comunicación, modas y emociones. Esta unidad está elaborada para cuarto de secundaria. La propuesta en la escuela sería abordada desde un modelo sociocrítico de Educación Física (EF) orientada a la salud. El tratamiento ideal de la obesidad es la prevención y la escuela es un lugar adecuado para informar y educar acerca de los hábitos saludables de actividad físico-deportiva y alimentación, así como para promover una imagen corporal (IC) positiva y erradicar en la medida de lo posible las actitudes negativas hacia la obesidad.

Según (Gómez Rosales, et al ,2024) el sobrepeso y la obesidad infantil se han convertido en una pandemia silenciosa y un problema de salud pública importante, considerada una enfermedad crónica caracterizada por exceso de grasa en el organismo, presente cuando el niño tiene un sobrepeso mayor al 20% de peso ideal de relevancia a nivel mundial, los efectos son devastadores, las víctimas son inocentes, resultado de la mercadotecnia de una sociedad industrializada e indolente, que resulta un desafío en la salud pública actual. Es por ello el personal de salud juega un papel fundamental en la prevención, detección y control de esta, identificando cuáles son los factores de riesgo que determinan el sobrepeso y la obesidad.

Determinar cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo del sobrepesoobesidad en niños de 5 a 9 años de edad. Material y Métodos:Diseño transversal, descriptivo, observacional, analítico, Universo de trabajo niños menores de 5 a 9 años de edad. Para análisis estadístico se realizó medidas de tendencia central y de dispersión, así como correlación de Chi-cuadrado de Pearson para variables cuantitativas. Experiencia de grupo: La Dra. Ángela Carlota Cruz Sacramento, Especialista y Maestría en Salud ICEST, Maestría en administración de Hospitales ICEST, Dra. Maribel Luis Avendaño médico especialista en Medicina Familiar. Dr. Víctor García Arano con especialidad en Pediatría avalada por el Hospital Infantil privado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Salud Pública.

(Sánchez Caballero ,et al ,2022) Explica que la obesidad infantil representa un factor de riesgo que predispone al desarrollo de trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina, alteración que aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 (DM2) a temprana edad. En México la prevalencia de obesidad infantil corresponde al 35.6%. El objetivo de este trabajo fue determinar los

hábitos alimentarios de niños en edad escolar con normopeso, sobrepeso y obesidad con resistencia a la insulina. Se determinó el índice de masa corporal (IMC) de 1600 niños con edad de 8-10 años habitantes de Jalisco, México. Del total de niños diagnosticados con obesidad, 30 presentaron resistencia a la insulina. Con base en ello, se eligió una muestra aleatoria de 30 niños con normopeso y 30 con sobrepeso, además de los 30 que presentaron obesidad con resistencia a la insulina

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de algunos hábitos de acuerdo al IMC. Mayor proporción de niños reportó un consumo bajo (0-2 veces por semana) de alimentos considerados poco saludables. El género y el estado nutricional mostraron asociación con la frecuencia de hábitos alimentarios y actividad física.

Según (Cerecedo Lugo ,et al, 2024) las bebidas azucaradas (BA) promueve la ganancia de peso corporal tanto en niños como adultos. Su ingesta excesiva se ha asociado con algunas enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad, hipertrigliceridemia y síndrome metabólico. El objetivo del presente trabajo fue identificar el consumo de BA, como parte de los refrigerios que los padres agregan a sus hijos y su asociación con la existencia de riesgo cardiometabólico en escolares de primarias de Reynosa, Tamaulipas. La muestra estuvo integrada por 853 escolares de 3° y 4° de primaria, a quienes se les determinó peso (kg), estatura (cm), índice de masa corporal y circunferencia de cintura (cm). Para evaluar las BA ofertadas como parte del refrigerio escolar se utilizó una lista de cotejo que consideraba: jugos, aguas saborizadas, leches saborizadas, refrescos y bebidas isotónicas. El riesgo cardiometabólico (RCM) se midió con la circunferencia de cintura para edad y sexo, utilizando un rango mayor o igual a percentil 90.

(Cebrián Marcilla , et al ,2023) Consideran que la obesidad actualmente es un importante problema de salud a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años presentan sobrepeso u obesidad ⁽¹⁾. La adolescencia se define como el período de crecimiento y desarrollo que ocurre entre la niñez y la edad adulta, abarcando desde los 10 a los 19 años y este período puede ser especialmente importante en el transcurso de la vida ya que produce rápidos cambios cognitivos, físicos, psicológicos y emocionales que afectan salud y bienestar ⁽²⁾. Por ello, participar en comportamientos de estilo de vida saludables, como la actividad física o seguir una dieta, en nuestro caso la dieta mediterránea (DM), se asocia con un menor riesgo de sufrir algunas enfermedades crónicas y degenerativas en la edad adulta, lo que a su vez supone un aumento de la esperanza y calidad de vida.

Para (Sancho Cando ,et al ,2025) la hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, son las enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes en el mundo, afectando principalmente a los adultos mayores de 65 años; ocasionan un importante número de defunciones anualmente, se relacionan con el estado nutricional siendo el sobrepeso y la obesidad uno de los factores de riesgo más importantes para su desarrollo; su etiología es producto de la interacción de factores genéticos y

ambientales, sin embargo a pesar de conocer su patógena no se ha podido frenar su incremento, por lo que se estima que para el año 2040 se duplicarán los casos; los datos estadísticos sobre dichas enfermedades en la población del sector rural son escasos, siendo este grupo poblacional los que más riesgo presentan de desarrollar dichas patologías, ya sea por la falta de conocimiento, inadecuado estado nutricional, escaso acceso a los servicios de salud, nivel socioeconómico bajo entre otros, ocasionan que sea susceptibles a padecer estas enfermedades, por lo que es importante conocer su prevalencia e impacto, para poder concientizar y crear líneas de acción que permitan frenar su incremento.

Según los autores (Góngora Cuevas , et al , 2023) Las enfermedades crónicas degenerativas constituyen para todo gobierno un gasto en salud fuerte, por lo que la adecuada comunicación para educación en la prevención de estas enfermedades cobra mayor importancia cada día. Actualmente México es uno de los países con mayor obesidad y sobrepeso por lo que la educación para tener buenos hábitos de alimentación y actividad física desde la primera infancia podrían ser claves para incidir en el porcentaje de la población adulta con enfermedades crónicas degenerativas. La metodología propuesta es un análisis longitudinal y multivariante que contempla los aspectos culturales, demográficos, hábitos de alimentación, actividad física y políticas públicas y se propone partir desde la revisión de artículos con problemáticas similares, el planteamiento de un modelo hipotético que sirva de guía para las preguntas de investigación y la matematización de las mismas. Para esta investigación se usarán las bases de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

De acuerdo con (Noa Pelier, et al, 2021) a medida que la población envejece, aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas y discapacitantes. Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina; está previsto sea hacia el 2050 uno de los más envejecidos del mundo. El costo de las enfermedades y su impacto en el estado funcional son mayores en los pacientes de edad avanzada que en personas más jóvenes. La elevada prevalencia de múltiples enfermedades no transmisibles en adultos mayores es un importante desafío para los proveedores de servicios de salud. La actividad física de los adultos mayores como una forma de vida saludable tiene gran trascendencia en la sociedad, pues la práctica del ejercicio y el deporte promueve la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades no transmisibles. El objetivo de esta investigación es incrementar los conocimientos sobre la repercusión de los cambios del envejecimiento en la funcionabilidad del adulto mayor, que permita incidir en su bienestar desde la actividad física

Tal como lo señala (Romero Naranjo, et al, 2023) el objetivo de este estudio es medir cuantitativamente el efecto del programa de estimulación cognitiva y socioemocional a través de la neuromotricidad método BAPNE sobre la ansiedad rasgo, la ansiedad estado y la red atencional en alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria. La investigación se llevó a cabo en un centro educativo de la Región de Murcia (España). Participaron N=105 alumnos divididos en grupo

experimental (n=53) y grupo control (n=52). Se aplicó una intervención al grupo experimental de 50 minutos cinco veces por semana durante 30 semanas utilizando varios programas de actividades del método BAPNE. El grupo control siguió con su programación sin aplicar ningún cambio. Se utilizó un diseño cuasi-experimental inter-intrasujetos con medidas de evaluación antes y después de la intervención. Los instrumentos de evaluación fueron el test de ansiedad (STAI) y el test de atención (Caras-R). Se utilizó el programa estadístico

SPSS versión 25 para Windows y Microsoft Excel para la confección Tablas y Figuras.

Como afirma (Candel Campillo ,et al,2008)Estudios realizados indican que la práctica de ejercicio físico se relacionan con algunas variables psicológicas en mujeres. El propósito del presente trabajo es estudiar las relaciones que se establecen entre la práctica de ejercicio físico con algunas de estas variables (ansiedad, depresión y autoconcepto) en chicas adolescentes de Murcia, y observar como influye el tipo de actividad física que realizan, la intensidad, la frecuencia y la satisfacción en dichas variables. La muestra está compuesta por 226 chicas estudiantes de bachiller de los institutos de Murcia, con edades comprendidas entre 16 y 19 años. Los resultados indican que el grupo de chicas que practican algún tipo de actividad física tiene puntuaciones superiores en todos los factores de autoconcepto, excepto en el emocional; además aquellas que practican actividad física con mayor frecuencia tienen unos niveles inferiores en ansiedad y depresión.

Por otro lado, las chicas que practican actividad con una intensidad baja mantienen niveles más altos de ansiedad. Y, finalmente, el grupo de chicas que le resulta agradable la práctica de ejercicio físico, manifiesta niveles menores de ansiedad, que las chicas del grupo que no le resulta especialmente agradable. Se discuten estos resultados y se proponen algunas pautas de investigación futura.

En palabras de (Rodríguez Martín,et al ,2022) está investigación valoró los efectos de un programa didáctico gamificado sobre la ansiedad ante el fracaso en

Educación Física. Además, pudimos reconocer las posibles causas al analizar las impresiones del alumnado sobre la experiencia participaron 143 estudiantes de 5º y 6º de primaria. Se siguió un diseño pre-experimental, pre-test, post-test de un solo grupo cuantitativo-cualitativo. Se administró la subescala Ansiedad y Agobio ante el Fracaso del test de Motivación del Logro para el aprendizaje en Educación Física (versión validada por Ruiz-Pérez et al. (2015) del Achievement Motivation in Physical Education Test, AMPET, de Nishida (1988)) y un cuestionario ad hoc con cuatro preguntas abiertas. Los datos cuantitativos mostraron que, tras la intervención didáctica, la ansiedad disminuyó de manera significativa. Los resultados cualitativos desvelaron aspectos positivos que pudieron promover dicha disminución, como: la superación de pruebas, el trabajo cooperativo, el disfrute de los elementos de la gamificación, la superación personal, el aprendizaje y la mejora de aspectos curriculares. Sin embargo, también se reconocieron otros aspectos negativos, como el trabajo de la resistencia y los grupos estables, lo cual deja entrever algunos aspectos de mejora en este planteamiento gamificado.

Según los datos de (Salazar Blandón, et al ,2016) Se encontró que tanto la ansiedad como la depresión están asociadas con el sobrepeso y la obesidad en la población estudiada.

La actividad física, por otro lado, se presenta como un factor protector contra el sobrepeso y la obesidad, y también contra trastornos como la ansiedad y la depresión. Los estudiantes universitarios, a menudo, enfrentan cambios en su estilo de vida que pueden llevar a prácticas alimentarias poco saludables y a la disminución de la actividad física, factores que contribuyen al aumento de peso.

El estudio también destaca la importancia de la salud mental en el contexto del sobrepeso y la obesidad, sugiriendo que el manejo del estrés y los trastornos afectivos pueden ser relevantes para la prevención y tratamiento de estas condiciones. En resumen, el estudio subraya la necesidad de abordar la salud mental y la actividad física como parte integral de las estrategias para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad en estudiantes universitario

Para(Aznar Ballesta & Mercedes Vernetta, 2022) Analizar la satisfacción, aburrimiento e importancia que le atribuyen los estudiantes adolescentes a la Educación Física. Método: Diseño transversal con la participación de 925 alumnos de secundaria y bachillerato con edades entre 12 y 18 años. Se aplicó un cuestionario ad hoc para recabar información sociodemográfica, la Escala de satisfacción adaptada a la educación física (ES-EF) y la Escala de Importancia de la Educación Física (IEF). Resultados: El alumnado en general se encontraba satisfecho con bajos índices de aburrimiento y atribuyeron importancia a la EF, con mejores resultados en chicos y practicantes de AFD extraescolar. La satisfacción predijo positivamente la importancia y negativamente el aburrimiento y ambos fueron predictores conjuntamente de la satisfacción

La actividad física para (Fernández-Barradas, E.-Y., & Herrera-Meza, S. 2022) es un hábito saludable y efectivo que cobra gran importancia debido a los beneficios que produce al organismo; por lo tanto, ejercitarse a cualquier edad mejora la ejecución de las funciones cerebrales y el desempeño académico. Además, desarrolla estrategias de afrontamiento que ayudan a combatir el estrés cotidiano. Por ello, las políticas educativas de formación docente buscan promover la actividad física en ambientes escolares con la participación del alumnado y los docentes. Este trabajo tiene la finalidad de discutir y analizar la importancia de realizar actividad física, ejercicio o deporte, y ofrecer herramientas a maestros y alumnos que les ayuden a llevar una vida saludable. No es sencillo fomentar la educación en el deporte y la promoción a la salud dentro de las aulas, pues no solo requiere de espacios físicos deportivos y capacitación especial, sino de disposición y apertura a experiencias para construir comunidades saludables

Tal como explica (Rojo Ramos , et al,2024) la ansiedad físico social (AFS) es un trastorno cada vez más frecuente en la adolescencia que perjudica la salud mental. A su vez, la Educación Física (EF) puede desempeñar un papel importante en la reducción de la AFS al proporcionar a los estudiantes un entorno donde puedan participar en actividad física, mejorar su concepto físico, desarrollar habilidades sociales y optimizar su bienestar. El objetivo es conocer si existe relación entre la importancia que las personas le asignan a la EF y su nivel de AFS en estudiantes de EF en España. Para ello, estudiantes de EF españoles entre 12-14 años fueron encuestados a través de la Escala de AFS (SPAS-7) y la escala unifactorial para la valoración de la importancia de la EF. Los resultados mostraron que la correlación entre ambas variables es inversa y significativa ($p < 0,01$), siendo más evidente en chicas que en chicos

Como nos dice (Luis de Cos, et al,2019) Durante las últimas décadas la figura de la mujer parece que va adquiriendo un papel más notable en la sociedad en general y en la actividad físico-deportiva en particular, sin embargo, perduran ciertos estereotipos de género que influyen en la práctica de las chicas.

El presente trabajo estudió la competencia motriz en de las adolescentes, y su relación con aspectos psico-sociales. Se analizó el nivel de competencia motriz de un grupo de chicas de Enseñanza Secundaria Obligatoria, fijando la atención sobre el compromiso en las sesiones de educación física (EF) y el nivel de ansiedad que estas sesiones les generaban. La muestra estuvo compuesta por 433 jóvenes de entre 12 y 15 años. Se empleó una metodología cuantitativa de naturaleza descriptiva y correlacional. Entre los resultados obtenidos, destacar que más del 70% de las participantes se situó en niveles medio-altos de competencia motriz, resultando que este nivel aumentaba con la edad (27.9% con alta

competencia motriz a los 12 años, y 46.5% a los 15 años). Así pues, mientras que el compromiso con las sesiones de EF, disminuía paulatinamente con la edad (en un rango de 1 a 4, las chicas de 12 años presentan $M = 3.08$, y las de 15 años $M = 2.82$), la ansiedad aumentaba ligeramente

De acuerdo con (Moreira Moreira .O ,2025)En la adolescencia es fundamental la práctica de actividad física para mejorar en general la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 390 millones de jóvenes sufren sobrepeso u obesidad. Los juegos aeróbicos destacan como la manera eficaz de fomentar el equilibrio emocional y mejorar la actividad física, el objetivo fue evaluar el efecto de los juegos aeróbicos sobre la capacidad cardiorrespiratoria y sus efectos en la ansiedad. El estudio tiene un diseño experimental longitudinal, la muestra fueron 57 estudiantes divididos aleatoriamente en dos grupos, experimental (28 estudiantes) y control (29 estudiantes) a los que se les aplicó los test de caminata de 6 minutos y ansiedad de Beck pre y post intervención.

Considera (Caracuel-Cáliz ,et al,2025) que la educación física juega un papel crucial en la gestión del estrés y la ansiedad en el ámbito educativo, actuando como un mecanismo de amortiguación para los desafíos académicos. La actividad física regular ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad al

liberar endorfinas, que tienen efectos positivos en el estado de ánimo y el bienestar general. Además, la educación física puede mejorar la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes

REFERENCIAS

Aznar Ballesta, A., & Vernetta, M. (2022). Satisfacción e importancia de la Educación Física en centros educativos de secundaria. *Revista Iberoamericana De Ciencias De La Actividad Física Y El Deporte*, 11(2), 44–57. <https://doi.org/10.24310/riccafd.2022.v11i2.15009>

Candel Campillo, N., Olmedilla Zafra, A., & Blas Redondo, A. (2008). RELACIONES ENTRE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL AUTOCONCEPTO, LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN EN CHICAS ADOLESCENTES. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 8(1), 61–78. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/cpd/article/view/54541>

Caracuel-Cáliz, R. F., Ubago-Jiménez, J. L., Alonso-Vargas, J. M., & MelguizoIbañez, E. (2025). Analysis of physical activity on anxiety and stress in education: a systematic review. *Psychology, Society & Education*, 17(2), 54–65. <https://doi.org/10.21071/pse.v17i2.17703>

Cebrián Marcilla, Marta, Tárraga Marcos, Loreto, & Tárraga López, Pedro J. (2023). Beneficios de la dieta mediterránea y la actividad física en adolescentes. *Journal of Negative and No Positive Results*, 8(3), 596-614. Epub 04 de diciembre de 2023. <https://dx.doi.org/10.19230/jonnpr.4803>

Cerecedo-Lugo, Estrella, Alemán-Castillo, SanJuana Elizabeth, González-Pérez, Ana Luisa, & Castillo-Ruíz, Octelina. (2024). Identificación de bebidas azucaradas que los padres agregan a los refrigerios de sus hijos y su relación con el riesgo cardiometabólico en escolares. *CienciaUAT*, 19(1), 74-84. Epub 11 de abril de 2025. <https://doi.org/10.29059/cienciauat.v19i1.1863>

Gomez Rosales , C., García Arano, V., Cruz Sacramento, Ángela C., & Luis Avendaño , M. (2024). Factores de Riesgo que Determinan el Sobrepeso y la Obesidad en Niños de 5 a 9 Años de Edad Atendidos en la Unidad de Medicina Familiar de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 1573-1598. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12396

Góngora Cuevas, G., & Vidal Cuervo, M. (2023). Análisis longitudinal y multivariante de una macroencuesta sobre enfermedades crónicas degenerativas en la infancia. *Comunicación & Métodos*, 5(2), 79-92. <https://doi.org/10.35951/v5i2.201>

Fernández-Barradas, E.-Y., & Herrera-Meza, S. (2022). Educación en el deporte: una píldora para eliminar el estrés. *Revista Eduscientia. Divulgación De La Ciencia Educativa*, 5(9), 105–116. Recuperado a partir de <http://www.eduscientia.com/index.php/journal/article/view/176>

Flores Otero, Beatriz, & Aceituno Duque, Jesús. (2021). Planes de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en niños y adolescentes. *Pediatría Atención Primaria*, 23(90), 143-153. Epub 09 de mayo de 2022. Recuperado en 04 de septiembre de 2025, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113976322021000200006&lng=es&tlng=es.

Fu, H., Wang, J., & Hu, J. (2023). Influence of physical education on anxiety, depression, and self-esteem among college students. *World Journal of Psychiatry*, 13(12), 1121-1132. <https://doi.org/10.5498/wjp.v13.i12.1121>

Grupo Sobre Entrenamiento. (2024, 13 septiembre). Efectos del Ejercicio Físico sobre la Ansiedad - Grupo Sobre Entrenamiento. *Grupo Sobre Entrenamiento - Líder Mundial en Información y Capacitación a Distancia en Ciencias del Ejercicio y Salud*. <https://gse.com/es/efectos-del-ejercicio-fisico-sobre-la-ansiedad-478-sa-m57cfb2714d257>

Guerra Santiesteban, José Ramón, Gutiérrez Cruz, Manuel, Zavala Plaza, Melvin, Singre Álvarez, Juan, Goosdenovich Campoverde, David, & Romero Frómata, Edgardo. (2017). Relación entre ansiedad y ejercicio físico. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36(2), 169-177. Recuperado en 28 de agosto de 2025, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086403002017000200021&lng=es&tlng=es.

Luis-de Cos, G., Arribas-Galarraga, S., Luis-de Cos, I., & Arruza Gabilondo, J. A. (2019). Competencia motriz, compromiso y ansiedad de las chicas en Educación Física (Motor competence, commitment, and anxiety in girls during physical education classes). *Retos*, 36, 231-238. <https://doi.org/10.47197/retos.v36i36.64243>

Morales-de-la-Rosa, L. C., Cedillo-Ramírez, L., Comba-Marco-del-Pont, F., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *KörperkulturScience* 2025; 3(5): 1-6. Doi: 10.5281/zenodo.14201707

Morales-de-la-Rosa LC, Cedillo-Ramírez L, Comba-Marco-del-Pont F, Rivera A. Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *KörperkulturScience* 2025; 3(5): 1-6. Doi: 10.5281/zenodo.14201707

Morales-de-la-Rosa, L. C., Cedillo-Ramírez, L., Comba-Marco-del-Pont, F., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios.

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba Marco del Pont, F. J. C., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkulturscience*, 3(5), 1-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201708>

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba MarcódelPont, F. J.C., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física enestudiantesuniversitarios. *Körperkulturscience*, 3(5), 1–6.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14201707> Page 17

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba MarcódelPont, F. J. C., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física enestudiantesuniversitarios. *Körperkultur science*, 3(5), 1–6.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14201708>

Moreira Moreira, O. (2025). Juegos para desarrollar la resistencia aeróbica en la clase de Educación Física y sus efectos en la ansiedad. *Revista Chilena De Rehabilitación Y Actividad Física*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.32457/real1.2817>

Noa Pelier, Bárbara Yumila, Coll Costa, Jorge Lázaro, & Echemendia del Vall, Alexander. (2021). La actividad física en el adulto mayor con enfermedades crónicas no transmisibles. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 16(1), 308-322. Epub 25 de abril de 2021. Recuperado en 04 de septiembre de 2025, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S199624522021000100308&lng=es&tlng=es.

Ramírez-González, Issa María, Hernández-Díaz, Mitzi Nayeli, Acosta-Cervantes, María del Carmen, & Rivera-Barragán, María del Rosario. (2021). Estrategias y políticas en atención al sobrepeso y obesidad en preescolares y escolares. *Horizonte sanitario*, 20(3), 289-304. Epub 26 de mayo de 2023.
<https://doi.org/10.19136/hs.a20n3.4119>

Rodríguez Martín, B., Flores Aguilar, G., & Fernández Río, J. (2022). Ansiedad ante el fracaso en educación física ¿puede la gamificación promover cambios en las alumnas de primaria? (Anxiety about failure in physical education. Can gamification promote changes in elementary school girls?). *Retos*, 44, 739–748. <https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.90864>

Rojo-Ramos, J., Espinosa-Mogollón, L., & Galán-Arroyo, C. (2024). Asociación entre la importancia de la Educación Física y la ansiedad físico social en España. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, 10(3), 487– 501. <https://doi.org/10.17979/sportis.2024.10.3.10694>

Romero Naranjo, F. J., Sayago-Martínez, R. ., Jiménez-Molina, J. B. ., & Arnau-Mollá, A. F. . (2023). Estudio Piloto de la Evaluación de la Ansiedad y la Atención a través de la Percusión Corporal y Neuromotricidad en Alumnado de Secundaria en las clases de Educación Física, Música y Artes plásticas (Pilot Study of the Assessment of Anxiety and Attention through Body Percussion and Neuromotricity in Secondary School Students in Physical Education, Music and Visual Arts classes). *Retos*, 47, 573–588. <https://doi.org/10.47197/retos.v47.95595>

Salazar Blandón DA, Castillo León T, Pastor Durango MP, Tejeda-Tayabas LM, Palos Lucio AG. Ansiedad, depresión y actividad física asociados a sobrepeso, obesidad en estudiantes de universidades mexicanas. *Hacia promoci. salud.* 2016;21(2):99-113.

Sánchez Caballero, B., Reyes Castillo, Z., Barajas García, L., García Ortiz, L., & Valdés Miramontes, E. H. (2022). Hábitos alimentarios y actividad física en población escolar con normopeso, sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina. *Journal of Behavior and Feeding*, 2(2), 20–27. <https://doi.org/10.32870/jbf.v2i2.30>

Sánchez Cañas, P., & Ordoñez Reyes, A. (2019). Incidencia de la ansiedad en etapa competitiva en deportistas adaptados del club Boccias. Ecuador.

Sancho Cando, E. D., Sancho Cando, M. A., Vera Barberan, O. S., Morocho Borja, T. E., & Herrera Alomoto, C. G. (2025). Sobrepeso y Obesidad como Factor de Riesgo para el Desarrollo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en el Sector Rural, un Estudio Transversal. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 893-894. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16519

Tornero-Quiñones, I., Sierra-Robles, Ángela, Carmona Márquez, J., & Gago Sampedro, J. (2015). Implicaciones didácticas para la mejora de la imagen corporal y las actitudes hacia la obesidad desde la Educación Física (Pedagogical implications for improving body image and attitudes toward obesity through Physical Education). *Retos*, 27, 146-151

ARTICULO DE REVISION

El entrenamiento de fuerza en agua como estrategia preventiva en deportes de conjunto universitarios: Una revisión literaria

Paulina Benitez -Palma¹

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México *Correspondencia: benitezpalmapaulina@gmail.com

RESUMEN

Los deportes de conjunto han ganado popularidad en los últimos años debido a la exigencia y dinamismo que estos mismos conllevan, no obstante, esta exigencia incrementa las probabilidades de sufrir lesiones, las cuales provocan limitaciones en el atleta que no solo se verá afectado a nivel de deportivo sino también en su vida y actividades diarias, (abandono de su deporte, bajo rendimiento académico, limitación de actividades diarias, etc.). En este sentido se vuelve necesario explorar nuevas técnicas que resulten seguras y efectivas con el fin de disminuir la incidencia de lesiones en estos deportes. El medio acuático se presenta como una alternativa innovadora que aporta diversos beneficios en comparación con métodos tradicionales en tierra gracias a las propiedades propias de este medio. Estas características convierten al agua en un

medio conveniente no solo para la rehabilitación sino también en el trabajo de fuerza general de deportistas y a su vez la reducción de lesión.

De esta forma el presente artículo tiene como propósito analizar el papel del medio acuático y las propiedades de este como estrategia complementaria o alternativa para el trabajo de capacidades fundamentales dentro de los deportes colectivos en niveles universitarios principalmente el trabajo de fuerza. Obteniendo resultados similares a los conseguidos en métodos tradicionales, pero buscando disminuir el riesgo de lesiones que estos conllevan. De modo que este método ya conocido, pero poco indagado logre formar parte dentro de la planificación deportiva en este nivel.

PALABRAS CLAVES:

Medio acuático, prevención de lesiones, deportes de conjunto, fuerza, entrenamiento.

ABSTRACT

Team sports have gained popularity in recent years due to the demands and dynamism they entail. However, this level of demand increases the likelihood of injuries, which in turn cause limitations for athletes, affecting not only their sports performance but also their daily lives and activities (such as dropping out of their sport, decreased academic performance, or restrictions in daily activities). In this context, it becomes necessary to explore new techniques that are both safe and effective to reduce the incidence of injuries in these sports. The aquatic environment emerges as an innovative alternative that offers several benefits compared to traditional landbased methods, thanks to its unique properties. These characteristics make water a suitable medium not only for rehabilitation but also for general strength training in athletes, while simultaneously reducing injury risk.

Therefore, the purpose of this article is to analyze the role of the aquatic environment and its properties as a complementary or alternative strategy for developing fundamental capacities in team sports at the university level, with a particular focus on strength training. This approach can yield results like those achieved with traditional methods, but with the added goal of minimizing the risk of injuries associated with them. In this way, this method—already known but little explored—can become an integral part of sports planning at this level.

KEYWORDS:

Aquatic environment, injury prevention, team sports, strength, training.

INTRODUCCIÓN

Actualmente existen infinidad de deportes sin embargo a día de hoy se consideran como los más importantes a nivel mundial a los deportes de conjunto tales como el básquetbol fútbol voleibol... debido al efecto social que estos provocan y la gran cantidad de competencias que se conocen. (Terrados et al., 2011).

Estos deportes se caracterizan por la interacción constante entre jugadores, así como por no ser cíclicos (Las distancias, los movimientos, secuencias y direcciones cambian constantemente). de igual forma necesitan mantener la capacidad tanto aeróbica, como anaeróbica por largos periodos de tiempo y capacidades como los saltos, fuerza, velocidad, Sprint, cambios de dirección, etc. son aspectos muy importantes para los practicantes de estas disciplinas. (Terrados et al., 2011). No obstante, aunque estas actividades se promueven como planes para la mejora de la salud, este mismo dinamismo ha asociado a los deportes colectivos con un mayor riesgo de ocasionar lesiones principalmente a nivel musculoesquelético (Basto Mancipe & Montoya González, 2020)

Las lesiones deportivas representan las principales causas del abandono del deporte, así como de competencias y entrenamientos.

Esto no solo repercute en el rendimiento atlético de la persona, sino también en la esfera personal y de salud del individuo. Cuando hablamos de un deportista a nivel universitario podemos concluir que una lesión deportiva afectará el rendimiento académico y deportivo de los estudiantes, las lesiones generan ausencias en las clases e incluso requieren atención en salas de emergencia, lo que repercute de manera negativa en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes, afectando su formación integral y su rendimiento escolar. (Silva Sarabia et al., 2024) Entre las lesiones más frecuentes se encuentran los esguinces, fracturas, desgarros musculares, afecciones ligamentosas etc. destacando la ruptura del ligamento cruzado anterior. La etiología de estas lesiones responde a diversos factores entre ellos los intrínsecos (preparación física inadecuada, desequilibrios musculares o estados de fatiga) como factores extrínsecos (superficies de práctica inadecuadas, equipamiento defectuoso o deficiente supervisión durante la actividad deportiva) (silva et al., 2024). Todo esto será una limitante en la participación deportiva reduciendo el rendimiento individual y colectivo de los equipos.

En este contexto, la prevención de lesiones adquiere un papel crucial en la planificación deportiva. Los programas preventivos no solo buscan reducir la incidencia y severidad de los daños, sino también garantizar la continuidad del proceso de formación y competencia. De acuerdo con (Naclerio, 2024).

Es por ello que indagar en métodos innovadores que permitan optimizar la condición física del deportista y, al mismo tiempo prevenir lesiones, es de vital importancia, sin dejar de lado que cualquier método de prevención debe ajustarse a lo siguiente.

Un programa diseñado para la prevención de lesiones y más específicamente para la prevención de lesiones en deportes de conjunto debe tener claro la dinámica de cada deporte, los factores de riesgo más comunes en este, así como los esfuerzos físicos en los que individualmente cada deportista se ve implicado. (Naclerio, 2024). Bajo esta perspectiva podemos tener claro que las lesiones no son hechos aislados más correctamente son incidencias que tienen que ver con la interacción de dos tipos de factores

“Alterables: Fatiga, bajos niveles de fuerza o desequilibrios musculares, localización de los ángulos de máxima producción de fuerza en zonas de mayor acortamiento muscular, bajos niveles de flexibilidad, pobre control motor o fallos al realizar la técnica deportiva.

No alterables: Edad, raza, antropometría, relaciones, morfología muscular y la existencia de lesiones previas o reincidencia”. (Naclerio, 2024)

En consecuencia, el abordaje de este fenómeno requiere de la implementación de métodos de entrenamiento más específicos, individualizados y eficaces, capaces de adaptarse a las demandas actuales del deporte moderno.

conforme a lo anterior me gustaría destacar la relevancia que tiene el entrenamiento de fuerza en la prevención de lesiones.

Primeramente, cuando hablamos de prevención nos referimos a el proceso que permite adelantarse a una situación de riesgo, (por ejemplo, las lesiones en el ámbito deportivo) con el fin de que el atleta no sufra la pérdida de sus condiciones físicas óptimas necesarias para la práctica de su deporte y realización de actividades de la vida diaria. (Ramos & Sebastián, 2023). Por otra parte, la fuerza hace referencia a la capacidad que tiene un individuo para producir tensión frente a una resistencia ya sea en movimiento o reposo siendo esta una cualidad fundamental en el deporte ya que contribuye al desarrollo de cualidades físicas como la velocidad, la potencia, flexibilidad y los rangos de movimiento. (Ramos & Sebastián, 2023)

en este caso “El entrenamiento de fuerza es fundamental en la preparación deportiva, ya que favorece el rendimiento, la rehabilitación y la reducción de lesiones” (Naclerio, 2008, Pág.2)

La poca fuerza o disminución de esta afectará negativamente en la ejecución técnica y el control motor de los movimientos específicos, al mismo tiempo que limita la capacidad del músculo para resistir fuerzas externas y amortiguar el impacto que estas generan en el sistema osteoarticular.

“La Calidad Física de Fuerza se erige como la más importante dentro del entrenamiento actual enfocado al alto rendimiento deportivo, cuyos objetivos son prevenir lesiones y mejorar las acciones específicas del juego” (Ramos & Sebastián, 2023)

Para implementar un entrenamiento de fuerza se debe tener claro el enfoque al que se dirige, es decir en qué zona se quiere trabajar y cuál es el objetivo ¿reducción del riesgo de lesión? o ¿disminuir la incidencia lesional? conforme a esto se puede encontrar amplia variedad de ejercicios y metodologías (Ramos & Sebastián, 2023)

Hablando de forma más general lo adecuado para prevenir lesiones presentes en deportes de conjunto sería el trabajo de ejercicios motores primarios, así como el fortalecimiento de la zona central del tronco e incrementar la estabilidad articular igual de importante es trabajar velocidad y potencia durante acciones específicas y situaciones imprevistas. (Naclerio, 2008) debido a los movimientos presentes en estas disciplinas (aceleraciones, desplazamientos, cambios de ritmo...)

no debemos olvidar que cualquier entrenamiento debe ser progresivo contar con una planificación y guiarse por intensidad, volumen, densidad, duración, frecuencia y evaluaciones constantes que garanticen que el trabajo realizado resulta de manera positiva en el deportista además de ser acompañado de ejercicios y medios de trabajo cómodos para ambos (Naclerio, 2008).

Otro aspecto relevante al hablar de prevención de lesiones es el entrenamiento propioceptivo. propiocepción es la habilidad que tiene el cerebro para saber la ubicación correcta del cuerpo con ayuda de la información que los músculos y articulaciones mandan acerca de su posición exacta que estos mismos deben tener (Horacio Tagliaferri, 2021.) Es por ello que un continuo trabajo de propioceptores puede generar adaptaciones en el sistema neuromuscular, lo que con el tiempo facilita la automatización del movimiento y favorece una postura corporal segura en situaciones de riesgo para cualquier persona en su deporte. De esta manera, el desarrollo adecuado de la capacidad de estabilización, producto de estas huellas motrices, constituye una de las principales estrategias de prevención frente a las lesiones deportivas. (González Fernández et al., 2019)

Teniendo claro estos conceptos, finalmente podemos hablar del medio acuático como entorno de prevención.

Para ello me gustaría destacar el artículo científico que lleva por nombre “Efectos del entrenamiento pliométrico acuático vs. seco sobre el salto vertical” donde a través de un estudio realizado a 65 hombres físicamente activos, se evalúan dos pruebas: Squat Jump y Countermovement Jump. el estudio compara los efectos de dos programas de entrenamiento pliométrico uno realizado en agua y otro en seco (Jurado Lavanant, et al.,2017)

Lo relevante de este artículo son los resultados donde podemos observar que el entrenamiento pliométrico acuático es tan efectivo como el entrenamiento en seco para mejorar el salto vertical, pero con la ventaja de generar menor estrés mecánico y menor riesgo de lesión. (Jurado Lavanant, et al.,2017)

Es por lo que podemos destacar que el medio acuático brinda entornos distintos y más seguros a los métodos tradicionales trabajados en tierra, entre los puntos a destacar se encuentran la mejora de rangos de movimiento, el fortalecimiento muscular y el impacto positivo en el bienestar psicológico (Simaleza Pino et al., 2024)

La resistencia natural del agua ofrece un entorno seguro para el fortalecimiento muscular y el entrenamiento propioceptivo (Simaleza Pino et al., 2024)

En síntesis, el uso del medio acuático en el entrenamiento no es un fenómeno nuevo, sin embargo, si ha tomado mayor fuerza en los últimos años como alternativa innovadora para trabajar diferentes aspectos dentro de un entrenamiento. Por ello el presente trabajo busca indagar en las propiedades únicas del medio acuático como lo son la flotabilidad, viscosidad, la presión hidrostática etc. Para conjuntar todo esto a los principios fisiológicos de la fuerza, con el objetivo de integrar dichos elementos en un análisis crítico de la literatura existente y presentar una herramienta innovadora y eficaz para la prevención de lesiones en deportes de conjunto a nivel universitario.

Referencias

Basto-Mancipe, Z., & Montoya-Gonzalez, S. (2021). Lesiones deportivas y enfermedades presentadas durante los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 2018. *Latreia*, 34(4), 307 a 315.

10.17533/udea.iatreia.91http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-07932021000400307

Colado Sánchez, J. C. (2004). ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL MEDIO ACUÁTICO.

https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=wC34I9I4kpgC&oi=fnd&pg=PA1&dq=futbol+medio+acuatico&ots=TaiLD8VkXd&sig=p7wY0I627XgZmaSgq0PBSz97Eo&redir_esc=y#v=onepage&q=futbol%20medio%20acuatico&f=false

Colado Sanchez, J. C. (2019). Entrenamiento de la fuerza en el medio acuático. Recuperado septiembre, 1, 2025, de <https://www.asociacionaidea.com/wp-content/uploads/2022/03/5.Entrenamiento-de-la-fuerza-en-el-medio-acuatico-7-marzo-Colado-1.pdf>

Dobarro Magán, D. (2019). Eficacia de la recuperación activa en medio acuático para la fatiga postpartido en futbolistas aficionados. Diseño cruzado aleatorizado. <http://hdl.handle.net/20.500.12020/864>

González Fernández, F. T., Baena Morales, S., Falses, M., Romance García, Á. R., Adalid, L., & Morente Oria, H. (2020). Propuesta de un programa de entrenamiento propioceptivo en fútbol para prevenir lesiones deportivas.

TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 12(1), 19 a 30.

https://www.researchgate.net/publication/338572853_Propuesta_de_un_prog_rama_de_entrenamiento_propioceptivo_en_futbol_para_prevenir_lesiones_deportivas

Herrera Rodríguez, M. A., & Ernesto Avella, R. (2015). Beneficios del desarrollo de la fuerza y la resistencia en el medio acuático. *Revista Digital: Actividad Física y Deporte*, 1(1), 83 a 94. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8670790>

Horacio Tagliaferri, H. (2021). Propiocepción. Recuperado agosto 19, 2025, de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/72973580/9_PROPIOCEPCION_H_Tagliaferri-libre.pdf?1634521560=&response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DPROPIOCEPCION_Concepto_aplicacion_tipos.pdf&Expires=1756582680&Signature=ZopkoBULfhC3vw8ZmDrG9T1cCvJAZ6Ww

Jurado Lavanant, A., Fernández García, J. C., Pareja Blanco, F., & Alvero Cruz, J.R. E. (2017). Efectos del entrenamiento pliométrico acuático vs. seco sobre el salto vertical. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*, 17(65), 73 A 84. <https://www.redalyc.org/pdf/542/54250121005.pdf>
<http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2017.65.005>

Marcos Pardo, P. J. (2019). Acondicionamiento físico en el medio acuático. *Revista de Investigación en Actividades Acuáticas*, 3, 1 a 3. 10.21134/riaa.V3i5.415 https://www.researchgate.net/publication/349181568_Acondicionamiento_fisico_en_el_medio_acuatico

Martins Krueel, L. F., Simões Posser, M., Lima Alberton, C., Santana Pinto, S., Da, A., & Oliveira, S. (2009). Comparación del gasto energético entre rutinas aeróbicas acuáticas continuas y a intervalos. *Revista Internacional de Investigación y Educación Acuática*, 3(2), 186 A 196. 10.25035/ijare.03.02.09

Morales de la Rosa, L. C., Vega Benítez, M., Cedillo Ramírez, L., Marco del Pont, F., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science*, 3(5), 1 a 6. 10.5281/zenodo.14201707 <https://facufi.buap.mx/sites/default/files/siep/Anio%203%20vol%205/6.%20Art%C3%ADculo%20original%20Dr.%20Rivera.pdf>

Muñoz Hernández, O. N., García Vásquez, L. Á., Mena Pérez, v., & Marín Rojas, A. (2022). La transferencia de los ejercicios de fuerza al medio acuático en la segunda etapa de formación básica en el polo acuático. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 17(1), 90 a 105. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522022000100090&lng=es&tlng=es.

Naclerio, F. (2008). Entrenamiento de Fuerza en la Práctica Deportiva: Zonas de Entrenamiento y Ejercicios de Prevención. Recuperado agosto 19, 2025, de: <https://www.researchgate.net/publication/281209697>

Naclerio, F. (2024). El entrenamiento de la fuerza muscular y la prevención de lesiones en deportistas. researchgate. Recuperado agosto 19, 2025, de https://www.researchgate.net/publication/342957691_El_entrenamiento_de_la_fuerza_muscular_y_la_prevencion_de_lesiones_en_deportistas

Ramírez Rodenas, M. (2020). Análisis de factores de riesgo de lesión isquiosural en población deportista. estudio observacional descriptivo retrospectivo. Recuperado agosto 19, 2025, de <https://dspace.umh.es/bitstream/11000/7674/1/TFG%20RAMIREZ%20RODENAS%20MATEO%20N%c2%baEXP%201944.pdf>

Ramos, A., & Sebastián, K. (2023). Programa de entrenamiento de fuerza en miembros inferiores para la prevención de lesiones en futbolistas. Universidad Estatal Península de Santa Elena. Recuperado agosto 20, 2025, de <https://repositorio.upse.edu.ec/items/d4104378-03a0-4756-9ceca8f3da2f518e>

Raya González, J. (2017). El entrenamiento de fuerza para la prevención de lesiones en el fútbol: revisión sistemática. *EmasF*, (49), 23-35. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6195134>

Roselló Hudson, F., & Genís Ros, A. (2022). Los efectos del entrenamiento en el medio acuático para atletas de carreras. *Revista de investigación en actividades acuáticas*, 6(12), 77 a 91. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8925813>

Silva Sarabia, C. A., Silva Guayasamín, L. G., Pérez Vargas, I. G., & Morales Fiallos, J. R. (2024). Lesiones deportivas comunes en estudiantes universitarios. *Revista habanera de ciencias médicas*. Recuperado agosto 19, 2025, de <https://revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/5778>

Simaleza Pino, Á. C., Calderón Merchán, P. R., & Jara Almeida, C. E. (2024). Efectividad de la terapia física acuática en la recuperación de lesiones deportivas en atletas juveniles. *Ciencia y educación*, 512 a 528. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14262641>

Terrados, N., Calleja Gonzalez, J., & Schelling, X. (2011). Bases fisiológicas comunes para deportes de equipo. *Revista andaluza de Medicina del Deporte*. Recuperado agosto 18, 2025, de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323327666007>

El deporte como estrategia preventiva frente a las adicciones en adolescentes

Diego Antonio De Jesús García¹

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

*Correspondencia: diego.dejesus1@alumno.buap.mx

Resumen

El consumo de drogas dentro de la sociedad se ha vuelto cada vez más frecuente, no sólo en personas adultas, sino también en la tasa poblacional infantil y juvenil lo cual resulta un problema social preocupante. La adolescencia es una etapa en la que muchos jóvenes son más propensos a probar drogas por la presión social, la curiosidad o los cambios que están viviendo. Frente a esto, el deporte se presenta como una alternativa positiva, ya que ayuda a ocupar el tiempo libre de manera sana, fomenta la disciplina, mejora la autoestima y crea espacios de convivencia saludable, considerando se una estrategia preventiva poderosa porque promueve un estilo de vida saludable, fortalece la resiliencia y ofrece alternativas constructivas al ocio improductivo. La participación deportiva regular ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades para la vida como la disciplina, el trabajo en equipo y la autoeficacia, factores que los protegen contra los riesgos asociados a las adicciones.

Con este trabajo se busca mostrar cómo la práctica deportiva puede ser una herramienta para prevenir las adicciones en adolescentes ya que el deporte no solo mantiene a los jóvenes activos y motivados, sino que también les da valores y habilidades para resistir ante conductas de riesgo. En pocas palabras, el deporte no solo fortalece el cuerpo, también protege la mente y abre caminos para un mejor futuro. Así el deporte se perfila no solo como una actividad recreativa, sino como una intervención de salud pública crucial para la prevención de adicciones en la juventud.

Palabras clave: Adolescencia, Drogas, Deporte, Alternativa, Riesgo

Abstract

Drug use in society has become increasingly frequent, not only among adults but also within the child and youth population, which is a concerning social issue. Adolescence is a stage where many young people are more prone to experimenting with drugs due to social pressure, curiosity, or the changes they are experiencing.

In response, sport emerges as a positive alternative. It helps to occupy free time healthily, promotes discipline, boosts self-esteem, and creates spaces for healthy social interaction. Sport is considered a powerful preventive strategy because it encourages a healthy lifestyle, strengthens resilience, and provides constructive alternatives to unproductive leisure. Regular participation in sports helps young

people develop vital life skills such as discipline, teamwork, and self-efficacy, which are factors that protect them from the risks associated with addiction.

This work aims to show how sports can be a tool for preventing addictions in adolescents. Sport not only keeps young people active and motivated but also provides them with the values and skills needed to resist risky behaviors. In short, sport does not just strengthen the body; it also protects the mind and paves the way for a better future. Thus, sport is not just a recreational activity but a crucial public health intervention for the prevention of addictions in youth. Key words: Adolescence, Drugs, Sports, Alternative, Risk

Introducción

Estilos de vida de adolescentes y su relación con la percepción de sus contextos de desarrollo

Según (Campos-Valenzuela, N., et al. 2023) los estilos de vida se generan y consolidan en la adolescencia; cuando estos son poco saludables, se exponen a riesgos en su salud. Al identificar los estilos de vida de adolescentes y su relación con la percepción de sus contextos de desarrollo. Se realizó un estudio descriptivo, con análisis bivariado de comparación de medias y correlación, realizado a una muestra de 489 adolescentes de 10 a 19 años de establecimientos educacionales públicos del Biobío, Chile, se excluyeron adolescentes con déficit cognitivo y/o con alteraciones no corregidas de los órganos de los sentidos. Los aspectos éticos consideraron el consentimiento de los padres y asentimiento de cada adolescente. Se utilizó instrumento FANTÁSTICO versión chilena adaptada, que mide 8 dimensiones relacionadas con la salud, bienestar mental y percepción relaciones afectivas familiares y entorno escolar. Los análisis fueron descriptivos y correlacionales. Casi la mitad de la muestra manifestaron estilos de vida que requiere modificaciones y/o intervenciones. Los más jóvenes presentaron estilos más saludables con diferencias por sexo. Los comportamientos saludables tuvieron relación estadísticamente positiva con bienestar mental y con la percepción de sus contextos de desarrollo como las relaciones afectivas familiares y el entorno escolar. La evidencia sustenta el diseño de futuros estudios de intervención que consideren edades tempranas de la adolescencia, las diferencias por sexo, dirigidos especialmente a mejorar los contextos de desarrollo más próximos como la familia, los establecimientos educacionales y el barrio donde se desenvuelven.

Pautas metodológicas para la inclusión de niños con insuficiencia renal crónica en las clases de Cultura Física Terapéutica

La insuficiencia renal crónica es un problema a nivel mundial, afectan a la mayor parte de la población y constituyen un verdadero lastre para la salud, el bienestar y calidad de vida y la Cultura Física Terapéutica sirve como vía de inclusión de los niños con insuficiencia renal crónica para la realización del ejercicio físico, pero sigue siendo un reto la participación de todos los educandos en el aprendizaje. El objetivo de (Gutiérrez Cruzata, D., et al 2024) es proponer acciones de superación a las profesoras de Cultura Física para enfrentar la inclusión educativa atendiendo la diversidad de los educandos. Se comenzó con la realización de talleres para la atención de este niño con el método de investigación acción participación y los talleres metodológicos se convierten en laboratorios de ensayo, planes operativos y presupuestos teórico-metodológicos; son recursos, medios para la superación de los profesores de Educación Física. Se aporta como resultado acciones

metodológicas hacia las profesoras de Cultura Física que trabajan con estos niños desde el hogar en la provincia de Santiago de Cuba para atenuar las barreras y limitaciones de estas. La inclusión educativa desde la Cultura Física Terapéutica y la realización del ejercicio físico como principio rector, la cual requiere importantes cambios y transformaciones del sistema educativo cubano y de la sociedad.

Según (Morales-de-la-Rosa LC. ,2025) El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción que se tiene de la actividad física en estudiantes en una universidad pública en la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplicó un cuestionario conformado de ítems referentes a factores sociodemográficos de la percepción que se tiene de la actividad física.

Otro aspecto es tener buenos hábitos desde la infancia y en la etapa universitaria permite contar con una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes van de una rutina regular a una rutina poco sana cuando ingresan al nivel superior, lo que influye en el riesgo de presentar sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Participaron 218 universitarios de 18 a 29 años con una media de 21.6años, siendo 47% mujeres y 53% hombres. De los encuestados el 77.5% refirieron realizar actividad física y de los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observaron que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud y en la percepción de los factores social-salud que favorece la necesidad de realizar actividad física fueron la estética y salud.

El 63% refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías. Los resultados obtenidos permiten redirigir las propuestas para futuros trabajos y poder conocer mejor la percepción que se tiene respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular.

El racismo y los niños: reflexiones para una sociedad más justa

El presente artículo de (Greathouse-Amador, L. M., et al 2021) aborda el racismo como una de las expresiones de discriminación con mayores repercusiones en varios dominios del desarrollo de los niños y en la sociedad. Sus consecuencias en la salud física y mental están asociadas con el alcoholismo, consumo de drogas y violencia intrafamiliar. Por ello, se vuelve necesario analizar la forma en que los niños perciben las diferencias de fenotipos, creencias y culturas entre seres humanos y proponer estrategias de intervención que permitan disminuir el racismo desde los entornos escolares. Como instrumentos se presentan dos ejercicios realizados con niños entre diez y doce años, estudiantes de escuelas públicas de tres comunidades localizadas en el estado de Puebla, en México. Los resultados reflejan las construcciones sociales que tienen los niños acerca de diferencias en el color de piel u otras características físicas, así como la percepción de lo que implica ser rico o pobre, teniendo una marcada preferencia hacia personas de tez blanca, cabello rubio y ojos claros, en contraste con las personas de tez negra o morena, cabello negro y ojos oscuros. En la discusión se profundiza en las implicaciones de estos resultados y se presentan algunas estrategias de intervención dirigidas a padres de familia y maestros.

¿El bullying está asociado a conductas de riesgo para la salud y calidad de vida en adolescentes? El objetivo de (Pacífico, A. B., et al. 2025) es verificar la asociación entre bullying escolar y conductas de riesgo para la salud y la calidad de vida en niños y niñas adolescentes de la ciudad de Maringá, Paraná. Participó del estudio una muestra representativa de 1.020 adolescentes. El bullying, las conductas de riesgo para la salud, la calidad de vida percibida y la situación económica se evaluaron mediante cuestionarios auto informados. Los odds ratios con intervalos de confianza del 95% (IC95%) se obtuvieron mediante regresión logística binaria y regresión logística ordinal, cruda y ajustada, adoptando $p < 0,05$. Los niños acosados tenían 2,2 (IC95%=1,4-3,4) y 2,0 (IC95%=1,2-3,2) veces más probabilidades de consumir alcohol y realizar actividad física que los niños que no acosaban. Las niñas que practicaban bullying tuvieron 2,1 (IC95%=1,3-3,5), 3,6 (IC95%=1,3-10,1), 1,8 (IC95%=1,1-2,9) y 2,7 (IC95%=1,1-6,3) veces más probabilidades de fumar, consumir drogas ilícitas, tener

adicción a los teléfonos inteligentes y tener peor calidad de sueño, además de tener un 60% más probabilidades de tener una peor percepción de calidad de vida, respectivamente, en comparación con las niñas no practicantes. El bullying escolar puede estar asociado con conductas de riesgo para la salud tanto de niños como de niñas y una peor calidad de vida para las niñas.

Desintoxicación digital: una necesidad urgente para el bienestar de los adolescentes Las tecnologías de información y comunicación (TIC's) se encuentran cada vez más inmersas en la sociedad, y los adolescentes son quienes más tiempo pasan conectados a dispositivos digitales. (Lamas, F., & Saban, M., 2025) nos dice que las redes sociales, en particular, han transformado la forma en que se relacionan, pero este uso a veces fuera de control no está exento de riesgos. Mientras que algunos destacan los supuestos beneficios de estas plataformas, como la posibilidad de mantenerse en contacto con amigos o acceder a información, cada vez más voces alertan sobre las consecuencias negativas de una exposición prolongada a estos entornos digitales, vinculadas fundamentalmente con pérdida de interacción social en persona, menor cantidad de actividad física y menor tiempo y calidad del sueño.^{1,2} El bienestar digital implica el uso saludable de la tecnología, la protección de la privacidad y la seguridad en línea. La desintoxicación digital, entendida como la reducción intencional o la abstinencia temporal del uso de medios digitales, particularmente del uso de celulares inteligentes y presencia en redes sociales, ha surgido como una posible solución para mitigar los impactos negativos del abuso de tecnología en el bienestar de los adolescentes.

Consumo de drogas: enfrentamiento a un problema latente (Valdés García, L. E., & Domínguez Mateos, A., 2023). nos menciona que algunas situaciones ponen en riesgo a Cuba en cuanto al uso de drogas, entre ellas el aumento del turismo, las relaciones con países que poseen altas tasas de consumo, la ubicación geográfica en corredores de narcotraficantes y la alta prevalencia de drogas porteras. Al respecto, el Sistema Nacional de Salud debe estar preparado para la prevención del problema y la atención a los afectados, de manera que resulta necesario mantener una información actualizada sobre los factores de riesgo y los principales productos utilizados por los consumidores. En la presente revisión bibliográfica sobre el tema se busca llamar la atención de los trabajadores de la salud en tal sentido, se ofrecen datos sobre la magnitud del problema y se abordan elementos de sus antecedentes, así como de la clasificación de las drogas, los factores de riesgo asociados a su consumo y las bases jurídicas para su control en Cuba. Bullying y consumo de alcohol en adolescentes: revisión integrativa

El bullying es un problema de salud pública que integra un tipo de violencia en algún grupo social según su clasificación; agresor, víctima y víctima-agresor. En consecuencia, el bullying en todas sus formas se asocia con el consumo de alcohol. (Zamorano Espero, J. A., et al. 2025) tenían como objetivo analizar la evidencia científica disponible sobre la relación entre el bullying y el consumo de alcohol en adolescentes. Se hizo una revisión integrativa con base al marco metodológico de Dhollande, haciendo uso de bases de datos; Biblioteca Virtual en Salud, SciELO, Google Académico, PubMed y ScienceDirect durante febrero a abril de 2024. Se realizaron combinaciones con operadores booleanos. Los criterios de inclusión fueron; artículos completos y originales en revistas indexadas, escritos en español e inglés, que incluyeran las variables de bullying y consumo de alcohol en adolescentes. Para la selección de los artículos se utilizó la lista de verificación de Joanna Briggs Institute, obteniendo una muestra de 16 artículos. El 93.8 % mostraron relación entre las variables de estudio. El 31.3 % refieren el ciberbullying como medio para llevar a cabo el acoso, enfatizando que la violencia física 50 %, verbal 31.3 %, psicológica 18.8 %, sexual

12.5% y por exclusión 12.5 % fueron algunas formas de ejercer el bullying. Los adolescentes agresores fueron quienes presentaron mayor frecuencia de consumo y consumo excesivo de alcohol 31.3 %. Se sugiere continuar con la realización de estudios originales que esclarezcan la relación entre la clasificación del bullying con las prevalencias de consumo y tipos de consumo de alcohol en adolescentes.

Drogas en la adolescencia. Modelo descriptivo de tipo cognitivo y neuropsicológico.

La drogadicción es una pandemia que afecta a 324 millones de personas en el mundo, requiriendo la necesidad de comprender los factores cognitivos de intencionalidad y neuropsicológicos de funcionamiento ejecutivo que integran la decisión de consumir una droga. Para definir la existencia y posible relación entre las variables, (Erazo Santander, O. A., 2021) realizó un estudio con diseño cuantitativo en una muestra de 80 estudiantes entre 11 y 15 años. La intencionalidad se midió con la escala de intención de uso de drogas (EMIUD), la toma de decisiones con Cartas de Iowa, la planeación con Laberintos y Torres de Hanoi e inhibición con Laberintos y Test de Stroop. El análisis fue de tipo descriptivo, para muestras no paramétricas, identificando que el 14% de los estudiantes tienen intención de consumir, con elevación positiva en actitudes, norma subjetiva y control conductual y negativa con planeación, inhibición y toma de decisiones. Los estudiantes con intención de consumir presentan representaciones positivas sobre las drogas y pares que lo toleran además de un control inhibitorio impulsivo, planeación a corto plazo y toma de decisiones de riesgo.

Riesgo de iniciación en consumo sistemático de drogas por adolescentes. Arroyo Naranjo, 2018. La adolescencia constituye un período vulnerable para la aparición de conductas de riesgo, entre las que se encuentra la iniciación en el consumo sistemático de drogas. El estudio de (Fabelo Roche, J. R., et al 2023) tiene como objetivo caracterizar los participantes a partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas e identificar los factores de riesgo de mayor relevancia para la iniciación en el consumo sistemático de drogas. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con una muestra intencional no probabilística constituida por 110 adolescentes procedentes de instituciones educativas del municipio Arroyo Naranjo en el año académico 2018-2019. Se tuvieron en cuenta los aspectos éticos de la investigación científica. Las fuentes de información utilizadas fueron la Batería de pruebas psicológicas Proyectiva, Narrativa y Desiderativa, y el Cuestionario para la detección del uso de sustancias adictivas por adolescentes. El 66 % de los adolescentes estudiados presentaron factores de riesgos múltiples. El 100 % de ellos tenía un nivel de información adecuado acerca de los riesgos del consumo, no obstante, 67 % las consumía. Predominó como motivación la satisfacción de necesidades materiales (60 %) y los riesgos personales (91,8 %). Los consumidores expresaron factores de riesgo escolares (32,4 %), familiares (26,6 %) y sociales referidos a los pares (24,3 %). Los adolescentes estudiados se caracterizaron por un elevado nivel de información sobre este tema, presentaron factores de riesgos múltiples para la iniciación del consumo sistemático y su jerarquía motivacional se centró en la satisfacción de necesidades materiales. Predominó el consumo problemático de alcohol y los factores de riesgo escolares, familiares y sociales.

Consumo de drogas: percepción de padres y adolescentes

La presente investigación de (Pulido-Trujillo, S., et al 2024) siendo de tipo cualitativa, realizada en mayo de 2022 en la ciudad de Xalapa Veracruz (México): donde se realizaron dos grupos focales de personas ligadas a una escuela preparatoria -uno con adolescentes (cinco varones y seis mujeres) y otro con padres (un varón y ocho mujeres)- sin relación parental entre los grupos, reclutados de manera aleatoria. Las personas accedieron a participar después de haber conocido los objetivos y alcances del proyecto, por lo que firmaron una carta de consentimiento informado, en el caso de los padres, y de asentimiento informado en el caso de los adolescentes. Para el análisis de la información recogida en la entrevista grupal se utilizó el análisis de discurso, técnica que analiza lo dicho de acuerdo con el contexto en que se dice, lo que permitió comparar lo expresado en ambos grupos. Los padres consideran que ellos brindan confianza a sus hijos, mientras que los adolescentes perciben que esto no es así. Asimismo, los adultos perciben que sus hijos tienen los conocimientos necesarios sobre el consumo de drogas por lo que no consideran necesario ahondar en el tema: en contraste, los adolescentes se muestran preocupados al conocer sobre sus riesgos. Finalmente, los padres perciben que sus hijos no tienen carencias ni necesidad de mejorar la relación con ellos, mientras que los adolescentes manifiestan insuficiente amor y atención por parte de sus padres. Los padres y los hijos tienen una percepción distinta sobre el consumo de drogas y sobre el papel de la familia en la prevención. Se identificó la necesidad de generar espacios de reflexión que permitan una mayor comunicación entre padres e hijos.

La formación por competencias profesionales de los profesores de Educación Física de la Educación

Superior. (Gil López, Y., et al 2023) nos dice que la formación permanente de los egresados de la Licenciatura en Cultura Física y el Deporte en todo el país constituye una necesidad determinada por el desarrollo de la ciencia y la técnica, los cambios que se operan en el sistema educativo cubano, como expresión de la Tercera Revolución Educativa, y las propias necesidades de los egresados en aras de lograr su crecimiento en lo profesional y lo humano. En la investigación, se parte de diagnosticar las insuficiencias que presenta la formación continua de los profesores de Educación Física de la Educación Superior (EFS) egresados de la Facultad de Cultura Física de la Isla de la Juventud durante la etapa del adiestramiento laboral, factor que repercute en su desempeño laboral. La presente investigación tiene como objetivo diseñar acciones para la formación continua por competencias profesionales en los profesores de Educación Física de la Educación Superior. En aras de dar cumplimiento al objetivo, se emplearon métodos del nivel teórico, empírico y estadístico-matemático. Los fundamentos teóricos y metodológicos analizados permitieron determinar y adaptar las acciones para favorecer el desarrollo de competencias profesionales; estas acciones, se ofrecen como resultado para la formación por competencias profesionales de los profesores de Educación Física de la Educación Superior, en la Isla de la Juventud.

Sistema de superación profesional con recursos educativos abiertos como medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje

El autor (Farray Álvarez, O. 2023) nos dice que la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” (UCCFD) se encamina a mejorar sus procesos formativos de pregrado y posgrado, donde los recursos educativos abiertos (REA) tienen un gran impacto utilizados como medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA), por tanto el problema científico ¿cómo contribuir a la superación profesional con REA como medios en el PEA? y objetivo general: proponer un sistema de superación profesional con REA como medios en el PEA, apoyado en la línea de investigación la formación profesional de los recursos humanos a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyos resultados a partir de la operacionalización y parametrización de la variable objeto de estudio: superación profesional para utilizar REA como medios en el PEA, identificando dimensiones e indicadores y se definió la población y muestra para el diagnóstico y validación de los resultados, utilizando como indagaciones empíricas los métodos de observación y encuesta, elaboró tres instrumentos y obtuvo datos que reafirmó lo necesario de considerar los recursos educativos abiertos en el proceso enseñanza-aprendizaje por parte de los profesores, concluyendo que existen carencias en los profesores en la utilización de los recursos educativos abiertos como solución del problema científico identificado, cuyas acciones en cada etapa prevista permite dar pasos en su implementación.

Sistema de tareas docentes para la formación de la habilidad profesional específica diseñar proyectos comunitarios

La formación de habilidades profesionales ha sido un tema abordado desde la ciencia, y para que esta tenga lugar, el uso de las tareas docentes como célula del Proceso Docente Educativo a partir de los nexos existentes en su estructura, revelan su utilidad para formar habilidades profesionales específicas. La propuesta de (Carmenate Figueredo, Y. O., et al. 2023) sobre un sistema de tareas docentes para la formación de esta habilidad profesional específica: diseñar proyectos comunitarios; en la Licenciatura en Cultura Física. Entre los métodos aplicados en esta investigación se destacan: análisis documental, analítico sintético, inductivo deductivo y la encuesta, así como los métodos y procedimientos en el orden estadístico-matemático. A partir de los resultados teóricos en la investigación, las acciones y las operaciones de carácter lógico de la habilidad profesional específica diseñar proyectos comunitarios en estudiantes de la Licenciatura en Cultura Física, son identificadas teniendo en cuenta las etapas de la metodología de marco lógico por el principio heurístico de analogía. Se tuvo en cuenta las potencialidades de la disciplina principal integradora, y en particular, de la práctica laboral investigativa III, para lograr el proceso de formación de dicha habilidad y elaborar tareas

docentes; concebidas como un sistema, con el objetivo de contribuir al proceso de formación de la habilidad. Estas tareas docentes se proponen a partir de las acciones y las operaciones de la habilidad profesional específica identificadas. Existen otras habilidades profesionales específicas que muestran aún insuficiente tratamiento desde la investigación en aras de su formación, lo que limita que el egresado cumpla adecuadamente su rol social comunitario.

Diseñar proyectos comunitarios como habilidad profesional específica desde la visión CTS. Según (Carmenate Figueredo, Y. O., et al. 2022) los estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad conforman una importante área de trabajo en investigación académica, política pública y educación donde las universidades juegan un papel decisivo. La aparición del modo 3 de producción del conocimiento en estos estudios asegura la necesidad del uso intensivo del conocimiento y el establecimiento de relaciones importantes entre la comunidad -sociedad civil, la empresa, el gobierno y la universidad. El encargo social de las Instituciones de Educación Superior y en particular de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte está dado por la materialización de la Práctica Laboral Investigativa en el eslabón de base donde el diseño de proyectos comunitarios, como habilidad profesional específica declarada en el modelo del profesional del Plan de Estudio E, se revela como la vía primordial para la visualización del modo 3 de producción del conocimiento. Por lo que la presente investigación está dirigida al análisis de los nexos entre el modo 3 de producción del conocimiento y la habilidad profesional específica: Diseñar proyectos comunitarios con un fin transformador, a partir del diagnóstico de necesidades socioculturales y de actividad física de la población, en los contextos en que desarrolla su actividad laboral e investigativa.

El alcoholismo en adolescentes: flagelo factible de intervención desde la atención primaria de salud. El autor (Blanch Esteriz, M., et al. 2024) nos dice que el alcoholismo es una drogadicción que conduce a la dependencia de otros tipos de drogas peligrosas y dañinas para la salud humana, por lo que es un fenómeno que debe ser comprendido con objetividad para el desarrollo de acciones eficaces en su erradicación. Se busco exponer la efectividad de una intervención educativa para incrementar los conocimientos sobre el alcoholismo en adolescentes. Se realizó un estudio cuasiexperimental de intervención educativa, en el

Policlínico Universitario “Ramón López Peña de Santiago de Cuba, en el período febrero-agosto de 2023. La población de estudio estuvo constituida por 45 adolescentes consumidores de riesgo, que cumplieron los criterios de inclusión, a los que se les aplicó un cuestionario inicial que permitió conocer los conocimientos antes y después de la intervención. Se utilizaron métodos teóricos: histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo para la recogida de datos y fundamentación de la investigación. Del nivel empírico: el cuestionario y la observación, la intervención educativa aplicada en sesiones de trabajo grupal a través de técnicas participativas, favoreció la motivación de los adolescentes. Se modificaron los conocimientos relacionados con tipos de consumo, motivos y consecuencias, conducta a seguir ante el consumo excesivo y prevención del alcoholismo.

El club juvenil como estrategia para la prevención del consumo de drogas y la delincuencia juvenil. Caso Barrancabermeja

El artículo de (Aguilera-Torrado, A., & Payares-Ortiz, A. 2021), nos presenta los resultados de un estudio de caso de tipo descriptivo que se ejecutó en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia. El mismo asumió como objetivo central describir la utilidad que tuvo la aplicación de una estrategia de aprendizaje experiencial (clubes juveniles), como método o maniobra para la prevención del consumo de drogas y la violencia juvenil. El programa se puso en marcha mediante el diseño metodológico de estudio de caso, lo cual permitió sistematizar por 12 meses la experiencia de clubes juveniles que buscaron desarrollar valores, habilidades para la vida y competencias pre laborales en 100 adolescentes o jóvenes en edades entre los 12 y los 21 años, de estrato uno en situación de vulnerabilidad y riesgo frente al consumo de drogas y la delincuencia juvenil. Los resultados del trabajo investigativo revelaron que la implementación de programas

preventivos que involucran metodologías experienciales, activas o participativas son una estrategia pedagógica que mantiene motivados a los adolescentes o jóvenes. Igualmente se evidenció que el club juvenil lleva la prevención de consumo de drogas y delincuencia juvenil a un nivel que va más allá de la información, generando procesos de metacognición o reflexión que permiten ejercer las habilidades para la vida. Como conclusión general de la investigación es posible afirmar que las metodologías participativas que involucran la acción/reflexión como principio pedagógico logran un mayor estímulo en los jóvenes y garantizan una mayor expectativa frente al cambio de conductas.

Mente Deportiva: La Interacción entre la Actividad Física y la Salud Psicológica

La relación simbiótica entre la práctica deportiva y el bienestar psicológico ha cobrado protagonismo recientemente en el ámbito académico y público. El objetivo de (Martín-Rodríguez, A. et al. 2024) al hacer esta revisión narrativa es explorar exhaustivamente las complejas vías que vinculan la práctica deportiva con sus efectos en la salud mental, y sintetizar los múltiples efectos del deporte en la salud psicológica, ofreciendo perspectivas para integrar estrategias físicas y psicológicas que mejoren el bienestar. Desde los fundamentos neurobiológicos hasta las aplicaciones terapéuticas, este exhaustivo manuscrito ofrece una inmersión profunda en el complejo mundo del deporte y la psicología. Destacando las intervenciones basadas en la evidencia, esta revisión aspira a ofrecer perspectivas prácticas para profesionales, atletas y personas, abogando por un enfoque holístico del bienestar mental. Este manuscrito destaca el profundo impacto del deporte en la salud mental, destacando su papel en la regulación emocional, la resiliencia, la función cognitiva y el tratamiento de trastornos psicológicos. Detalla cómo el deporte induce cambios neuroquímicos, mejora funciones cerebrales como la memoria y el aprendizaje, y ayuda a combatir el deterioro cognitivo. Esta revisión también destaca los beneficios del ejercicio regular para mejorar el estado de ánimo, el manejo del estrés y el desarrollo de las habilidades sociales, especialmente cuando se combina con prácticas de mindfulness. Subraya la importancia de considerar las perspectivas culturales y de género en la psicología del deporte, abogando por un enfoque psicopsicológico integrado para promover el bienestar general.

Programas de intervención y prevención en trastornos por abuso de sustancias en población infantojuvenil. Una revisión sistemática

El objetivo de (Mesas-Hueramán, R., et al. 2023) fue evaluar la eficacia de los programas de intervención en adolescentes con trastornos por abuso de sustancia ambulatoria o comunitaria. Se realizaron búsquedas en Web of Science, Tripdatabase y Pubmed Medline, el descriptor utilizado fue el MeSH, y la metodología del modelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Se seleccionan 32 artículos como los más idóneos, se distribuyen en programas de intervención, correspondientes a un 29% y un 71% de programas de prevención. En materia de efectividad, el 56% demuestra condiciones para ello y el 44% son cuestionables. Al término de la revisión, se pudo observar que la problemática de consumo de drogas en población adolescente es un fenómeno complejo en materia de intervención, sin embargo, la relación con neurociencias aún continúa siendo una asociación poco estudiada, pese a su influencia considerable en este período crítico del desarrollo.

Estrategias comunitarias de construcción de oportunidades de juventudes en situación de vulnerabilidad
Diversas investigaciones han demostrado que, en las dos primeras décadas del siglo XXI, a pesar de los avances en la escolarización y en los programas de ingresos en el país, persistieron diferencias al interior de la generación de jóvenes, esto dio como resultado condiciones desiguales de vida según género, sector social y lugar de residencia. Así, las juventudes se enfrentan a una estructura de oportunidades ampliamente segmentada. En este sentido, este trabajo de (Miranda, A., et al. 2021) pretendió caracterizar e indagar en las condiciones laborales y de hábitat de las personas jóvenes que viven en barrios marginalizados en un gran aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires. Lo anterior da cuenta del marco acotado de oportunidades que se les presentan, y del papel de las organizaciones sociales de base territorial en la construcción de proyectos de

vida alternativos. En tanto este estudio se enmarca en un proyecto de investigación–acción, se utilizó una metodología de investigación entre pares, la cual supuso la aplicación de una encuesta por parte de jóvenes miembros de una organización social a personas de entre 18 y 35 años, quienes asistían a diversos centros comunitarios de ese territorio. Asimismo, se realizaron grupos focales con quienes participaron como investigadoras e investigadores pares. Los resultados mostraron la existencia de trayectorias laborales marcadas por la precariedad, la informalidad y largos períodos de inactividad, así como la relevancia del desarrollo del mercado de drogas en sus barrios y las divergencias en estas dimensiones, según el género. Para estas personas, las redes comunitarias presentes en los barrios marginalizados demostraron tener una importancia sustantiva para la creación de nuevas oportunidades y pusieron en debate el lugar de los grupos familiares, los cuidados y la división sexual del trabajo entre las juventudes populares.

Infraestructura cultural juvenil en la producción de la ciudad mercancía. Ciudad de Buenos Aires (20142017)

Se nos menciona por (Privitera Sixto, M. R. 2021) que desde el año 2009, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) viene incorporando equipamiento de distintas dimensiones para el desarrollo de la práctica de skateboarding y produciendo espectáculos que combinan “deporte y cultura urbana”, con el objetivo final de posicionar a la ciudad como capital de los deportes extremos, a nivel nacional y regional, entre los jóvenes. Buscando trascender una visión meramente simbólica de la cultura, aquí abordaremos las relaciones entre culturas “juveniles” y “urbanas”, el mercado y las políticas culturales que el GCBA declara proponer. Para ello, articulo una metodología de tipo cualitativa, en base al análisis de fuentes primarias producidas en el marco de mi investigación doctoral, y de fuentes producidas por agencias del GCBA y agencias periodísticas, en triangulación con bibliografía académica especializada.

Referencias

Aguilera-Torrado, A., & Payares-Ortiz, A. (2021). El club juvenil como estrategia para la prevención del consumo de drogas y la delincuencia juvenil. Caso Barrancabermeja. *Revista Criminalidad*, 63(2), 155-

174. Epub February 22, 2021. <https://doi.org/10.47741/17943108.322>

Blanch Esteriz, M., Hierrezuelo Rojas, N., León Gilart, A., Novo Villalón, D., Gonzalez Guerrero, L., &

Bravo Colás, L., (2024). El alcoholismo en adolescentes: flagelo factible de intervención desde la atención

primaria de salud. EDUMECENTRO, 16, Epub 30 de agosto de 2024., de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207728742024000100061&lng=es&tlng=es.

Campos-Valenzuela, N., Espinoza-Venegas, M., Celis-Bassignana, M., Luengo-Machuca, L., CastroAravena, N., & Cabrera-Melita, S. (2023). Estilos de vida de adolescentes y su relación con la percepción de sus contextos de desarrollo. *Sanus*, 8, e389. Epub 25 de septiembre de 2023.

<https://doi.org/10.36789/revsanus.vi1.389>

Carmenate Figueredo, Y. O., Curbeira Hernández, D., Naranjo Lobaina, A., & Toledo Sánchez, M. (2023). Sistema de tareas docentes para la formación de la habilidad profesional específica diseñar proyectos

comunitarios. *Ciencia y Deporte*, 8(3), 395-410. Epub 07 de septiembre de 2023.

<https://dx.doi.org/10.34982/2223.1773.2023.v8.no3.007>

Carmenate Figueredo, Y. O., Juanes Giraud, B. Y., & Vera Orihuela, R. A., Toledo Sánchez, M., & Matos Ceballos, J. J. (2022). Diseñar proyectos comunitarios como habilidad profesional específica desde la visión CTS. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(3), 654-663. Epub 30 de junio de 2022. Recuperado de:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202022000300654&lng=es&tlng=es Erazo

Santander, O. A., (2021). Drogas en la adolescencia. Modelo descriptivo de tipo cognitivo y neuropsicológico. *Psicología desde el Caribe*, 38 (2), 148-166. Publicación electrónica del 13 de diciembre de 2021.

<https://doi.org/10.14482/psdc.38.2.158>

Fabelo Roche, J. R., Inerarity Moreno, Y., & Iglesias Moré, S. (2023). Riesgo de iniciación en consumo sistemático de drogas por adolescentes. Arroyo Naranjo, 2018. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 22(4), Epub 01 de agosto de 2023., de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729519X2023000400006&lng=es&tlng=es Farray

Álvarez, O. (2023). Sistema de superación profesional con recursos educativos abiertos como medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Referencia Pedagógica*, 11(3), 92-106. Epub 08 de marzo

de 2024., de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230830422023000300092&lng=es&tlng=es. Gil López,

Y., Pons Gámez, Y., Licea Mojena, R. E., & Gálvez Quiñonez, F. (2023). La formación por competencias profesionales de los profesores de Educación Física de la Educación Superior. Podium.

Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física, 18(1), Epub 10 de abril de 2023., de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522023000100010&lng=es&tlng=es.

Gutiérrez Cruzata, D., Figueredo Frutos, L. L., & Tejeda Piñeiro, M. (2024). Pautas metodológicas para la inclusión de niños con insuficiencia renal crónica en las clases de Cultura Física Terapéutica. *Ciencia y Deporte*, 9(2), 336-351. Epub 01 de agosto de 2024.

<https://dx.doi.org/10.34982/2223.1773.2024.v9.no2.008>

Greathouse-Amador, L. M., Preciado-Lloyd, P. N., & De la Fuente-Laudó, A. J. (2021). El racismo y los niños: reflexiones para una sociedad más justa. *Revista Criminalidad*, 63(2), 99-113. Epub March 04, 2021.

<https://doi.org/10.47741/17943108.319>

Lamas, F., & Saban, M. (2025). Desintoxicación digital: una necesidad urgente para el bienestar de los adolescentes. *Archivos argentinos de pediatría*, 123(2), 3. <https://dx.doi.org/10.5546/aap.2024-10574>

Martín-Rodríguez, A., Gostian-Ropotin, L. A., Beltrán-Velasco, A. I., Belando-Pedreño, N., Simón, J. A., López-Mora, C., Navarro-Jiménez, E., Tornero-Aguilera, J. F., & Clemente-Suárez, V. J. (2024).

Sporting Mind: The Interplay of Physical Activity and Psychological Health. *Sports* (Basel, Switzerland), 12(1), 37. <https://doi.org/10.3390/sports12010037>

Mesas-Hueramán, R., Soto-Guaquín, J., & Soto-Salcedo, A. (2023). Programas de intervención y prevención en trastornos por abuso de sustancias en población infanto-juvenil. Una revisión sistemática.

Revista chilena de neuropsiquiatría, 61 (3), 351-362.

<https://dx.doi.org/10.4067/s071792272023000300351>

Miranda, A., Arancibia, M., Fainstein, C. (2021). Estrategias comunitarias de construcción de oportunidades de jóvenes en situación de vulnerabilidad. *Revista Reflexiones*, 100 (2), 139-165.

<https://dx.doi.org/10.15517/rr.v100i2.43796>

Morales-de-la-Rosa LC, Vega-Benítez M, CedilloRamírez L, Comba-Marco-del-Pont F, Rivera A.

Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 1-6

Pacífico, A. B., Araújo Bacil, E. D., Silva Piola, T., Pereira da Silva, M., Fontana, F., Gritten Campos, J., Avelar, A., & de Campos, W. (2025) ¿El bullying está asociado a conductas de riesgo para la salud y calidad de vida en adolescentes? *Ciênc. saúde coletiva* 30 (03)

<https://doi.org/10.1590/141381232025303.14772023>

Pulido-Trujillo, S., De San Jorge-Cárdenas, X., Morales-Contreras, N. I., & Peregrina-Martínez, M. del P., (2024). Consumo de drogas: percepción de padres y adolescentes. *Horizonte sanitario*, 23(1), 57-65.

Epub 02 de septiembre de 2024. <https://doi.org/10.19136/hs.a23n1.5644>

Privitera Sixto, M. R. (2021). Infraestructura cultural juvenil en la producción de la ciudad mercancía.: Ciudad de Buenos Aires (2014-2017). *Cuadernos de antropología social*, (54), 81-97. Epub 05 de noviembre de 2021.

<https://dx.doi.org/10.34096/cas.i54.8520>

Valdés García, L. E., & Domínguez Mateos, A., (2023). Consumo de drogas: enfrentamiento a un

problema latente. *MEDISAN*, 27(2), Epub 29 de abril de 2023., de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930192023000200008&lng=es&tlng=es Zamorano

Espero, J. A., Herrera-Paredes, J. M., Ahumada-Cortez, J. G., Gámez-Medina, M. E., ValdezMontero, C., &

Álvarez-Aguirre, A. (2025). Bullying y consumo de alcohol en adolescentes:

revisión integrativa. *Sanus*, 10, e514. Epub 04 de agosto de 2025.

<https://doi.org/10.36789/sanusrevenf..vi21.514>

Percepción de los estilos de liderazgo y su influencia sobre la motivación y control de estrés en los jóvenes jugadores de voleibol en Puebla

*Noé Fernández Rosas*¹

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México,

*Correspondencia: noe.fernandezr@alumno.buap.mx

Resumen

El voleibol es un deporte de conjunto que requiere de mucha habilidad no solo física sino también psicológica para que este se desarrolle de forma completa, cada jugador debe pensar dentro y fuera de la cancha en cada acción que realizara en cada jugada y de misma forma tener la capacidad de modificar el pensamiento durante el partido.

La toma de decisiones en un partido de voleibol es inmensa ya que cada acción pensada y no pensada puede influir mucho en como será el resultado final de un partido, puesto que ningún jugador quiere que el partido termine por su culpa ya que esto podría desmotivar al jugador en forma particular

Por otro lado, esto mismo podría generar en muchos deportistas la motivación para ser mejores no solo individualmente si no como equipo llevándolos a generar valores como el liderazgo y trabajo en equipo, de esta manera pueden mejorar como personas y llevarlo a cabo después en otras actividades como estudio, trabajos etc.

Esto no solo podría mejorar de forma personal si no también en el deporte haciendo que la toma de decisiones y modificación de estas sea más fácil para ellos incluso podrían tomar decisiones más arriesgadas teniendo una iniciativa para mejorar en el deporte

Por ello esta investigación tuvo como objetivo observar mediante investigación literaria ver si el voleibol tiene un impacto en los jóvenes deportistas de forma psicológica social desarrollado en ellos valores importantes como lo son el liderazgo y el trabajo en equipo entre muchos otros.

Palabras clave: voleibol, liderazgo, trabajo en equipo, valores, desarrollo

Abstract

Volleyball is a team sport that requires a great deal of skill, not only physical but also psychological, for its full development. Each player must think on and off the court about every action they will take in each play and, likewise, have the ability to modify their thinking during the match.

Decision-making in a volleyball match is immense, as every thought-out and unthought-out action can greatly influence the final outcome of a match. No player wants the match to end because of them, as this could demotivate them personally.

On the other hand, this same thing could generate motivation in many athletes to be better, not only individually but as a team, leading them to develop values such as leadership and teamwork. This way, they can improve as individuals and later carry this into other activities such as school, work, etc.

This could not only improve them personally but also in sports, making decision-making and changing decisions easier for them. They could even make riskier decisions, taking the initiative to improve in sports.

Therefore, this research aimed to observe, through literary research, whether volleyball has a psychological and social impact on young athletes, developing important values such as leadership and teamwork, among many others.

Keywords: volleyball, leadership, teamwork, values, development

Introducción

Según (Morales-de-la-Rosa LC. ,2025) Tener buenos hábitos desde la infancia y en la etapa universitaria permite contar con una mejor calidad de vida, ya que los estudiantes van de una rutina regular a una rutina poco sana cuando ingresan al nivel superior, lo que influye en el riesgo de presentar sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción que se tiene de la actividad física en estudiantes en una universidad pública en la ciudad de Puebla, México. En el estudio se aplicó un cuestionario conformado de ítems referentes a factores sociodemográficos y de la percepción que se tiene de la actividad física. Participaron 218 universitarios de 18 a 29 años con una media de 21.6 años, siendo 47% mujeres y 53% hombres. De los encuestados el 77.5% refirieron realizar actividad física y de los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observaron que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud y en la percepción de los factores socialsalud que favorece la necesidad de realizar actividad física fueron la estética y salud. El 63% refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías. Los resultados obtenidos permiten redirigir las propuestas para futuros trabajos y poder conocer mejor la percepción que se tiene respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular.

“El Olimpismo es una filosofía humanista que enfatiza sobre el rol del deporte en la educación de los jóvenes, su impacto social y su misión pacífica y moral.” (Garcés, V. S., 2023).

“Durante el proceso de socialización de la historia de vida -mediante una multimedia- se detectaron en adolescentes y jóvenes atletas, carencias en el conocimiento, estudio y difusión de las historias personales de las glorias deportivas y otras personalidades vinculadas al movimiento deportivo cubano; y la evaluación del impacto positivo de estas como referentes.” (Garcés, V. S., 2023).

de Mato Navelo-Cabello, R., (2023) dice que el pase deportivo constituye un elemento decisivo en el desarrollo del juego, es la llave que le brinda apertura a las acciones ofensivas con las cuales, en su gran mayoría, se obtiene el punto. La función del pase y con ella del pasador está, en lograr una distribución acertada de las acciones de ataque, tomándose en cuenta la cantidad de bloqueadores que se movilizan en cada uno de los mismos. Es por ello que estudiar el comportamiento de este elemento en el más alto nivel del Voleibol masculino cubano permitirá caracterizar la situación actual del mismo y posibilitaría una información real para la toma de decisiones en los programas de formación de jugadores e incluso en las selecciones nacionales juveniles y de mayores. La investigación se realiza de manera descriptiva, al aplicar un sistema computarizado para el control de las acciones, obra del autor principal de esta publicación, y con ella las del pase. Se desarrolló en la competencia nacional de 1ra categoría del 2022, donde se estudiaron 63 juegos desarrollados por los mejores 8 equipos del país y 260 set. Se pudo determinar que las zonas más empleadas para la distribución del pase son la zona 4, 2, 3 y el fondo, por ese orden. Que el tipo de pase contra cantidad de bloqueos estuvo caracterizado por el pase contra 2 bloqueadores, propio de los pases altos,

lo que evidencia un pobre nivel de creatividad, dominio y desarrollo del pensamiento táctico combinativo en los pasadores cubanos de este nivel.

Cárdenas Jumbo, B. A., & Sanguncho Hidalgo, N. P. (2025) dice que su estudio tiene como objetivo desarrollar un programa de entrenamiento de voleibol para fomentar la práctica deportiva en estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Marista Piera Grazia Bruccoleri. La investigación surge de la necesidad de contrarrestar el bajo interés por la actividad física, atribuido a factores como la falta de programas deportivos atractivos y recursos adecuados. Con una muestra de 20 estudiantes (10 hombres y 10 mujeres) en edades comprendidas entre 16 y 17 años, se aplicó un programa de doce semanas que combinó técnicas específicas y actividades lúdicas para mejorar habilidades físicas como la coordinación, rapidez y flexibilidad. El impacto del programa se evaluó mediante el test de FRAC, aplicado antes (pre test) y después (post test) de la intervención. Los resultados mostraron una mejora significativa en el rendimiento físico, con un decrecimiento promedio del tiempo en la prueba de 6,55%, pasando de $31,89 \pm 5,46$ segundos en el pre test a $29,80 \pm 5,02$ segundos en el post test ($p < 0,05$). En el análisis por género, se observó un impacto más notable en las mujeres, quienes registraron un decrecimiento promedio del 19,2%, mientras que los hombres presentaron una reducción del 5,96%. Estos hallazgos evidencian la efectividad del programa en la mejora de las capacidades físicas de los estudiantes, resaltando la importancia de integrar programas deportivos estructurados en el contexto educativo. Asimismo, los resultados subrayan la relevancia del voleibol como una herramienta pedagógica para promover hábitos saludables y valores como la cooperación y el trabajo en equipo

Ruiz Lerma, I. (2020) dice que el rendimiento deportivo se relaciona con numerosas variables, tanto personales como ambientales. La mayoría de los estudios asocian las variables psicológicas con el rendimiento deportivo, debido a que factores cognitivos y emocionales influyen en el desarrollo y los resultados deportivos. El objetivo de este estudio de revisión bibliográfica es analizar la existencia de relación significativa entre el rendimiento deportivo y las variables psicológicas como la motivación, ansiedad, regulación emocional, el estrés y la ansiedad en el deporte de voleibol. Los resultados indican que existe una relación significativa entre las variables analizadas y el rendimiento deportivo, que influye en los diferentes niveles deportivos, grupos de edad y en diferencias de género.

Los efectos de los diversos factores y variables psicológicas que se relacionan con el rendimiento y práctica deportiva son numerosos, como el estado de ánimo, la motivación, el estrés, la ansiedad, la regulación emocional, las capacidades cognitivas y las funciones ejecutivas como las asociadas con el autocontrol de la conducta, entre otras que influyen y afectan en situaciones de competición a los distintos niveles. (Ruiz Lerma, I. 2020).

Como dice Ruiz Lerma, I. (2020) Hay que considerar que, en deportes colectivos como el voleibol, la toma de decisiones, y los procesos cognitivos son esenciales, y afectan al rendimiento, junto con el dominio técnico, fisiológico y emocional. En este sentido, hay numerosos trabajos relacionados con la importancia del trabajo psicológico, y descripción de programas de entrenamiento psicológico con los deportistas, existiendo numerosos diseños de intervención para incrementar el rendimiento deportivo en distintas actividades físicas en los que se incluye el voleibol, desarrollados desde la intervención en factores psicológicos esenciales que requiere este deporte de grupo, y estableciendo con tal objeto programas de entrenamiento específicos.

“Para otros autores como Allen & Laborde (2014), constructos como la personalidad pueden influir en la participación deportiva (Allen, Greenlees, & Jones, 2013), porque abarca rasgos que influyen en la percepción y reacción de la persona a diversos estímulos, mostrando estudios que asocian deportistas que obtienen menor puntaje en factores como el neuroticismo con un rendimiento más exitoso. Otros estudios sobre la personalidad como los realizados por Rushton, Bons, & Hur (2008) han identificado puntuaciones altas del factor general de la personalidad con niveles alto de inteligencia emocional, factor que influye de forma significativa en deportes de grupo y colaboración.” (Ruiz Lerma, I. 2020).

Ruiz Lerma, I. (2020) nos dice que el nivel motivacional es una variable que influye en el rendimiento de los jugadores de voleibol, porque influye en la regulación y comportamiento humano, y en su mantenimiento y dirección para alcanzar los objetivos propuestos, incrementando el comportamiento, la persistencia de la conducta y la cohesión grupal. La motivación intrínseca se caracteriza por la búsqueda del disfrute en la práctica deportiva, y la extrínseca está modulada por estímulos exteriores y recompensas relacionadas con la práctica deportiva, aunque ambos tipos de motivación se relacionan con una mejora del rendimiento deportivo.

como dice Ruiz Lerma, I. (2020). La capacidad y control emocional es muy útil para resolver problemas y afrontar situaciones difíciles como sucede en la práctica del voleibol. “Para autores como Botteril & Brown (2002) hay una relación significativa entre la gestión emocional y el rendimiento deportivo, y en este sentido autores como Grigore, Alexe, Mitache, & Predoiu (2012) indican que los estados afectivos previos a la competición son importantes en el rendimiento deportivo y mejor orientación a la tarea.” (Ruiz Lerma, I. 2020). Respecto a las diferencias de género en la regulación emocional, hay estudios que muestran resultados contradictorios, mostrando mayores puntuaciones de los hombres en regulación emocional. (Ruiz Lerma, I. 2020).

Entendiendo el voleibol, más que un deporte, se erige como un meteoro poderoso que trasciende las líneas de las competiciones para integrarse seriamente en la practica corporal y el desarrollo humano. Esta disciplina con su viveza y su querer de las habilidades físicas y mentales, no solo vigoriza el cuerpo, sino que también alimenta el espíritu comunitario y se fomentan valores pudientes como el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal. (Diaz, E. G. 2024).

Según Diaz, E. G. (2024) El voleibol comunitario ha evidenciado que es una práctica corporal efectiva para promover el desarrollo humano íntegro ante las comunidades. El desarrollo humano a través del deporte, los participantes han creído en las mejoras significativas que de las dificultades que se han presentado en el área de sus vidas, desde lo mental hasta en la salud física, además han desarrollado una mejora en habilidades comunicativas, sociales y personales, activación económica local y congruencia comunitaria. En este documento, se aclarará los impactos positivos que la práctica corporal comunitaria ha obtenido sobre el desarrollo humano de los participantes, resaltando cada aspecto de la actividad en lo que ha contribuido al crecimiento y bienestar personal de los participantes.

Diaz, E. G. (2024) dice que el voleibol promueve la colaboración y la comunicación entre los jugadores, lo cual hace de este deporte uno de equipo. El éxito de la práctica depende de la cooperación, ya que cada jugador desempeña roles específicos y debe confiar en sus compañeros para cubrir todas las áreas del juego. Este ejercicio ayuda a desarrollar habilidades de colaboración, tales como la confianza entre compañeros, compartir responsabilidades y resolver diferencias.

Según Ávila Rodríguez, J. A., & Cedeño, Y. A. (2025) el deporte tiene influencia en la construcción de estilos de vida y las conductas, ofrece un mejor desarrollo de las competencias socioemocionales, además que ofrece oportunidades de crecimiento más allá de lo educativo sino también a nivel personal.

“Soler (2024) mencionaba que el voleibol es un deporte que tiene mucho impacto en el estado emocional de las personas pues cada rol tiene una posición y una carga de responsabilidad que se tiene que trabajar en los entrenamientos tanto física como mentalmente, el respaldo de los entrenadores y de los padres de familia son un pilar fundamental para la gestión de las emociones del deportista. Según Clemente et al (2023) la aplicación de programas enfocados en la educación socioemocional en adolescentes lograba una mejora en las competencias de conciencia emocional y la empatía. De acuerdo con el autor, es importante implementar programas que fortalezcan la comunicación, las relaciones personales y la autopercepción mejorando el bienestar emocional sobre todo en los jóvenes.” (Ávila Rodríguez, J. A., & Cedeño, Y. A. 2025)

Blanco, N. (2024) nos comparte que cuando los deportistas aficionados adolescentes no logran controlar adecuadamente sus emociones de ansiedad, frustración, ira y sorpresa, pueden experimentar una serie de

consecuencias negativas tanto en su rendimiento deportivo como en su bienestar psicológico. En este sentido, los adolescentes experimentan un impacto en el rendimiento deportivo, es decir, una disminución del rendimiento, pues estas emociones interfieren con la concentración y la toma de decisiones, afectando negativamente el rendimiento en el campo de juego. Esto desencadena una serie de errores técnicos como la pérdida de la técnica y la precisión en la ejecución de habilidades deportivas, lo que se conoce en el mundo deportivo como errores no forzados.

Además, se genera una reducción de la resistencia, pues la falta de control emocional puede contribuir al agotamiento físico y mental, disminuyendo la resistencia y la capacidad para mantener un rendimiento constante durante la competencia, fomentando consecuencias psicológicas y emocionales como el estrés y la depresión, especialmente si estas emociones persisten de manera crónica. Conviene mencionar que la incapacidad para manejar las emociones puede afectar la autoestima y la confianza en sí mismos, lo que repercute en la motivación y la persistencia en la práctica deportiva, perjudicando las relaciones con compañeros de equipo, entrenadores y otros participantes, contribuyendo a un ambiente deportivo negativo (Blanco, N., 2024)

Además Blanco, N. (2024) nos dice que las demandas específicas del entorno deportivo, como el agotamiento físico, la frustración ante errores, el miedo al fracaso y la presión competitiva, pueden desencadenar respuestas emocionales diversas en los adolescentes. La alta intensidad de la práctica deportiva y la competencia puede generar emociones positivas, como la emoción, pero también puede dar lugar a emociones negativas, como la ansiedad, la ira y la sorpresa. Entender y abordar estas demandas ambientales desde una perspectiva de educación emocional permitirá desarrollar estrategias pedagógicas efectivas. Estas estrategias no solo ayudarán a los adolescentes a manejar las emociones negativas asociadas con la práctica deportiva, sino que también contribuirán a mejorar su rendimiento y promover un ambiente deportivo positivo y saludable Lozano Mendoza, K. M., & Aguilar Morocho, E. K. (2024) propone que el voleibol es un deporte colectivo que ayuda a trabajar en equipo de forma cooperativa, sirve para fortalecer las relaciones interpersonales, facilita el rendimiento deportivo, y mejora la calidad y desempeño de los individuos que lo practican. Silva (2020), afirma que esta disciplina es; “Un deporte dinámico, recreativo y competitivo que desarrolla habilidades y destrezas físicas e intelectuales, así como la creatividad del que lo está practicando” (Lozano Mendoza, K. M., & Aguilar Morocho, E. K. 2024)

Por ello, se reconoce que la motivación y planificación que el docente debe emprender y reflexionar sobre las estrategias didácticas efectivas durante el entrenamiento sean lo más importantes en su labor con el fin de promover y fortalecer este deporte. (Lozano Mendoza, K. M., & Aguilar Morocho, E. K. 2024) “El concepto de cualquier deporte, y un ejemplo en el ciclismo, debe contener tres principios: entrenamiento social, entrenamiento conductual y organizacional detallado y entrenamiento deportivo mejorado (Lozano Mendoza, K. M., & Aguilar Morocho, E. K. 2024 como se cito en Chica, 2013). Por lo tanto, por medio de la enseñanza que se les aplique a los escolares se los motivará para que aprendan a distinguir el voleibol como práctica deportiva dentro y fuera de la jornada escolar. Las investigaciones en psicología del deporte han demostrado que el clima motivacional creado por el entrenador es un factor fundamental que determina el tipo de motivación del deportista, su bienestar y disfrute, así como la calidad de su participación en el deporte. (Lozano Mendoza, K.

M., & Aguilar Morocho, E. K. 2024)

Así como Lozano Mendoza, K. M., & Aguilar Morocho, E. K. (2024) nos dice que es necesario hacer hincapié en que la labor del docente de un profesional de Educación Física es de gran importancia para la formación de una actitud positiva hacia la práctica deportiva en los escolares y que el uso acertado de estrategias de motivación funciona para aumentar la actividad motriz y lograr la satisfacción con las lecciones de voleibol en las clases. Se ha establecido que la base para el surgimiento de motivos para la educación física y las actividades deportivas son tanto las necesidades y condiciones objetivas de la vida, como la posición interna del individuo mismo. La actividad física de los niños (as) se debe principalmente a las experiencias emocionales del atractivo de la asignatura, las actividades deportivas y el placer que brindan. No es coincidencia que los escolares, como motivos de este tipo de clases, nombren en primer lugar el obtener placer del proceso mismo de la actividad física.

Lujan Ramírez, L. A., (2025) nos dice que las diferentes conductas que el jugador presenta son aspectos que pueden evidenciar el estado de tensión o relajación mental que presenta el jugador debido a las situaciones de presión del entorno personal, profesional, económico o deportivo.

Aquí Lujan Ramírez, L. A., (2025) nos menciona que para el desarrollo de los jugadores en el ámbito del vóleybol, caracterizar el nivel conductual es un atributo para la composición de un todo, es una oportunidad para que reciban la atención a su desarrollo y desempeño de forma integral y competitiva, el cuidado de los distintos aspectos físicos, técnicos y tácticos, teóricos y psicológicos de acuerdo con Ros Martínez et al. (2013) “busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de rendimiento deportivo global” (p. 105). (Lujan Ramírez, L. A., 2025)

“El rendimiento deportivo debe interpretarse desde la multidisciplinariedad de los factores físicos, técnicos, hereditarios, táctico-cognitivas y sociales. A partir del desarrollo simultáneo e interacción de estos factores se deben plantear acciones multidisciplinarias hacia un mismo objetivo, permitiendo conseguir un rendimiento máximo y futuros logros deportivos” (Lujan Ramírez, L. A., 2025 como se citó en Ursino et al., 2018, p. 334). Es el entrenador el responsable de coordinar a un equipo multidisciplinario, entre ellos, al médico, al preparador físico, psicólogo deportivo, fisioterapeuta, y quienes participen en el desarrollo y rendimiento del deportista, de tal forma que todos tengan una visión común de la metodología y objetivos generales; “entre la labor profesional de un psicólogo deportivo y el entrenador, hay una relación de objetivo y esfuerzo para llevar a cabo los resultados planeados” (Lujan Ramírez, L. A., 2025 como se citó en García-Naveira, 2010); sin embargo, para el equipo de vóleybol en la UAQ, no hay psicólogos deportivos suficientes, por ende, se necesita plantear alternativas para su atención, una de ellas, bajo las circunstancias que se tienen es que el entrenador se prepare en el tema, su importancia y su práctica. Si bien el entrenador no es psicólogo deportivo, debe tener conocimientos suficientes sobre el nivel conductual de sus jugadores para la planificación del entrenamiento, con ello logre potenciar y facilitar el ambiente que generen conductas positivas, así como gestionar las negativas, principalmente para el buen desempeño en la actividad deportiva. (Lujan Ramírez,

L. A., 2025)

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva se han empleado a lo largo de los años dos modelos para el estudio de la toma de decisiones: un modelo centrado en el estudio de parámetros temporales y visuales; y un segundo modelo orientado al estudio de procesos relacionados con la memoria. (Conejero Suárez, M., 2017)

A través del estudio de los parámetros visuales se analiza la percepción del deportista antes de la acción. Este modelo establece que la información que recibimos de manera visual nos puede servir para disponer de más tiempo para responder y así anticipar la respuesta (Suárez, M., 2017 como se citó en Williams, Ward, Smeeton & Allen, 2004). Esa información que recibimos de manera visual será utilizada para seleccionar la respuesta exitosa. Por otro lado, los parámetros temporales tienen en cuenta el tiempo de reacción (Suárez, M., 2017 como se citó en Sternberg, 1969).

Dentro del modelo orientado al estudio de los procesos relacionados con la memoria, las estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria condicionan la toma de decisiones, de tal modo que cuanto mayor y más variado sea el conocimiento mejor será la capacidad decisional de los deportistas (Suárez, M., 2017 como se citó en Köppen & Raab, 2009). La toma de decisiones puede ser definida como el proceso por el cual el deportista elige cómo actuar o reaccionar a las demandas del entorno para conseguir distintos objetivos de rendimiento (Suárez, M., 2017 como se citó en Hodges, Huys & Starkes, 2007). En este sentido, supone la detección de una información adecuada del entorno para planificar acciones futuras, y poder así, hacer frente a las contingencias del juego (Suárez, M., 2017 como se citó en Baker, Whiting, & Van der Brugg, 1992). Por ello, podemos considerar la toma de decisiones, en una situación deportiva, como la selección de respuesta más adecuada a las distintas condiciones de juego. (Suárez, M., 2017)

Un gran número de investigaciones han tratado de analizar la toma de decisiones basándose en los procesos que acontecen en la memoria del deportista. Estos estudios señalan que el rendimiento del deportista depende en gran medida de las representaciones mentales y de los procesos cognitivos que se dan entre la interpretación de un estímulo y la posterior selección de la respuesta (Suárez, M., 2017 como se citó en Hodges, Starkes & MacMahon, 2006). De esta forma, el conocimiento que el deportista posee sobre el propio deporte servirá de base para una selección efectiva de la respuesta (Suárez, M., 2017 como se citó en Starkes, Helsen & Jack, 2001; Williams, Davids & Williams, 1999).

El conocimiento, la toma de decisiones y el rendimiento han sido objeto de estudio de numerosas investigaciones que han tratado de establecer relaciones entre las diferentes variables cognitivas y el rendimiento en juego (Suárez, M., 2017 como se citó en Hastie, Sinelnikov & Guarino, 2009) ; Iglesias, Moreno, Santos-Rosa, Cervelló & Del Villar, 2005; Nielsen & McPherson, 2001). Encontrando en ambas variables cognitivas una correlación positiva y significativa con el rendimiento (Suárez, M., 2017 como se citó en McPherson, 1993; Moreno, Moreno, Iglesias, García & Del Villar, 2006; Murray, 1991). Vieira, J. L. L (2024) nos comparte que su estudio tuvo como objetivo investigar las estrategias de afrontamiento, el ambiente de grupo y el rendimiento deportivo de deportistas aficionados de voleibol. Participaron del estudio 208 deportistas que participan en la Liga Amateur de Voleibol de Maringá, divididos en dos grupos, medallistas y no medallistas. Se utilizó el Cuestionario de Ambiente de Grupo y el Inventario de Estrategias de Afrontamiento Atlético. Para la comparación se utilizó la prueba "t" y para el impacto de las variables en el rendimiento se utilizó el análisis multivariado mediante regresión logística binaria. Los resultados mostraron que los deportistas medallistas utilizan las siguientes estrategias de afrontamiento con mayor impacto en los resultados deportivos: "rendimiento bajo presión, enfrentamiento a la adversidad y concentración". En la cohesión grupal, los medallistas se sienten atraídos por la tarea, los no medallistas se sienten atraídos por el grupo social. Se concluye que los deportistas de voleibol amateur de mejor rendimiento utilizan estrategias de afrontamiento enfocadas a rendir al máximo incluso bajo presión, enfrentar la adversidad, reducir la presión por resultados y dirigir al equipo para la realización de tareas durante los juegos.

Garita Azofeifa, E., & Araya Vargas, G. (2007) dice que una de las áreas que genera mayor interés de investigación dentro de la psicología del deporte, es la referente a los principales motivos por los cuales los niños o los jóvenes se inician en el deporte y las razones por las que sujetos de todas las edades se mantienen realizándolo

Garita Azofeifa, E., & Araya Vargas, G. (2007) comparte que para los diferentes investigadores en este campo, los motivos para la participación en deporte son variados y los agrupan en factores llamados de distintas maneras. Por ejemplo, "Alderman (1978) presenta una lista de motivos que podrían inducir a los deportistas jóvenes a comprometerse en actividades deportivas, entre ellas: necesidad de hacer amistades/intercambio social; oportunidad de influir o controlar a otros; posibilidad de hacer las cosas por sí mismo; realizar actividades caracterizadas por producir tensión, excitación, estrés o depresión; oportunidad de hacer bien algo difícil; probabilidad de recibir refuerzos externos, como aprobación, admiración, trofeos, entre otras y posibilidad de dominar, someter o vencer a otros." (Garita Azofeifa, E., & Araya Vargas, G. 2007)

"Finalmente, Goldstein y Krasner (1991) citados por Lorenzo (1997), presentan un listado de cerca de cien motivos por los que los deportistas participan en deporte y los distribuye en 19 categorías, algunas de ellas llamadas: aprobación social, competición, autodominio, estilo de vida, miedo al fracaso, salud y forma física, amistades y relaciones personales, éxito y logros, recompensas tangibles, reconocimiento, entre otras." (Garita Azofeifa, E., & Araya Vargas, G. 2007)

"En cuanto a los motivos entre sexos, Gould, Feltz y Weiss (1985) encontraron que las diferencias se deben básicamente a que los hombres participan por estatus social y aunque las oportunidades para las niñas aumentan, son ellos quienes tienen más posibilidad de obtener mejores situaciones deportivas principalmente en el nivel profesional. Otros autores indican que los hombres, le dan mayor importancia al estatus, a la competición, a la liberación de energía revelaron que los hombres fueron significativamente más motivados extrínsecamente que las

mujeres. Éstas, por su lado, suelen tener metas de control de peso y mejorar su apariencia y han demostrado estar orientadas a lo social, lo que sugiere que an mayor importancia a la relación de pares y un fuerte énfasis social, a la amistad, la diversión, el trabajo en equipo y a la condición física; Por su parte, las mujeresjóvenes australianas dan más énfasis al aprendizaje de las habilidades (Rosich, 2005; Isogai, Brewer, Cornelius, Etnier y Tokunaga, 2003; Weinberg y cols., 2000; Longhurst y Spink, 1987; Gould y cols., 1985)." " (Garita Azoifeifa, E., & Araya Vargas, G. 2007).

"Varios estudios han determinado diferencias entre sexos en cuanto a la preferencia de los motivos para participar en el deporte, sin embargo, Alderman (1978) no determinó diferencias entre sexos, ya que encontró que la afiliación, la superioridad y la activación fueron los motivos más importantes para ambos sexos; así mismo, Gill y cols (1983) y Balaguer y Atienza (1994), indican que ambos sexos coinciden en los motivos principales para participar en deporte, diferenciándose únicamente en el orden de prioridades. Entonces, la bibliografía actual no permite tomar una determinación definitiva sobre si existen diferencias entre los motivos de participación deportiva de los hombres y de las mujeres." " (Garita Azoifeifa, E., & Araya Vargas, G. 2007)

Zarceño, E. L., (2017) dice que el voleibol es un deporte colectivo de estrategia en el que existe una gran incertidumbre y donde la toma de decisiones más apropiada en cada momento es fundamental para alcanzar resultados positivos en la competición La motivación en el deporte es una variable que ha estado presente en numerosas investigaciones como así se observa en el reciente trabajo de revisión de Clancy, Herring, MacIntyre y Campbell (2016) (Zarceño, E. L.,2017). Dicha importancia se debe a que sus componentes intrapersonales e interpersonales tienen importantes implicaciones en las prácticas de entrenamiento de deportistas (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Irwin y Feltz, 2016). Además, la motivación deportiva es un elemento clave para lograr el compromiso y la adherencia al deporte, ya que es el más importante e inmediato determinante del comportamiento humano (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Iso-Ahola y St.Clair, 2000), pues lo despierta, le da energía, lo dirige y lo regula (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Roberts, 2001). De manera general, la motivación es un concepto que se usa cuando se quieren describir las fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar y dirigir la conducta de éste (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Palmero, 2005)

En el estudio de la pericia en el deporte, y centrándonos en el proceso de toma de decisiones, podemos encontrar distintas aproximaciones. Tradicionalmente se han utilizado diferentes perspectivas y metodologías para su estudio, destacando la bibliografía la perspectiva de la psicología cognitiva y la perspectiva ecológica. Aunque son dos marcos conceptuales distintos, ambos tienen el mismo objetivo: estudiar y comprender la toma de decisiones para la mejora del rendimiento. (Conejero Suárez, M., 2017).

Zarceño, E. L., (2017). Comparte que la motivación y la toma de decisiones se consideran factores influyentes en el rendimiento deportivo. El objetivo principal del presente trabajo fue describir los niveles motivacionales y la dimensión subjetiva de la toma de decisiones que registran jugadores de voleibol en función de los años de experiencia acumulados practicando dicho deporte. Para ello, se establecieron tres rangos a partir de sus años de práctica: menos de cinco años, entre cinco y diez años y más de diez años. La muestra estaba formada por 50 participantes (22 hombres y 28 mujeres) que tenían una edad media de 22 años (DT = 3.33) y competían en categoría sénior o juvenil. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Motivación Deportiva (EMD) y el Cuestionario de Estilo de Decisión en el Deporte (CETD). Los resultados significativos encontrados revelan que los jugadores más expertos registraban los mayores niveles de motivación extrínseca guiada por las recompensas externas y de motivación intrínseca hacia la estimulación con respecto al grupo con menos años de experiencia. En el caso de la toma de decisiones, los niveles de ansiedad y agobio al decidir eran significativamente mayores entre los practicantes del grupo de cinco a diez años con respecto al grupo más experto. Además, se ha observado la existencia de relaciones entre variables motivacionales con la competencia decisional percibida y el compromiso con el aprendizaje decisional. Se concluye que la intervención psicológica debe ser prioritaria con los jugadores que

acumulan una práctica de voleibol inferior a cinco años y de cinco a diez años para mejorar su bienestar y rendimiento deportivo.

El estudio de la motivación viene siendo aplicado en di-versos ámbitos de la vida cotidiana y de la conducta, siendo uno de ellos el de la actividad física y el deporte (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Moreno y Martínez, 2006). La teoría de la autodeterminación analiza el grado en que las conductas humanas son volitivas o autodeterminadas (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Deci y Ryan, 1985), es decir, el grado en que las personas realizan sus acciones de forma voluntaria, por propia elección (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Carratalá, 2004). La motivación autodeterminada se corresponde con la motivación intrínseca, mientras que la motivación extrínseca favorece la conducta no autodeterminada e incluso caracterizada por la ausencia de motivación (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Standage y Vallerand, 2014). La motivación extrínseca está determinada por recompensas externas y la motivación intrínseca implica voluntariedad y disfrute (Zarceño, E. L., Vilella, S. B., Rosa, M. Á. S., & López, N. P. 2017 como se citó en Catalá, Peñacoba, Velasco, Jareño y Fernández-Serrano, 2016). Por ejemplo, un deportista estará intrínsecamente motivado cuando realice su deporte por la satisfacción y las emociones positivas que derivan de la práctica del mismo. En el caso de los deportistas extrínsecamente motivados, otorgarán gran importancia a las consecuencias externas derivadas de la realización de las actividades dentro de su práctica deportiva, aunque no intervengan directamente en la acción (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Deci y Ryan, 1985). Asimismo, los deportistas que no obtengan refuerzos ni intrínseca ni extrínsecamente, no se encontrarán motivados para realizar el deporte en cuestión (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Ryan y Deci, 2000) y aumentará el riesgo de abandono de la práctica deportiva (Zarceño, E. L., 2017 como se citó en Jõesaar, Hein y Hagger, 2011).

Un psicólogo deportivo busca optimizar la salud física del deportista con el bienestar mental y permitir así un mejor rendimiento. Se trabajan los recursos psicológicos del mismo deportista (gestión de la tensión y de la concentración, control de expectativas, orientación motivacional, otros). Gracias a los excelentes resultados que ofrece la aplicación de la psicología en el deporte, esta práctica se ha convertido en una tendencia que cada día capta más seguidores, ya que ha demostrado alta efectividad tanto a nivel profesional como aficionado. En tal sentido, el presente trabajo tuvo como propósito aplicar estrategias para fomentar la Comunicación Asertiva de la Dirigencia para el fortalecimiento del rendimiento deportivo del equipo de voleibol femenino del club de voleibol "La Montaña" Turmero, Edo. Aragua. Desde el punto de vista metodológico se fundamentó en el paradigma Postpositivismo, enfoque Cualitativo, bajo el método de Investigación Acción Participativa, tomando como sujetos de estudio los dirigentes y atletas del equipo de voleibol femenino del club de voleibol "La Montaña". Utilizando como diseño de la recolección de la información de la presente investigación, se realizó a través de los grupos focales; a quienes se les aplicó una clínica deportiva con resultados satisfactorios para todos los involucrados. (Aldana, C., 2021)

Moreno Arroyo, M. P., Ureña Espa, A., & Martín-Matillas, M. (2021) nos comparten que su proyecto realizado ha tenido como objetivos crear y consolidar un equipo docente, formado por los tres profesores que imparten asignaturas de voleibol en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Grado CCAFYD), que permita optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicho deporte, mediante la reflexión y creación de tareas interactivas entre los estudiantes de las tres asignaturas. Aunque inicialmente se planteaba también la realización de dichas tareas, por parte de los estudiantes, la situación sanitaria acontecida durante el curso académico 2020/21, ha impedido la puesta en práctica de las mismas, por lo que se ha aprovechado el desarrollo del proyecto para realizar el testeo del material tecnológico adquirido (radar), así como para elaborar recursos didácticos que faciliten la aplicación de dichas tareas en el próximo curso académico. La metodología empleada en el proyecto se ha basado en el desarrollo de reuniones con periodicidad semanal (miércoles de 11.00 a 13.00h), entre los miembros del equipo docente constituido. Dichas reuniones se han desarrollado desde el 05/02/2020 hasta el 28/04/2021, en tres fases: 1) Inicial o de puesta en marcha (05/02/2020-24/06/2020): en la que se analizó la planificación de la formación en voleibol en el Grado en CCAFYD (metas, análisis DAFO, objetivos de la formación, contenidos específicos y de disciplinas que fundamentan, resultados de aprendizaje establecidos en competencias), y se elaboraron de forma reflexiva y consensuada, la Guías Docentes 2020/2021 de las tres asignaturas de voleibol impartidas en el Grado en

CCAFD. 2) Intermedia o de aplicación (02/09/2020-26/02/2021): en la que se coordinaron las actuaciones de los profesores para la impartición de las asignaturas y se reflexionó sobre diferentes cuestiones docentes (calendarios, tareas, adecuación de las prácticas a la situación sanitaria Covid-19, incidencias, valoraciones). Debido a la imposibilidad, por la situación sanitaria, de poner en práctica las tareas interactivas entre los alumnos de las distintas asignaturas de voleibol, previstas en la modalidad presencial y recogidas en las Guías Docentes, se optó por testar y emplear el material tecnológico adquirido con el proyecto de innovación, con los alumnos de la asignatura Especialización Deportiva en Voleibol, así como por avanzar en la creación de recursos (hojas de observación y rúbricas), que facilitarán el empleo de las actividades interactivas en próximos cursos académicos. 3) Final o de valoración/evaluación (01/03/2021-28/04/2021): en la que se analizó el desarrollo y evaluación de las tres asignaturas (una de ellas aún con docencia en el segundo semestre), se plantearon distintas modificaciones en ciertos contenidos y actividades de evaluación, y se volvió a revisar el planteamiento de las actividades interactivas entre los estudiantes de las distintas asignaturas, a implementar en el próximo curso académico. Dichos aspectos serán incluidos en las Guías Docentes que se están preparando para el curso 2021/22. Igualmente, en esta fase se realizó la presente memoria del Proyecto de Innovación. Como principales aplicaciones prácticas del desarrollo del proyecto a la docencia habitual destacamos la optimización de la formación en voleibol y aproximación de la misma a las necesidades profesionales de los estudiantes, fruto del análisis de la planificación de la formación en voleibol, revisión consensuada de las Guías Docentes, coordinación de la actuación del profesorado, adecuación de las prácticas a la situación sanitaria, incorporación de material tecnológico en la docencia y creación de recursos didácticos.

Vladimir, Q. R., & Leonardo, R. C. A. (2024) nos comparten que en su investigación tuvo por propósito describir el nivel de trabajo cooperativo en la selección masculina de vóleibol en los estudiantes de la Institución Educativa San Ramón, Ayacucho – 2024. De este modo durante el proceso investigativo se abordó desde el enfoque cuantitativo cuyo nivel fue el descriptivo; en el diseño de estudio se utilizó el transeccional descriptivo. Participaron 30 escolares de sexo masculino del cuarto de educación secundaria mediante el muestreo por conveniencia. Se aplicó un Cuestionario de trabajo cooperativo en vóleibol (elaboración propia) con una confiabilidad alfa de Cronbach 0,851. Los resultados descriptivos a nivel general, establecen que los seleccionados a nivel de trabajo cooperativo son medianamente eficientes con un 56,7%, eficiente con 43,3%. En la dimensión interdependencia positiva están en medianamente eficiente un 46,7% y eficiente un 54,3%; en la segunda dimensión de interacción cara a cara en medianamente eficiente un 73,3% y eficiente 26,7%; en la tercera dimensión responsabilidad y valoración grupal medianamente eficiente 56,7% y eficiente 43,3%; en la cuarta dimensión habilidades interpersonales y de grupo encontramos deficiente un 6,7%, medianamente eficiente 46,7% y eficiente 46,7%; en la quinta dimensión evaluación grupal en medianamente eficiente un 40% y eficiente un 60%. En conclusión, los seleccionados de vóleibol masculino de la Institución Educativa San Ramón, Ayacucho 2024 manifiestan un nivel que fluctúa entre medianamente eficiente a eficiente a excepción de la dimensión habilidades interpersonales y de grupo.

Maza, M. D. C. L. (2015) comparte que su artículo tiene como propósito hacer una revisión de la evolución del liderazgo a través de la historia, inicia con las características de los líderes de las civilizaciones antiguas hasta la modernidad. Al referirse a los tipos de liderazgo se ha observado que el liderazgo transformacional tiene un rol importante en las empresas, como refiere Peter Drucker en su libro seminal *La Gerencia en la Sociedad Futura*, la clave es la ventaja competitiva que significa que la única manera de que sobresalga una compañía en una economía y una sociedad basadas en el conocimiento es obtener más de la misma clase de personas, es decir, manejar sus trabajadores del conocimiento para obtener mayor productividad. En conclusión, es transcendental reconocer que el impacto que genera el liderazgo en las sociedades es notable. Los líderes logran efectos positivos porque comparten su conocimiento, lo que significa que tiene que hacerse público.

Herrera Saldarriaga, K. (2024) dice que el Liderazgo como área de investigación es altamente explorado desde diversos contextos, sin embargo, especialmente desde el deporte paralímpico no hay muchas investigaciones, es por lo que la presente investigación pretende analizar las percepciones de los deportistas sobre los estilos de liderazgo y

su influencia sobre la motivación y control de estrés en el equipo de la selección Antioquia de voleibol sentado. Es clave abordar esta temática para el desarrollo de los entrenadores y su relación con los deportistas promoviendo un bienestar en estos.

ESPINOSA, C. C. (2021) dice que su investigación tuvo como objetivo estudiar si existe una influencia entre el tipo de liderazgo del entrenador/a sobre el bienestar psicológico de voleibolistas, de 18 años o más, la investigación se realizó en torno a 3 equipos chilenos y 1 argentino, los cuales los/as deportistas debían haber jugado 3 partidos por lo menos y los entrenadores/as que tengan al menos 3 años dirigiendo al equipo. La investigación es de enfoque mixto y de diseño no experimental de tipo descriptivo. Se analizaron los tipos de liderazgo a través de la encuesta "El Leadership Scale for Sport" creada por Chelladurai y Saleh en 1978, pero se utilizó la versión española adaptada propuesta por Sánchez y Bañuelos en 1996, la cual está compuesta por 3 versiones; LSS sobre la percepción de el/la deportista, LSS2 la preferida por el/la deportista y LSS3 la percepción del entrenador, cada versión consta de 26 preguntas. Por otra parte, para analizar el bienestar psicológico se utilizó la escala propuesta por Ryff en 1989, pero su versión adaptada por Díaz et al. en el 2006 de 29 preguntas, tiene solo una versión y va dirigida a los deportistas. Cada una de las encuestas se dividieron por equipo y por ítems, utilizando Excel para su estudio. Luego para correlacionar ambas respuestas se utilizó el coeficiente de Pearson, Danino en el 2014 habla que, mide el grado de asociación lineal entre dos variables, donde el proceso de aceptación o rechazo de la hipótesis se cuantifica con el valor "p" indicando si la asociación es estadísticamente significativa, para ello se utilizó el programa SPSS versión 28.0. No se encontró relación estadísticamente significativa entre los tipos de liderazgo y el bienestar psicológico de los voleibolistas, dado a que el valor p no estuvo dentro del rango 0,05 bilateral, a excepción de tres valores del equipo de la UCSC, estos fueron los ítems de conducta democrática con autonomía ($p=0,033$), apoyo social con autoaceptación ($p=0,023$), y apoyo social con propósito en la vida ($p=0,015$) y un valor dentro del rango 0,01 bilateral, también del equipo de la UCSC, el cual fue apoyo social con crecimiento personal ($p=0,008$). Si bien los/las deportistas presentaron valores positivos en cuanto a el bienestar psicológico, no se puede aseverar la influencia que tiene el tipo de liderazgo con estos valores. A futuro se puede realizar este tipo de investigación, pero no bajo un contexto de pandemia y también orientado a otros deportes.

También Herrera Saldarriaga, K. (2024) nos dice que su estudio de caso permite conocer la percepción de liderazgo deportivo que se vive en un equipo de voleibol sentado competitivo, desde una perspectiva psicológica conductista partiendo del autor Lewis, para contribuir al esclarecimiento de las variables que intervienen como lo es la motivación intrínseca y el control de estrés a partir de la forma de liderazgo aplicada en este contexto deportivo.

El liderazgo ha sido un tema de interés en diferentes ámbitos, incluyendo el deporte. En el contexto del deporte paralímpico, donde los atletas enfrentan desafíos adicionales debido a sus discapacidades, el papel del líder adquiere aún más importancia, señala (Herrera Saldarriaga, K. 2024 como se citó en Rojas 2021), en el voleibol sentado, una modalidad paralímpica que ha ganado popularidad en los últimos años en Colombia es crucial entender cómo el liderazgo puede influir no solo en el rendimiento deportivo sino también como puede impactar diferentes variables psicológicas como la motivación y el bienestar de los atletas. (Herrera Saldarriaga, K. 2024)

Robert, R.E., (2021) en su trabajo Diseño de entrenamiento sociopsicológico para fortalecer el liderazgo en capitana de equipo de voleibol femenino, categoría escolar, de la Escuela de Iniciación Deportiva Orestes Acosta Herrera, de Santiago de Cuba, dice, lo que favorecerá el éxito deportivo. En el mismo se involucran a entrenadores y psicóloga del equipo. Se emplearon métodos teóricos, empíricos y científicos como el inductivo-deductivo, el hermenéutico, el estudio de caso, escala de liderazgo, perfil de autovaloración para liderazgo, observación, revisión de documentos, test sociométrico, entre otros. Con los resultados del diagnóstico se elaboró el programa del entrenamiento, el cual fue sometido a criterio de especialistas, quienes lo consideraron pertinente en la formación del liderazgo de la muestra seleccionada.

La influencia de constructos psicológicos como la motivación y el control de estrés inmersas en el liderazgo, específicamente en el voleibol sentado hacen que se potencie como se mencionó anteriormente no solo en el

rendimiento deportivo, sino también en el bienestar integral del atleta, es por ello que durante la implementación del estudio de caso se pretende investigar la influencia del liderazgo en estos constructos psicológicos. (Herrera Saldarriaga, K. 2024).

“La motivación intrínseca puede ser especialmente poderosa, ya que no solo impulsa el rendimiento deportivo de los jugadores, sino que también contribuye a su bienestar emocional y social, lo cual según Zúñiga (2018) estas son características fundamentales que cumplen los líderes democráticos pues su rol es velar por los intereses y el bienestar en general del grupo llevándolos a desarrollar una motivación interna que crea adherencia al grupo. Vallerand, citado por Méndez et al. (2016), investiga la psicología de la motivación y él afirma que cuando los individuos experimentan altos niveles de motivación intrínseca, tiende a disfrutar más de la actividad, a esforzarse por mejorar y a mantener un compromiso a largo plazo.” (Herrera Saldarriaga, K. 2024).

Herrera Saldarriaga, K. (2024) dice que el liderazgo en el área del deporte es un tema muy amplio y este tendrá diferentes efectos según la modalidad y el tipo de deporte, sin embargo, es un tema que se podría decir poco explorado a nivel investigativo en el deporte paralímpico en cualquiera de sus modalidades. (Herrera Saldarriaga, K. 2024 como se citó en Townsend et al,(2015) afirma que se conoce muy poco sobre los entrenadores en el campo de la discapacidad y que a pesar que el área del entrenamiento deportivo se reconoce como proceso social de interacciones, los pocos autores que han incursionado en este campo no se han comprometido específicamente con la discapacidad, la información encontrada es escasa y poco documentada, lo que conlleva a explorar un campo poco investigado ya que no es un foco muy común a nivel poblacional para poder crear teoría sobre ello. En su mayoría las investigaciones se enfocan en temas de rendimiento competitivo y de entrenamiento, pero dejan en un segundo plano la discapacidad (Herrera Saldarriaga, K. 2024 como se citó en Townsend & Cushion, 2022).

Referencias

Aldana, C., Puertas, Y., Ubán, M., Castillo, A., & López, A. D. A. (2021). Comunicación asertiva de la dirigencia para el fortalecimiento del rendimiento deportivo del equipo de un club de voleibol. *ACTIVIDAD FÍSICA Y CIENCIAS/PHYSICAL ACTIVITY AND SCIENCE*, 12(1).

Ávila Rodríguez, J. A., & Cedeño, Y. A. (2025). Programa de educación socioemocional a través del voleibol playa en adolescentes de un club formativo. *GADE: Revista Científica*, 5(2), 58-73.

Blanco, N. (2024). La educación socio-emocional en los procesos de formación deportiva en Voleibol para adolescentes-atletas.

[Proyecto de investigación]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63184>

Cárdenas Jumbo, B. A., & Sanguncho Hidalgo, N. P. (2025). Programa de voleibol para fomentar la práctica en estudiantes de segundo bachillerato. *Ciencia Y Educación*, 6(1.1), 268 - 275. Recuperado a partir de <https://cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/1174>

Conejero Suárez, M., Claver Rabaz, F., Fernández Echevarría, C., Gil Arias, A., & Moreno Arroyo, M. P. (2017). Toma de decisiones y rendimiento en las acciones de juego intermedias y finalistas en voleibol, en sets con diferente resultado.

Díaz, E. G. (2024). Voleibol comunitario: jóvenes transformando su comunidad y mejorando el desarrollo humano a través del deporte. [Diplomado de profundización para grado]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62599>

de Mato Navelo-Cabello, R., Griego-Cairo, O., Camacho-Fernández, J. L., & Rodríguez-Mederos, Y. (2023). Comportamiento del elemento técnico "Pase" en equipos élite del Voleibol masculino cubano. *Arrancada*, 23(46), 124-137.

ESPINOSA, C. C. (2021). INFLUENCIA DEL TIPO DE LIDERAZGO EJERCIDO POR EL/LA ENTRENADOR/A, SOBRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN VOLEIBOLISTAS (Doctoral dissertation, UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN).

Garcés, V. S. (2023). Olimpismo, valores y educación. Historia de vida del destacado deportista y entrenador de voleibol, Víctor Andrés García Campo. *PODIUM: Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 18(2), 24.

Garita Azofeifa, E., & Araya Vargas, G. (2007). Motivos de participación deportiva y orientación de metas en deportistas juveniles costarricenses. *Pensar En Movimiento: Revista De Ciencias Del Ejercicio Y La Salud*, 5(1), 24-40. <https://doi.org/10.15517/pensarmov.v5i1.358>

Herrera Saldarriaga, K. (2024). Percepciones de los estilos de liderazgo y su influencia sobre la motivación y control de estrés en los jugadores de voleibol sentado de la selección Antioquia. Universidad de Antioquia. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10495/41613>

Lozano Mendoza, K. M., & Aguilar Morocho, E. K. (2024). Volleyball as a motivational strategy to strengthen sports practice in school students. *Atena Journal of Sports Sciences*, 6, 2. Retrieved from <https://atenajournals.com/index.php/ajss/article/view/101>

Lujan Ramírez, L. A., Morales Sinecio, A., Herrera Ramírez, A. G., Velázquez-Ugalde, L., & Velázquez Ugalde, M. F. (2025).

Caracterización del Nivel Conductual en Jugadores Varoniles Universitarios de la Selección de Voleibol. *Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica*, 5(1), 3001-3018. <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v5i1.1033>

Maza, M. D. C. L. (2015). El liderazgo y su evolución histórica. *Revista empresarial*, 9(36), 11-16.

Morales-de-la-Rosa LC, Vega-Benítez M, CedilloRamírez L, Comba-Marco-del-Pont F, Rivera A. Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 1-6.

Moreno Arroyo, M. P., Ureña Espa, A., & Martín-Matillas, M. (2021). Coordinación y trabajo interactivo entre profesores y estudiantes de las asignaturas de voleibol del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Robert, R. E., Rabilero, H. R., Pérez, A. M., Álvarez, J. A., Dos Santos, M. J., y Espinosa, A. C. (2021). Entrenamientos sociopsicológicos para el liderazgo en capitán de equipo de voleibol escolar. *Revista DeporVida*, 18(2), 89-101

Ruiz Lerma, I. (2020). Variables Psicológicas en Voleibol.

Vieira, J. L. L., Rodrigues, G. T., de Souza, V. D. F. M., Catabriga, L. M., Donato, F. C., Marção, L. L., & Ferreira, L. (2024). Impacto de las estrategias de afrontamiento y el ambiente grupal en el desempeño de atletas amateurs en competencias de voleibol (Impact of coping strategies and group environment on the performance of amateur athletes in volleyball competition). *Retos*, 61, 878.

Vladimir, Q. R., & Leonardo, R. C. A. (2024). Trabajo cooperativo en la selección masculina de voleibol de la IEP "San Ramón" Ayacucho, 2024.

Zarceño, E. L., Vilella, S. B., Rosa, M. Á. S., & López, N. P. (2017). Motivación y toma de decisiones en voleibol: Influencia de los años de experiencia. *Revista de Psicología aplicada al deporte y al ejercicio físico*, 2(1), 1-10.

